

Nachhaltige Entwicklung in der Schweizer Landwirtschaft

—

Sichtweisen von Lernenden des Berufs Landwirt / Landwirtin

Masterarbeit

Master of Science in Berufsbildung
Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung EHB

Autorin:

Michaela Krummen

(Immatrikulationsnummer 05-487-210)

Betreuerin:

Dr. Kerstin Duemmler

Zweitgutachter:

Dr. Roland Stähli

12. Dezember 2024

Zusammenfassung

Nachhaltige Entwicklung (NE) ist ein vielschichtiges und kontrovers diskutiertes Leitbild, das ökologische Verantwortung, soziale Solidarität und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit vereint. Der Berufsbildung und den Lernenden als zukünftigen Akteuren kommt bei der nachhaltigen Transformation eine zentrale Rolle zu, da ein wesentlicher Teil der Ressourcen(-über)-nutzung in der Arbeitswelt stattfindet. Diese qualitative Studie untersucht, wie angehende Landwirt*innen NE mit Blick auf ihren Beruf verstehen und wie sich ihr Nachhaltigkeitsbewusstsein gestaltet. Dazu wurden an drei landwirtschaftlichen Berufsschulen in der Schweiz Fokusgruppendifkussionen durchgeführt und die Daten mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass die Lernenden über ein breites Wissen zu NE verfügen. Sie beschreiben die vielfältigen Beiträge der Landwirtschaft zu einer NE, wie die standortangepasste Produktion und die Förderung der Biodiversität. Dennoch bleibt ihr Verständnis lückenhaft, insbesondere in Bezug auf globale Zusammenhänge und die Rolle des Ernährungssystems für die Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele. Deutlich wird auch die ambivalente Haltung der Lernenden zum Thema NE. Sie nehmen die Schweizer Landwirtschaft als bereits sehr nachhaltig wahr und sehen wenig Handlungsbedarf. Herausforderungen wie Bodenverlust, Nährstoffverluste, Treibhausgasemissionen oder Food Waste werden unterschätzt. Hauptsorgen sind der hohe wirtschaftliche Druck und die unsicheren Perspektiven. Mit NE verbinden die Lernenden eine Extensivierung der Produktion und steigende Kosten, was die aus ihrer Sicht wichtigste Aufgabe der Landwirtschaft, die Versorgung der Schweizer Bevölkerung mit Nahrungsmitteln, gefährdet. Die Forschungsarbeit liefert Impulse für die berufliche Grundbildung: Um ein umfassenderes Verständnis und das Bewusstsein für NE zu fördern, sollten gezielt Themen integriert werden, die insbesondere auch die Potentiale und Chancen einer nachhaltigen Transformation für die Landwirtschaft aufzeigen.

Schlüsselwörter: Berufliche Grundbildung, Landwirtschaft, Nachhaltige Entwicklung, Nachhaltigkeitsverständnis, Nachhaltigkeitsbewusstsein, Berufsbildung für Nachhaltige Entwicklung

Abstract

Sustainable development (SD) is a multifaceted and controversially discussed guiding principle that combines ecological responsibility, social solidarity and economic performance. Vocational education and training (VET) and apprentices as future actors play a central role in the sustainable transformation, since a significant part of resource use - and also of resource consumption - takes place in the world of work. This qualitative study examines how apprentices in the agricultural sector understand SD with regard to their profession and how their sustainability awareness is shaped. For this purpose, focus group discussions were conducted at three agricultural vocational schools in Switzerland and the data was analyzed using qualitative content analysis. The results show that the apprentices have a broad knowledge of SD. They describe the many ways in which agriculture contributes to SD, such as location adapted production and the promotion of biodiversity. Nevertheless, their understanding remains incomplete, particularly with regard to global interrelations and the role of the food system in achieving the SDGs. Furthermore, the findings clearly show the ambivalent attitude of the students towards the topic of SD. They perceive Swiss agriculture as already very sustainable and see little need for action. Challenges such as soil loss, emissions or food waste are underestimated. Their main concerns are the high economic pressure and uncertain prospects. The apprentices associate SD with an extensification of production, which they believe endangers the most important task of agriculture, namely to supply the Swiss population with food. The work provides impulses for VET: in order to promote a more holistic understanding and awareness of SD, topics should be integrated that specifically highlight the potentials and opportunities of a sustainable transformation in agriculture.

Keywords: Vocational education and training VET, agriculture, sustainable development, understanding of sustainability, sustainability awareness, vocational training for sustainable development

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung	I
AbstractII	
Inhaltsverzeichnis	III
Abbildungsverzeichnis	V
Tabellenverzeichnis	V
Abkürzungsverzeichnis	V
1 Einleitung	1
2 Theoretischer Hintergrund	3
2.1 Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung als Leitbild	3
2.1.1 Historische und politische Entwicklung	4
2.1.2 Verschiedene Nachhaltigkeitsverständnisse und die wissenschaftliche Perspektive auf Nachhaltigkeit	7
2.1.3 Nachhaltigkeitsstrategien: Konsistenz- Effizienz -Suffizienz	11
2.1.4 Strategie der nachhaltigen Entwicklung in der Schweiz	12
2.2 Potenzial für nachhaltige Entwicklung in der Landwirtschaft	13
2.2.1 Landwirtschaft als Teil eines nachhaltigen Ernährungssystems	13
2.2.2 Landwirtschaft in der Schweiz	14
2.2.3 Transformation hin zu einem nachhaltigen Ernährungssystem in der Schweiz	16
2.2.4 BNE in der beruflichen Grundbildung Landwirt*in EFZ	22
2.3 Sichtweisen auf Nachhaltigkeit von jungen Erwachsenen und in der Landwirtschaft	23
2.3.1 Umweltwissen und Umweltbewusstsein	23
2.3.2 Die Sichtweise von jungen Erwachsenen auf Nachhaltigkeit	24
2.3.3 Die Sichtweise von Landwirt*innen auf Nachhaltigkeit	25
3 Forschungsziele und leitende Forschungsfragen	28
4 Methodisches Vorgehen	29
4.1 Qualitative Fokusgruppenstudie	29
4.2 Auswahl und Rekrutierung der Teilnehmenden	30
4.3 Zusammensetzung der Fokusgruppen	31
4.4 Durchführung der Fokusgruppen	34
4.5 Transkription	37
4.6 Datenanalyse	37
5 Ergebnisse	39
5.1 Der Beitrag der Landwirtschaft für Nachhaltigkeit	40
5.1.1 Standortangepasste, integrierte oder biologische Produktion	41
5.1.2 Nährstoffverluste, THG-Emissionen und Risiken von Pflanzenschutzmitteln reduzieren	43
5.1.3 Biodiversitätsförderung und Landschaftspflege	45
5.1.4 Verwertung von Nebenströmen und Reduktion von Food Waste	47
5.1.5 Energieverbrauch reduzieren und erneuerbare Energie bereitstellen	48

5.2	Ambivalente Haltung gegenüber NE	49
5.2.1	Wirtschaftlicher Druck und Existenzangst	50
5.2.2	Nahrungsmittelproduktion als Hauptaufgabe der Landwirtschaft	53
5.2.3	Kritik am Direktzahlungssystem	54
5.2.4	Fehlende Wertschätzung und falsches Bild der Landwirtschaft	56
5.2.5	Nachhaltige Entwicklung als Kollektivproblem	58
5.2.6	Nachhaltige Entwicklung als Auflage von aussen	59
5.2.7	Zukunftsperspektiven und Handlungsbereitschaft	61
6	Diskussion	64
6.1	Verständnis von NE in der Landwirtschaft	64
6.2	Wahrnehmung und Bewertung von NE	67
7	Schlussfolgerungen und Ausblick	71
7.1	Zusammenfassung wesentlicher Forschungsergebnisse	71
7.2	Reflexion der Forschungsarbeit	73
7.3	Handlungsempfehlungen	74
	Literaturverzeichnis	77
	Anhang i	
	Anhang A - Leitfaden Fokusgruppe	i
	Anhang B - Frageblatt soziodemografische Angaben	iii
	Anhang C - Transkriptionsregeln	iv
	Anhang D - Beispiel Auszug Fokusgruppentranskript	v
	Anhang E - Kategoriensystem/Themenbaum	vii
	Anhang F - Matrix Häufigkeit Kategorien pro Fokusgruppe	viii
	Selbständigkeitserklärung	ix

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 : Schnittmengenmodell der Nachhaltigkeit (Pufé, S. 112)	8
Abbildung 2 : Planetare Grenzen Stand 2023 (Richardson et al. 2023)	10
Abbildung 3 : Donut nach Kate Raworth (Wano 2011)	11
Abbildung 4 : Überblick über Themen mit grossem Handlungsbedarf	18

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 : Themenbereiche der Agenda 21 (Pufé, 2017, S. 53)	6
Tabelle 2 : Kernbotschaften der SDGs – die 5Ps (Pufé, 2017, S. 56)	7
Tabelle 3 : Übersicht der durchgeführten Fokusgruppen	32
Tabelle 4 : Gruppenzusammensetzung und soziodemographische Daten	33

Abkürzungsverzeichnis

AgriAliForm	Organisation der Arbeitswelt der Landwirtschaft und der grünen Berufe
BAFU	Bundesamt für Umwelt
BBNE	Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung
BFF	Biodiversitätsförderflächen
BGBB	Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht
BIO	Biologische Landwirtschaft
BLW	Bundesamt für Landwirtschaft
BNE	Bildung für nachhaltige Entwicklung
EFZ	Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis
EHB	Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung
EU	Europäische Union
GVE	Grossvieheinheit
HLPE	High Level Panel of Experts on food security and nutrition
LN	Landwirtschaftliche Nutzfläche
LW	Landwirtschaft
NE	Nachhaltige Entwicklung
OdA	Organisation der Arbeitswelt
OECD	Organization for Economic Cooperation and Development
PSM	Pflanzenschutzmittel
SDG	Sustainable Development Goals (Ziele für nachhaltige Entwicklung)
SNE 2030	Strategie Nachhaltige Entwicklung 2030
THG	Treibhausgas
TN	Teilnehmende
UN	Vereinte Nationen
UZL	Umweltziele Landwirtschaft
ZWAL	Zweitausbildung Landwirt*in

Nachhaltige Entwicklung in der Schweizer Landwirtschaft - Sichtweisen von Lernenden des Berufs Landwirt/Landwirtin

1 Einleitung

« There is no Planet B » – skandieren Jugendliche bei den Protestmärschen, die besonders in den Jahren vor der Covid-Pandemie 2020 in den Schweizer Städten regelmässig stattfanden. Der Klimawandel und seine vielfältigen Auswirkungen wie steigende Temperaturen, Extremwetterereignisse und der Anstieg des Meeresspiegels sind prägende Realitäten, die ins Bewusstsein der Bevölkerung vorgerückt sind. Die Begrenztheit natürlicher Ressourcen wie Süsswasser und fruchtbare Böden, sowie der Verlust von Biodiversität stellen weitere zentrale Herausforderungen dar. Forschungen zu den planetaren Belastbarkeitsgrenzen zeigen auf, dass wir die ökologischen Systeme der Erde an ihre Grenzen bringen und in vielerlei Hinsicht bereits überschritten haben (Rockström et al., 2009). Diese Erkenntnisse unterstreichen die Notwendigkeit, Massnahmen zu ergreifen, damit die Existenz auf unserem Planeten auch für zukünftige Generationen lebenswert bleibt.

Dies verdeutlicht auch die Leitidee der Nachhaltigen Entwicklung (NE), ein vieldeutig und kontrovers diskutiertes Konzept, das sich darauf bezieht, die Umwelt und deren Ressourcen so zu nutzen, dass sie nicht erschöpft oder dauerhaft geschädigt werden. Dabei sollen ökonomische, soziale und ökologische Aspekte gleichermaßen berücksichtigt werden (Rebmann & Slopinski, 2018). Auch die Schweiz hat sich der Agenda 2030 verpflichtet, ein globaler Aktionsplan, der 2015 von den UN-Mitgliedstaaten verabschiedet wurde und als Leitfaden für Unternehmen, zivilgesellschaftliche Organisationen und Einzelpersonen dient, um gemeinsam an einer nachhaltigen Zukunft zu arbeiten (United Nations, 2015). Eine entscheidende Rolle im Transformationsprozess hin zu einer nachhaltigeren Gesellschaft spielt die Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), welche in den vergangenen Jahren vermehrt in den Bildungsplan insbesondere der obligatorischen Schule Eingang gefunden hat. BNE hat zum Ziel, Kompetenzen aufzubauen, die notwendig sind, um globale, ökologische, wirtschaftliche und soziale Herausforderungen im Kontext der Nachhaltigkeit zu verstehen und zu bewältigen. Zudem hat BNE den Anspruch, Menschen zu befähigen, aktiv und eigenverantwortlich an der Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft mitzuwirken (Gey et al., 2023). Auch der Berufsbildung wird im Hinblick auf die nachhaltige Transformation eine grosse Bedeutung zugeschrieben (UNESCO, 2021), denn ein Grossteil der Ressourcen(-über)-nutzung findet in der Arbeitswelt statt.

In der Schweiz absolvieren zwei Drittel der Jugendlichen eine berufliche Grundbildung (SKBF, 2023). Es existieren bislang keine wissenschaftlichen Studien zum Thema Nachhaltigkeit in der Schweizer Berufsbildung, insbesondere auch nicht ob und wie NE die Lernenden in ihrem Berufsalltag beschäftigt, welches Wissen, Bewusstsein und Handeln sie während ihrer

Lehrzeit im Bezug zu NE entwickeln. Diese Forschungslücke haben auch Forschende an der Eidgenössischen Hochschule für Berufsbildung EHB in Zollikofen aufgezeigt. Unter der Leitung von Dr. Kerstin Duemmler wird in einem Forschungsprojekt der Frage nachgegangen « inwiefern Lernende das Thema Nachhaltigkeit mit Blick auf ihre Berufsarbeit beschäftigt und inwiefern BNE Einzug in die Berufsbildung gehalten hat» (EHB, 2023). Im Projekt der EHB konzentrieren sich die Forschenden auf die Berufe Automechaniker*in EFZ, Gärtner*in EFZ, Florist*in EFZ, Heizungsinstallateur*in EFZ und Zeichner*in EFZ.

Ein Berufsfeld, welches in der EHB-Studie nicht analysiert wird, das aber immer wieder in Zusammenhang mit NE erwähnt wird, ist jenes der Landwirtschaft. Der Berufsalltag der Landwirtinnen und Landwirte ist massgeblich durch die Arbeit mit natürlichen Ressourcen geprägt. Die Berufsgruppe ist dabei in hohem Masse von den Konsequenzen einer übermässigen Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen betroffen, zu denen unter anderem der Klimawandel, die Wasserknappheit und Wetterextreme zählen (Bibi & Rahman, 2023). Aus diesem Grund kann angenommen werden, dass das Thema Nachhaltigkeit im Berufsfeld – zumindest aus externer Perspektive – eine signifikante Rolle spielt.

Die berufliche Grundbildung Landwirt*in EFZ gehört in der Schweiz zu den 20 meistgewählten Grundbildungen. Jährlich starten zwischen 900 und 1000 junge Menschen die dreijährige Ausbildung Landwirt*in EFZ (BLW, 2022). Zum Berufsfeld zählen auch die Spezialberufe Geflügelfachmann/-frau, Gemüsegärtner*in, Obstfachmann/-frau, Winzer*in und Weintechnolog*in, diese Lernenden werden jedoch in separaten Klassen unterrichtet.

Anlehnend an das EHB- Forschungsprojekt soll in der Masterarbeit mittels einer qualitativen Studie untersucht werden, was Lernende des Berufs Landwirt*in EFZ unter NE in ihrem Berufsfeld verstehen und wie sich ihr Nachhaltigkeitsbewusstsein gestaltet, welche Chancen und Potenziale aber auch welche Herausforderungen, Probleme und Fragen die Lernenden mit dem Thema NE assoziieren und welche Möglichkeiten und Lösungen sie wahrnehmen. Die Auswertung der Daten soll Aufschluss darüber geben, ob es einen Konsens unter den Lernenden gibt oder ob das Thema eher kontrovers diskutiert wird. Ziel ist es, ein differenziertes Bild des Nachhaltigkeitsverständnis und Nachhaltigkeitsbewusstseins von Lernenden zu entwickeln und mögliche Ansatzpunkte zur Förderung eines umfassenden Verständnisses nachhaltiger Entwicklung aufzuzeigen. Die Lernenden von heute sind die Fachkräfte von morgen. Sie werden zukünftig in allen Berufsfeldern damit konfrontiert sein, nachhaltigere und ressourcenschonendere Praktiken umzusetzen, um einen Beitrag zur Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele zu leisten, die sich unsere Gesellschaft gesetzt hat.

Der erste Teil der Arbeit liefert einen umfassenden Überblick über die historische Entwicklung und Systematik des Nachhaltigkeitskonzepts, wobei auch zentrale Nachhaltigkeitsstrategien

sowie die Kritik am Leitbild thematisiert wird. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Potenzial für NE in der Schweizer Landwirtschaft. Zudem wird der aktuelle Forschungsstand zu Sichtweisen von jungen Erwachsenen auf das Thema NE sowie der Sichtweise von Landwirt*innen aufgezeigt. Kapitel drei formuliert die leitende Forschungsfrage und die Ziele der Arbeit. Im Kapitel vier wird das methodische Vorgehen des empirischen Teils der Arbeit beschrieben, insbesondere die Anwendung der Datenerhebungsmethode Fokusgruppe, die Auswahl und Rekrutierung der Teilnehmenden sowie die Durchführung und Transkription der Fokusgruppen. Die Ergebnisse der Untersuchung werden in Kapitel fünf präsentiert und im darauffolgenden Kapitel sechs diskutiert. Schliesslich fasst Kapitel sieben die zentralen Erkenntnisse zusammen und präsentiert Schlussfolgerungen für die weitere Forschung und Praxis.

2 Theoretischer Hintergrund

Dieses Kapitel liefert einen Überblick über den Stand der Forschung rund um den Themenschwerpunkt der vorliegenden Arbeit. Im ersten Teil wird das Konzept der NE in seiner historischen und theoretischen Dimension beleuchtet. Dabei werden auch die Ambivalenzen und Kontroversen um die Leitidee NE aufgezeigt. Kapitel 2.2 geht auf die Potenziale einer NE in der Landwirtschaft ein, wobei ein besonderes Augenmerk auf die Herausforderungen und Chancen in der Schweiz gelegt wird. In Kapitel 2.3 werden Erkenntnisse zum Nachhaltigkeitsverständnis und -bewusstsein junger Erwachsener vorgestellt. Abschliessend wird das Verständnis von Nachhaltigkeit aus Sicht von Landwirt*innen diskutiert.

2.1 Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung als Leitbild

Sowohl in der Wissenschaft, der Wirtschaft oder den Medien ist Nachhaltigkeit das Schlagwort unserer Zeit. Von einem einheitlichen Verständnis kann in diesem Zusammenhang aber nicht gesprochen werden. Die Vielzahl der Schauplätze und Akteure erschweren eine allgemeingültige Begriffsdefinition. Hinzukommt, fast alle Themen können mit Nachhaltigkeit in Verbindung gebracht werden. Eine Übersicht der bekanntesten verschiedenen Definitionsansätzen soll in einem ersten Abschnitt Hinweise auf die Kernelemente der Nachhaltigkeit liefern und aufzeigen, wie der Begriff zum Konzept, Leitbild und Handlungsprinzip wurde, das er heute ist.

Oft werden die Begriffe «Nachhaltigkeit» und «nachhaltige Entwicklung» synonym verwendet. Der Begriff der Nachhaltigkeit beschreibt jedoch eher einen Zielzustand, während der Begriff der nachhaltigen Entwicklung den Weg dorthin beschreibt (Otto, 2007). Da sich Einflüsse und Anforderungen stets ändern, sind sowohl Nachhaltigkeit als auch nachhaltige Entwicklung als Prozess zu verstehen. Der normative Idealzustand kann als treibende Kraft oder leitendes Prinzip oder Leitbild und weniger als ein fixiertes, konkretes Ziel verstanden werden (Otto, 2007). Bei genauerer Betrachtung lässt sich ein Unterschied sowohl in der Verwendung als

auch in ihrer inhaltlichen Ausrichtung ausmachen. Während «Nachhaltigkeit» häufig in wissenschaftlichen Diskursen verwendet wird, ist «nachhaltige Entwicklung» ein Begriff, der stärker politisch geprägt ist und oft im Kontext von Entwicklungsstrategien und politischer Zielsetzung auftaucht.

2.1.1 Historische und politische Entwicklung

In der wissenschaftlichen Literatur wird der Begriff der Nachhaltigkeit meist auf die Forstwirtschaft, insbesondere auf Carl von Carlowitz, zurückgeführt - ein deutscher Forstbeamter, der im 17. und 18. Jahrhundert lebte. Im Jahre 1713 publizierte er das Werk «Sylvicultura oeconomica», in welchem er erstmalig den Begriff der Nachhaltigkeit im Kontext der Bewirtschaftung von Wäldern verwendete. Die «beständige und nachhaltige Nutzung des Waldes» (Carlowitz et al., 2012) kann als adäquate Metapher für das Nachhaltigkeitsleitbild betrachtet werden. Wer den Wald langfristig als Ressourcenbasis nutzen will, muss die abgeholzten Bäume nachpflanzen. Nur so kann die wirtschaftliche Basis aufrechterhalten werden. Wird der Wald ohne Nachpflanzung abgeholzt, so hat man kurzfristig viel Holz, langfristig aber nur wenig (Pufé, 2017).

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts kollidierten die Ziele und Absichten der Ökologie und Ökonomie. In der Dynamik des Kapitalismus wurde nicht mehr die Produktivität der Natur als Massstab angesehen, sondern die Gewinnmaximierung im freien Markt. Dadurch verlor das Prinzip der Nachhaltigkeit an Bedeutung. Es dauerte lange, bis die wissenschaftlichen Disziplinen der Ökologie und Nachhaltigkeit wieder Beachtung fanden (Pufé, 2017).

Im Jahr 1972 stiess der Bericht «Die Grenzen des Wachstums» von Dennis Meadows und seinem Forschungsteam auf grosses Interesse. Im Rahmen dieser Studie wurde die Zukunft der Weltwirtschaft analysiert. Dabei berechneten die Forschenden mit Hilfe modernster Computertechnik verschiedene Szenarien, um zu zeigen, wie sich die Erde entwickeln könnte, wenn die Menschheit ihr Verhalten nicht ändert. Sie berücksichtigten dabei die Wechselwirkungen zwischen Landnutzung, Bevölkerungsdichte, Nahrungsmittelressourcen, Energie, Material und Umweltzerstörung und plädierten für einen dauerhaften, weltweiten Gleichgewichtszustand (Homöostase) (Meadows et al., 1972). Um diesen zu erreichen seien weltweite Massnahmen zu ergreifen. Der Begriff der Nachhaltigkeit wurde durch diese Studie in seiner Bedeutung ausgedehnt, da zum ersten Mal ökonomische, soziale und ökologische Aspekte der Nachhaltigkeit verknüpft wurden (Pufé, 2017).

In den 1970er und 1980er Jahren verzeichneten zahlreiche Länder ein signifikantes wirtschaftliches Wachstum, das jedoch mit einer Zunahme ökonomischer, ökologischer und sozialer Probleme einherging. Im Jahr 1983 wurde von den Vereinten Nationen die Weltkommission

für Umwelt und Entwicklung (World Commission on Environment and Development, WCED) gegründet. Hierbei handelte es sich um eine unabhängige Sachverständigenkommission, deren Auftrag darin bestand, einen Perspektivbericht zu einer langfristig tragfähigen, umweltschonenden Entwicklung bis zum Jahr 2000 zu erarbeiten. Der offizielle Titel des Berichts lautet «Our Common Future», (Hauff, 1987), wobei in der Praxis häufig die Bezeichnung "Brundtland-Bericht" verwendet wird, abgeleitet von der Vorsitzenden der Kommission, Gro Harlem Brundtland (Pufé, 2017). In diesem Bericht findet sich die am breitesten anerkannte Definition von NE.

«Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die gewährleistet, dass künftige Generationen nicht schlechter gestellt sind, ihre Bedürfnisse zu befriedigen als gegenwärtig lebende.» (Hauff, 1987).

Der mehrdimensionale Ansatz verbindet intergenerationelle Gerechtigkeit, also die Gerechtigkeit zwischen den Generationen (Jung, Alt, Grosseltern, Eltern, Kinder und Enkel) sowie künftigen, ungeborenen Generationen, mit dem Prinzip der intragenerationellen Gerechtigkeit, welches die Fairness und Gleichheit innerhalb einer Generation, insbesondere im Hinblick auf die Verteilung von Ressourcen, Chancen und Belastungen, beschreibt. Der Ansatz verbindet jedoch auch ökologische Verantwortung, gesellschaftliche Solidarität und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit auf integrative Weise. Ziel ist es materielle und immaterielle Güter gerecht zu verteilen, sowohl lokal als auch global, die Umwelt zu erhalten und Ressourcen schonend zu nutzen, um die Lebens- und Wirtschaftsgrundlagen für alle, einschliesslich zukünftiger Generationen, zu sichern (Pufé, 2017; Rebmann & Slopinski, 2018).

Durch den Brundtland-Bericht wurde in der breiten Öffentlichkeit erstmals der Begriff NE als globales Leitbild bekannt. Der Bericht hob die untrennbare Verbindung zwischen Umwelt- und Entwicklungsfragen hervor und betonte, dass eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung nicht auf Kosten der Umwelt stattfinden kann. Der Bericht identifizierte eine Reihe von Bereichen, in denen Massnahmen nötig sind, um eine nachhaltige Entwicklung zu fördern. Dazu zählen unter anderem die Armutsbekämpfung, die Bevölkerungskontrolle, die Ressourcenschonung, die Energie, die Landwirtschaft, die Stadtplanung sowie die Technologieentwicklung. Es wurden politische Instrumente vorgeschlagen, die dazu dienen sollten, eine NE zu fördern. Dazu zählen unter anderem umweltfreundliche Technologien, wirtschaftliche Anreize, Umweltschutzgesetze sowie internationale Umweltabkommen (Hauff, 1987). Der Bericht rief zu verstärkter internationaler Zusammenarbeit auf, um Umweltprobleme anzugehen und nachhaltige Entwicklungsziele zu erreichen. Er betonte die Bedeutung von globaler Solidarität und gemeinsamen Anstrengungen. Um die im Bericht enthaltenen Forderungen und Vorschläge in

verbindliche Verträge und Konventionen zu überführen, organisierte die UNO im Jahr 1989 eine Konferenz für Umwelt und Entwicklung. Diese Konferenz, auch als Erdgipfel, Rio-Gipfel oder Weltumweltkonferenz bezeichnet, fand 1992 in Rio de Janeiro statt. Insgesamt nahmen 178 Staaten an der zwölf-tägigen Konferenz teil. Obgleich zahlreiche Interessensgegensätze bestanden, wurden schliesslich sechs Dokumente von den Beteiligten unterzeichnet. Das bekannteste Abkommen ist die Agenda 21. Hierbei handelt es sich um ein Aktionsprogramm, welches im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung Leitlinien für das 21. Jahrhundert setzte und eine Transformation der Wirtschaft-, Umwelt- und Entwicklungspolitik vorsah. Das Massnahmenpaket richtete sich an internationale Organisationen, nationale Regierungen sowie lokale Akteure (UNEP, 1992).

Die Agenda 21 etablierte das Konzept der NE als formales Leitprinzip der Politik. Sie thematisiert die drängendsten Probleme der Zeit und zielt gleichzeitig darauf ab, die Welt auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. Inhaltlich umfasst die Agenda 21 40 Kapitel. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die vier Hauptabschnitte mit den zentralen Themen.

Tabelle 1 : Themenbereiche der Agenda 21 (Pufé, 2017, S. 53)

Soziale und wirtschaftliche Dimensionen	Themen sind Armutsbekämpfung, Bevölkerungsdynamik, Gesundheitsversorgung, Bildung, Geschlechtergleichstellung und nachhaltige Landwirtschaft
Erhaltung und Bewirtschaftung der Ressourcen für die Entwicklung	Dieser Abschnitt behandelt Themen wie den Schutz der Erdatmosphäre und der Ozeane, die Bekämpfung der Entwaldung, der Erhalt der Biodiversität
Stärkung der Rolle wichtiger Gruppen	Die Agenda 21 betont die Beteiligung von Frauen, Jugendlichen, indigenen Völkern, NGOs und der Wirtschaft
Möglichkeiten der Umsetzung	Dieser Abschnitt behandelt die Rahmenbedingungen der Umsetzung. Es werden konkrete Massnahmen und Instrumente vorgeschlagen

Insgesamt hat die Agenda 21 das Bewusstsein für die Umwelt und deren Zustand geschärft. Sie fordert dazu auf, Energie- und Rohstoffbedarf nicht auf Kosten zukünftiger Generationen zu decken und die Urwälder zu schützen. Das Programm kann als wegweisend für eine nachhaltigere Welt bezeichnet werden (UNEP, 1992). Die Verantwortung für die Umsetzung des Nachhaltigkeitsleitbildes in den einzelnen Staaten wird in der Agenda 21 den jeweiligen Regierungen übertragen. Die Problematik wurde von den verschiedenen Staaten sowohl in Bezug auf die gewählte Strategie als auch auf die konkrete Umsetzung sehr unterschiedlich

angegangen, sowohl in Bezug auf die Art als auch auf die Intensität. Als Kritikpunkt an der Agenda 21 können die mangelnde Durchsetzungskraft sowie die geringe gesetzliche Einklagbarkeit angeführt werden (Pufé, 2017).

Als Meilenstein der jüngeren Geschichte der UNO gilt die Agenda 2030. Sie wurde unter breiter Beteiligung der Zivilgesellschaft entwickelt und im September 2015 an einem Gipfel der Vereinten Nationen verabschiedet. Ein Kernstück der Agenda 2030 bildet ein ambitionierter Katalog mit 17 Zielen. Die Sustainable Development Goals, kurz SDGs, sollen für alle Staaten dieser Welt gelten und sind seit dem 1. Januar 2016 für den Zeitraum von 15 Jahren in Kraft (bis 2030). Die Agenda 2030 verfolgt das Ziel, eine umfassende und integrierte Strategie für eine nachhaltige Entwicklung auf wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Ebene zu etablieren (United Nations, 2015). Die Kernbotschaften der SDGs orientieren sich am Rahmen der fünf P's, die in Tabelle 2 zusammengefasst sind. Die P's stehen für People (Menschen), Planet (Planet), Prosperity (Wohlstand), Peace (Frieden) und Partnership (Partnerschaft). Dieser umfassende Rahmen widerspiegelt die Komplexität und Interdependenz der nachhaltigen Entwicklungsziele und betont den ganzheitlichen Ansatz, der erforderlich ist, um eine nachhaltige Zukunft für alle zu erreichen (Pufé, 2017).

Tabelle 2 :Kernbotschaften der SDGs – die 5Ps (Pufé, 2017, S. 56)

Kernbotschaften der SDGs – die «5 Ps»				
People	Planet	Prosperity	Peace	Partnership
Die Würde des Menschen im Mittelpunkt	Den Planeten schützen	Wohlstand für alle fördern	Frieden fördern	Globale Partnerschaften aufbauen
Eine Welt ohne Armut und Hunger ist möglich	Klimawandel begrenzen, natürliche Lebensgrundlagen bewahren	Globalisierung gerecht gestalten	Menschen und gute Regierungsführung	Global gemeinsam voranschreiten

2.1.2 Verschiedene Nachhaltigkeitsverständnisse und die wissenschaftliche Perspektive auf Nachhaltigkeit

Der Diskurs über den Begriff der Nachhaltigkeit hat in den letzten Jahren zur Entwicklung mehrerer Modelle geführt, die versuchen den Begriff auf unterschiedliche Weise zu definieren und dessen Komplexität und Vieldeutigkeit vereinfacht abzubilden.

Drei-Säulen-Modell und Schnittmengenmodell

Grosse Bekanntheit erlangte das Drei-Säulen-Modell, welches die drei Säulen Wirtschaft, Ökologie und Soziales als gleichrangig und gleichgewichtig skizziert. Das Modell veranschaulicht, dass Nachhaltigkeit nicht nur die ökologische Perspektive, sondern auch soziale und gesellschaftliche Leistungen umfasst. In diesem Verständnis baut Nachhaltigkeit auf allen drei Bereichen auf. Im Fall einer Instabilität oder des Wegbruchs eines Bereiches würde das ganze Konstrukt einstürzen (Pufé, 2017).

Abbildung 1: Schnittmengenmodell der Nachhaltigkeit (Pufé, S. 112)

Das Schnittmengenmodell (Abbildung 1) versucht anstelle des Nebeneinanders von drei Säulen, die drei Dimensionen als Kreise darzustellen, welche ineinandergreifen. Die Überschneidungen der Kreise weisen darauf hin, dass die Bereiche jeweils eng zusammenhängen und die Grenzen zuweilen fließend sind. Als Kernwerte der Schnittmengen zwischen zwei oder drei Dimensionen werden die Begriffe erträglich, überlebensfähig, gerecht, respektive dauerhaft/nachhaltig erwähnt (Pufé, 2017).

Seit längerem hat sich die wissenschaftliche Diskussion von den beschriebenen Modellen abgewandt. Bemängelt wird, dass die Modelle ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit als gleichwertig darstellen. Tatsächlich aber, so die Kritik, müsse die ökologische Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen, da der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen die Basis sowohl für wirtschaftliche als auch für soziale Stabilität bilde. Zudem trügen die Modelle nicht zur Operationalisierung bei, da sich aus ihnen kaum praktische Konsequenzen ableiten liessen (Brand & Jochum, 2000). In Fachkreisen wird zwischen «schwacher» und «starker» Nachhaltigkeit unterschieden. Die «schwache Nachhaltigkeit» geht von der Substituierbarkeit ökologischer, ökonomischer und sozialer Ressourcen aus. Demgegenüber betont die «starke Nachhaltigkeit», dass Naturkapital nur sehr begrenzt oder gar nicht durch Human- oder Sachkapital substituierbar ist. Dieser Ansatz wird unter anderem durch Konzepte wie den ökologischen Fussabdruck oder das Leitplankenmodell verdeutlicht. Ihnen zufolge geben ökologische

Grenzen, welche die langfristig stabilen Lebensbedingungen auf der Erde gewährleisten, einen Entwicklungsspielraum vor. Wirtschaftliche und soziale Ziele können nur innerhalb dieses Spielraums umgesetzt werden (Rat von Sachverständigen für Umweltfragen, 2002).

Planetare Grenzen und Donut Ökonomie

Ausgehend von der wissenschaftlichen Kritik an schwacher Nachhaltigkeit hat sich in den letzten Jahren das Konzept der planetaren Grenzen (engl. Planetary Boundaries) verbreitet. Es beschreibt ökologische Schwellenwerte, innerhalb derer sich die Menschheit sicher und nachhaltig entwickeln kann, ohne die stabilen Umweltbedingungen zu gefährden, die das Leben auf der Erde ermöglichen (Rockström et al., 2009). Es wurde 2009 von einem Team um den schwedischen Wissenschaftler Johan Rockström entwickelt und wurde zu einem zentralen Konzept der Nachhaltigkeitsforschung.

Die Erde besitzt natürliche Regelsysteme, beispielsweise das Klima oder die Biodiversität, welche für die Stabilität des Planeten verantwortlich sind. Überschreitet der Mensch durch seine Aktivitäten bestimmte Belastungsgrenzen, könnten diese Systeme destabilisiert werden. Die Wissenschaftler identifizierten neun zentrale Bereiche (Abbildung 2), in denen menschliches Handeln das Gleichgewicht der Erde bedroht. Für diese Bereiche wurden Schwellenwerte festgelegt, deren Überschreitung potenziell katastrophale Auswirkungen haben könnten.

Das Konzept der planetaren Grenzen soll dazu beitragen, die globale Entwicklung innerhalb dieser sicheren ökologischen Grenzen zu gestalten. Es ist ein Aufruf an die Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, nachhaltiger zu handeln, um ein «sicheres Betriebssystem» für die Erde zu gewährleisten, damit zukünftige Generationen auf einem stabilen Planeten leben können (Rockström et al., 2009). Die Wissenschaft zeigt auf, dass die Menschheit aktuell mehrere der planetaren Belastungsgrenzen bereits überschritten hat, darunter der Klimawandel, der Verlust der Biodiversität, und die Störung der Stickstoff- und Phosphorkreisläufe (Richardson et al., 2023).

Abbildung 2 : Planetare Grenzen Stand 2023, Azote für das Stockholm Resilience Centre, basierend auf der Analyse von Richardson et al. 2023

Basierend auf den Forschungen zu den planetaren Grenzen hat die britische Wirtschaftswissenschaftlerin Kate Raworth das Modell der Donut-Ökonomie entwickelt. Es stellt eine neue Vision für eine nachhaltige Wirtschaft dar, die darauf abzielt, sowohl die Bedürfnisse der Menschen zu erfüllen als auch die ökologischen Grenzen des Planeten zu respektieren. Das Bild des «Donuts» (Abbildung 3) symbolisiert dabei den Raum, in dem sich eine sichere und gerechte Gesellschaft entwickeln kann. Der innere Kreis des Donuts repräsentiert die minimalen sozialen Grundlagen, die für ein menschenwürdiges Leben erforderlich sind. Dazu gehören Grundlagen wie Nahrung, Wasser, Bildung, Gesundheit, Einkommen, politische Teilhabe und Gleichheit. Der äussere Kreis bildet die planetaren Grenzen. Zwischen diesen beiden Kreisen, innerhalb des Donuts, liegt der sogenannte «sichere und gerechte Raum für die Menschheit». In diesem Bereich werden die sozialen Bedürfnisse der Menschen erfüllt, ohne dass dabei die ökologischen Grenzen des Planeten überschritten werden (Raworth, 2017).

Abbildung 3 : Der durch planetare Ober- und soziale Untergrenzen definierte Donut nach Kate Raworth (Wano, 2022)

Die Donut-Ökonomie bietet eine Alternative zu traditionellen Wirtschaftsmodellen, indem sie eine Balance zwischen menschlichen Bedürfnissen und ökologischer Nachhaltigkeit anstrebt. Der Ansatz fordert eine Wirtschaft, die nicht auf stetiges Wachstum angewiesen ist, sondern auf Wohlstand und Gerechtigkeit für alle Menschen, während die natürlichen Grenzen des Planeten respektiert werden. Die Donut-Ökonomie kann dabei als Rahmenwerk verwendet werden, das auf Städte, Regionen und Länder angewendet werden kann (Raworth, 2017).

2.1.3 Nachhaltigkeitsstrategien: Konsistenz- Effizienz -Suffizienz

Nachhaltigkeitsstrategien sind entscheidend für die Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung. Dabei werden drei Hauptstrategien berücksichtigt: Effizienz, Suffizienz und Konsistenz. Die Effizienzstrategie zielt darauf ab, nachhaltigere Produktionsmuster zu erreichen. Durch den Einsatz neuer Technologien oder die Verbesserung von Produktionswegen soll bei möglichst wenig Input der gleiche Output erreicht werden (Holfelder, 2018; Pufé, 2017). Die Konsistenzstrategie strebt danach, die Natur und ihre geschlossenen Kreislaufströme zu imitieren. Die Strategie schliesst sowohl Produktions- als auch Konsummuster mit ein, da sich beide in einem Kreislauf befinden sollen. Das Prinzip erfordert sowohl technische Veränderungen als auch einen Kulturwandel sowie eine Neuorganisation von Design, Produktion, Distribution und

Redistribution von Produkten (Pufé, 2017). Die Suffizienzstrategie fordert sozialverträgliche Obergrenzen für die Wirtschaft, respektive für das Wirtschaftswachstum ein, um so die ökologischen planetaren Belastungsgrenzen einhalten zu können. Mit der Strategie einher geht eine Veränderung des Lebensstils, der an einer Reduzierung von Gütern orientiert ist (vgl. Grunwald & Kopfmüller, 2012, S. 93 f), in der Überzeugung, dass ein reduzierter Ressourcen- und Umweltverbrauch durchaus zu einem zufriedenstellenden Leben führen kann. Damit verbunden werden häufig die Aspekte Genügsamkeit, Entschleunigung und Lebensqualität durch verminderten Konsum.

Eine einzelne Strategie kann nicht zum Ziel führen, vielmehr müssen alle Strategien parallel verfolgt werden (Holfelder, 2018). Die Strategien der Effizienz und Konsistenz können vorwiegend in der Produktion und Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen verfolgt werden und sind daher von Einzelpersonen kaum oder nur indirekt anwendbar, beziehungsweise steuerbar. In Bezug auf das individuelle Verhalten erfährt die Suffizienzstrategie deshalb eine besondere Relevanz (Grunwald, 2016; Pufé, 2017).

2.1.4 Strategie der nachhaltigen Entwicklung in der Schweiz

In seiner Strategie Nachhaltige Entwicklung 2030 (SNE 2030) definiert der Bundesrat die Prioritäten für die Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung in der Schweiz. Mit der SNE 2030 setzt der Bundesrat die Richtlinien für seine nachhaltige Entwicklungspolitik bis 2030 fest und verankert diese als verbindlich für alle Politikbereiche des Bundes. Die Strategie soll die Bundesaktivitäten verstärkt auf eine nachhaltige Entwicklung ausrichten und legt Ziele bis 2030 sowie innen- und aussenpolitisch strategische Schwerpunkte fest (Bundesrat, 2022a). Als drei Schwerpunktthemen der Strategie gelten: «Nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion», «Klima, Energie und Biodiversität», «Chancengleichheit und sozialer Zusammenhalt». Begleitet wird die SNE 2030 von Aktionsplänen, die Massnahmen zu den unterschiedlichen Herausforderungen enthalten. Der erste Zwischenbericht des Bundesrats vom Januar 2024 liefert Informationen über den Stand der Umsetzung der SNE 2030. Der Bericht zeigt, dass in vielen Bereichen weiterhin Handlungs- und Abstimmungsbedarf bestehen. In einigen Themenfeldern, wie der Geschlechtergleichstellung, den Treibhausgasemissionen, dem Materialverbrauch oder den erneuerbaren Energien, lassen sich zwar positive Entwicklungen beobachten, jedoch ist das Tempo der Umsetzung zu langsam. Andere Themenbereiche wie Biodiversität oder Armut entwickeln sich jedoch entgegen der gewünschten Zielrichtung. Der Bundesrat betont, dass bei der Umsetzung alle Akteurinnen und Akteure sowie alle staatlichen Ebenen gefordert sind, einen Beitrag zu leisten, um die gesteckten Ziele zu erreichen (Bundesrat, 2024a). Gleichzeitig mit dem Zwischenbericht wurde seitens des Bundesrats im Januar 2024 auch der neue Aktionsplan 2024-2027 verabschiedet. Der Aktionsplan umfasst 22 Massnahmen in den Schwerpunktbereichen der SNE 2030. Als eines der Ziele wird im

Aktionsplan die Transformation hin zu nachhaltigen Ernährungssystemen im In- und Ausland aufgeführt (Bundesrat, 2024b).

2.2 Potenzial für nachhaltige Entwicklung in der Landwirtschaft

Wie im vorangehenden Kapitel erwähnt, hat die Schweiz im Jahr 2015 wie alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen die Agenda 2030 ratifiziert und sich damit zu den Nachhaltigkeitszielen, den SDGs verpflichtet (United Nations, 2015). Inwiefern diese Agenda die Entwicklung des Agrarsektors beeinflusst und welche Potenziale und Herausforderungen im Bereich NE in der Schweizer Landwirtschaft diskutiert werden, soll im folgenden Abschnitt aufgezeigt werden.

2.2.1 Landwirtschaft als Teil eines nachhaltigen Ernährungssystems

Um aktuelle Herausforderungen und Potenziale der Landwirtschaft in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung aufzuzeigen, reicht es nicht den landwirtschaftlichen Sektor isoliert zu betrachten. Vielmehr ist die Landwirtschaft als Teil eines gesamten Ernährungssystems zu begreifen. Diesem Verständnis folgend, wird in wissenschaftlichen Berichten sowie in Strategien des Bundesrats ein Systemansatz gewählt, welcher alle Akteure der Land- und Ernährungswirtschaft einbezieht. Das System umfasst demnach die Landwirtschaft, Zulieferer, die Verarbeitung, den Handel sowie den Konsum. Gemäss der Definition des Expertenpanels HLPE (2020) umfasst das Ernährungssystem «alle Bestandteile und Aktivitäten von der Produktion über die Lebensmittelverarbeitung und -verteilung bis hin zum Konsum von Lebensmitteln sowie alle Stoffe, die das System hierfür aufnimmt (Inputs) und abgibt (Outputs). Ein nachhaltiges Ernährungssystem ist ein Ernährungssystem, das Nahrung und Ernährungssicherheit heute gewährleistet, ohne die sozialen, ökonomischen und ökologischen Grundlagen für die Gewährleistung der Ernährungssicherheit zukünftiger Generationen zu gefährden.» (HLPE, 2017, S.23)

Global gesehen steht das Ernährungssystem vor grossen Herausforderungen. Es trägt wesentlich dazu bei, dass die planetaren Belastungsgrenzen in verschiedenen Bereichen überschritten werden. Weltweit ist das Ernährungssystem beispielsweise für 30% der Treibhausgas (THG)-Emissionen verantwortlich. Auch Waldrodungen und der Verlust der Biodiversität werden zumindest teilweise durch das Ernährungssystem verursacht (Poore & Nemecek, 2018). Um die 17 SDGs und die Pariser Klimaziele erreichen zu können, spielt die Transformation des globalen Ernährungssystems eine massgebende Rolle, da das Ernährungssystem nicht nur zum SDG2 (Reduktion von Hunger) beiträgt, sondern mit fast allen 17 Zielen verbunden ist (Fassio & Tecco, 2019; Fesenfeld et al., 2023). Die nachhaltige Transformation des Ernährungssystems und der Ernährungsgewohnheiten kann zu einem gesünderen Leben

beitragen (SDG 3) (Lindgren et al., 2018). Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Schaffung menschenwürdiger Arbeitsbedingungen und nachhaltigen Wirtschaftswachstums (SDG 8) sowie bei der Förderung nachhaltiger Konsum- und Produktionsmuster (SDG 12) (Herrero et al., 2021). Darüber hinaus ist unser Ernährungssystem von grosser Bedeutung für die Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser (SDG 6) (Strzepek & Boehlert, 2010), die Reduzierung klimaschädlicher Treibhausgase (SDG 13) (Niles et al., 2018), sowie die nachhaltige Nutzung von Land- und Wasserökosystemen (SDG 14 und 15) (Springmann et al., 2018). Angesichts der Schlüsselrolle des globalen Ernährungssystems bei der Erreichung der SDGs ist eine nachhaltige Transformation unerlässlich (Fesenfeld et al., 2023). Rockström betont (2020): «Ohne eine tiefgreifende Umgestaltung des Ernährungssystems wird die Welt sowohl die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen als auch das Pariser Klimaabkommen nicht erreichen können.»

2.2.2 Landwirtschaft in der Schweiz

Bevor auf die Transformation des Ernährungssystems in der Schweiz und das Potenzial zu mehr Nachhaltigkeit eingegangen werden kann, wird zur besseren Kontextualisierung im Folgenden die Schweizer Landwirtschaft und die Charakteristik des Ernährungssystems kurz umschrieben. Seit vielen Jahren werden Daten zu den ökonomischen, ökologischen und sozialen Auswirkungen der Agrarpolitik in der Schweiz systematisch erfasst und im jährlichen Agrarbericht des Bundesamts für Landwirtschaft der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Wissenschaftliche Studien liefern Erkenntnisse zur aktuellen Lage und zeigen Entwicklungsperspektiven für die Landwirtschaft auf.

Landwirtschaftliche Produktion, Strukturen und Politik

Die von Familienbetrieben geprägte und vielfältig strukturierte Schweizer Landwirtschaft konnte in den letzten Jahren die inländische Lebensmittelproduktion leicht steigern. Trotz Bevölkerungszunahme blieb der Brutto-Selbstversorgungsgrad (SVG) gleich. Die Zahl der Betriebe sank in den letzten Jahren stetig und lag im Jahr 2020 bei 49 360, mit einer durchschnittlichen Betriebsgrösse von 21 ha. Bewirtschaftet werden 1,04 Millionen ha landwirtschaftliche Nutzfläche (LN). Die LN verringerte sich in den letzten Jahren insbesondere aufgrund des wachsenden Siedlungsdrucks in den bevorzugten Lagen sowie des zunehmenden Waldeinwuchses in den Berggebieten. Auch die Fläche für die Sommerbeweidung nimmt aufgrund des Waldwachstums ab. Ein Rückgang zeigt sich insbesondere bei den Brotgetreideflächen, als auch bei den Futtergetreideflächen. Aktuell werden auf rund 37% der gesamten Ackerflächen Kulturen zur direkten menschlichen Ernährung angebaut, darunter Brotgetreide, Kartoffeln, Zuckerrüben, Ölsaaten und Gemüse. Die gehaltenen Tiere in Grossvieheinheiten (GVE) blieben in den letzten 20 Jahren stabil. Zwar nahm der Milchkuhbestand ab, dank höherer

Milchleistung der einzelnen Tiere blieb aber die Gesamtmilchproduktion auf einem ähnlichen Niveau. Anders sehen die Zahlen bei der inländischen Fleischproduktion aus. Diese stiegen in den Jahren 2000 bis 2020 von 297 064 auf 332 965 Tonnen (+12,1 %), wobei das Geflügelfleisch den höchsten Anstieg aufweist (+79,1 %). Auch die Eierproduktion hat zwischen 2000 und 2018 deutlich zugenommen (+ 47% zwischen 2000 und 2018). Beachtlich ist auch die Zunahme der Futtermittelimporte. Diese verdoppelten sich in den letzten 20 Jahren (BLW, 2021; BFS, 2021). Im Jahr 2022 wurden 17.6% der LN als Biodiversitätsförderflächen (BFF) genutzt (BLW, 2023). Der Anteil der Bio-Betriebe stieg zwischen 2000 und 2020 von 8 auf 15% (BLW, 2021; BFS, 2021).

In der Diskussion um die Transformation des Ernährungssystems in der Schweiz wird immer wieder Bezug genommen, auf den in der Schweizerischen Bundesverfassung verankerten, multifunktionalen Ansatz der Landwirtschaft. 1996 wurde der so genannte «Landwirtschaftsartikel» per Referendum in die Schweizer Verfassung aufgenommen. Dieser Artikel bildet die Rechtsgrundlage für die Förderung einer multifunktionalen Landwirtschaft, die auf einer Systemperspektive beruht und als ausdrücklicher Vertrag zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft zur Sicherung der Nachhaltigkeit der Landwirtschaft angesehen werden kann.

Art. 104 Abs. 1 Schweizerische Bundesverfassung «Landwirtschaft» (1999)

Der Bund sorgt dafür, dass die Landwirtschaft durch eine nachhaltige und auf den Markt ausgerichtete Produktion einen wesentlichen Beitrag leistet zur:

- a) sicheren Versorgung der Bevölkerung;
- b) Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und zur Pflege der Kulturlandschaft;
- c) dezentralen Besiedlung des Landes

Art. 104a Schweizerische Bundesverfassung «Ernährungssicherheit»

Zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln schafft der Bund Voraussetzungen für:

- a) die Sicherung der Grundlagen für die landwirtschaftliche Produktion, insbesondere des Kulturlandes;
- b) eine standortangepasste und ressourceneffiziente Lebensmittelproduktion;
- c) eine auf den Markt ausgerichtete Land- und Ernährungswirtschaft;
- d) grenzüberschreitende Handelsbeziehungen, die zur nachhaltigen Entwicklung der Land- und Ernährungswirtschaft beitragen;
- e) einen ressourcenschonenden Umgang mit Lebensmitteln.

Der Ansatz der multifunktionalen Landwirtschaft wird vom Staat finanziell unterstützt. Im Jahr 2022 flossen insgesamt 2,813 Milliarden Franken der Bundeskasse in den Schweizer Landwirtschaftssektor. Diese Zahlungen verteilten sich auf verschiedene Bereiche, wobei Versorgungssicherheitsbeiträge (1,077 Mia. Fr.), Kulturlandschaftsbeiträge (524 Mio. Fr.), Produktionssystembeiträge (508 Mio. Fr.) und Biodiversitätsbeiträge (443 Mio. Fr.) die Hauptkategorien darstellten (BLW; 2023). Die Schweiz gehört damit zu den stark protektionistischen Ländern wie beispielsweise auch Norwegen, Japan und Südkorea.

Zulieferer, Verarbeitung, Vermarktung und Handel

Mit dem nachgelagerten Verarbeitungssektor beschäftigte die Lebensmittelkette 2018 rund 11% der arbeitstätigen Bevölkerung. Auffallend im Agrar- und Lebensmittelmarkt der Schweiz sind die hohe Marktkonzentration und die Marktasymmetrien. So beherrscht beispielsweise bei den Zulieferern von Produktionsmitteln für die Landwirtschaft ein einzelner Akteur den Markt. Bei den Abnehmern nehmen die beiden grössten Detailhändler eine dominante Rolle ein, indem sie zusammen rund 70% Marktanteile besitzen (Bundesrat, 2022b).

Nachfrage und Konsumverhalten

Der Schweizer Bevölkerung steht stets eine grosse Auswahl an Lebensmitteln zur Verfügung. Hunger kennen wir in der Schweiz praktisch nicht mehr. So gab ein durchschnittlicher Haushalt 2019 lediglich 12% seines monatlichen Budgets (rund 1 100 Franken pro Monat) für die Ernährung aus (BFS, 2021). Der Bio-Marktanteil betrug 2020 10.8% (Bio Suisse, 2022). Es lässt sich beobachten, dass sich zunehmend mehr Verarbeitungsbetriebe und Einzelhändler ehrgeizige Umweltziele setzen, welche auch die Umweltwirkungen der vorgelagerten Produktionsstufen berücksichtigen. Im Mittelpunkt stehen dabei Ziele zur Reduktion der Treibhausgasemissionen. In diesem Kontext haben wesentliche Akteure der Schweizer Ernährungswirtschaft für das Jahr 2050 ein Netto-Null-Ziel sowie entsprechende Zwischenziele formuliert. Netto-Null-Ziel bedeutet, dass die Ernährungswirtschaft genauso viele Treibhausgasemissionen aus der Atmosphäre entfernt, wie sie produziert. Diese Entwicklung lässt den Schluss zu, dass die Anforderungen an die Landwirtschaft im Umweltbereich zukünftig nicht nur von der Agrarpolitik des Bundes, sondern verstärkt von den nachgelagerten Marktpartnern bestimmt werden (Bundesrat, 2022b).

2.2.3 Transformation hin zu einem nachhaltigen Ernährungssystem in der Schweiz

Die Notwendigkeit einer Transformation des Ernährungssystems hin zu mehr Nachhaltigkeit sowohl in der Produktion als auch im Konsum wird auch in der Schweiz intensiv diskutiert. Der Bundesrat betont in seinem Bericht zur zukünftigen Ausrichtung der Agrarpolitik (2022b) aber auch, dass Ernährungssysteme die Ernährungssicherheit für eine wachsende Bevölkerung

gewährleisten müssen und den Lebensunterhalt von Millionen von Landwirten und Landwirtinnen sowie anderen im Ernährungssektor Beschäftigten zu sichern haben (Bundesrat, 2022b). Die Ernährung in der Schweiz (einschliesslich Produktion, Verarbeitung und Konsum) ist für etwa 25% der negativen Umweltauswirkungen des Landes verantwortlich und verursacht somit eine ähnlich hohe Umweltbelastung wie der Bereich Wohnen und deutlich mehr als die private Mobilität (14%) (BAFU, 2020). Im internationalen Vergleich weist die Schweiz eine hohe landwirtschaftliche Flächennutzung auf. Dies ist ein wesentlicher Faktor, der dazu führt, dass die Landwirtschaft mit ihren Aktivitäten einen beträchtlichen Einfluss auf verschiedene Umweltbereiche ausübt (Bundesrat, 2022c). In einigen Bereichen konnte die Schweiz bereits Fortschritte bei der Umsetzung der Agenda 2030 und der Nachhaltigkeitsziele verzeichnen. Diese Fortschritte erfolgen jedoch nicht in einem adäquaten Tempo, um alle Zielwerte bis 2030 zu erreichen. Insbesondere der Verbrauch an natürlichen Ressourcen weltweit sowie der Umwelt-Fussabdruck überschreiten die planetaren Belastbarkeitsgrenzen in erheblichem Masse (Bundesrat, 2022a). Dies führt zu einer signifikanten Erhöhung der Risiken, dass in absehbarer Zeit kritische Schwellenwerte in den natürlichen Systemen überschritten werden. Gemäss Fesenfeld et al. (2023) ist davon auszugehen, dass die Schweiz die meisten SDGs bis 2030 verfehlen wird.

In der Strategie Nachhaltige Entwicklung 2030 (SNE 2030) definiert der Bundesrat die Schwerpunkte für die Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung in der Schweiz bis 2030 (vgl. Kapitel 2.1.5). Die SNE 2030 wird von Aktionsplänen begleitet, die Massnahmen zu verschiedenen Herausforderungen enthalten. Dabei bildet die Transformation zu einem nachhaltigen Ernährungssystem ein Schwerpunktthema.

Der Bundesrat will bis 2030 folgende vier Ziele erreichen:

- « Der Anteil der Bevölkerung, der sich entsprechend den Ernährungsempfehlungen der Schweizer Lebensmittelpyramide gesund, ausgewogen und nachhaltig ernährt, steigt auf einen Drittel.
- Die vermeidbaren Lebensmittelverluste pro Kopf werden im Vergleich zu 2017 halbiert.
- Der THG-Fussabdruck der Endnachfrage nach Nahrungsmitteln pro Person auf Basis der Umweltgesamtrechnung sinkt im Vergleich zu 2020 um ein Viertel.
- Der Anteil der Landwirtschaftsbetriebe, die unter Verwendung spezifischer öffentlich-rechtlicher und privater Nachhaltigkeitsprogramme besonders umwelt- und tierfreundlich produzieren, wächst im Vergleich zu 2020 um ein Drittel.» (Bundesrat, 2022a, S.19)

In seinem Bericht zur zukünftigen Ausrichtung der Agrarpolitik skizziert der Bundesrat (2022b) das Zukunftsbild der Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft mit dem Zeithorizont 2050. Der Bericht analysiert in welchen Bereichen die IST-Situation von der SOLL-Situation abweicht und beurteilt mit Blick auf das angestrebte Zukunftsbild den Handlungsbedarf. Die Analyse zeigt, dass die Abweichung zwischen der heutigen Situation und dem angestrebten Zukunftszustand in vielen Bereichen gross ist. Im Folgenden sollen zu wichtigen Bereichen kurz aufgezeigt werden, weshalb Handlungsbedarf besteht und wie eine nachhaltige Entwicklung erreicht werden soll. Abbildung 4 liefert einen Überblick der Themen.

Resiliente Lebensmittelversorgung sicherstellen	Nachhaltige Wertschöpfung stärken	Nachhaltigen und gesunden Konsum begünstigen
<ul style="list-style-type: none"> • Boden als Produktionsgrundlage erhalten • Biodiversität als Produktionsgrundlage erhalten und fördern • Nährstoffverluste und Risiken von Pflanzenschutzmitteln verringern • Treibhausgasemissionen reduzieren und erneuerbaren Energien stärken 	<ul style="list-style-type: none"> • Existenzsichernde Einkommen entlang der Lieferkette garantieren • Psychische und körperliche Gesundheitsrisiken reduzieren 	<ul style="list-style-type: none"> • Ernährung anpassen • Lebensmittelabfälle und -verluste reduzieren

Abbildung 4 : Überblick über Themen mit grossem Handlungsbedarf (angepasst, nach Bundesrat, 2022b)

Boden als Produktionsgrundlage erhalten

Der Druck auf eine der wichtigsten landwirtschaftlichen Produktionsgrundlagen – den Boden – wird mit dem erwarteten Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum zunehmen. Zudem sind die organischen Böden, von denen ein Grossteil des in der Schweiz angebauten Gemüses stammt, aufgrund der Torfsackung und des Humusverlusts als gefährdet einzustufen (Bundesrat, 2022b). Bodenverdichtung, Erosion, Einträge von persistenten Schadstoffen beeinträchtigen die ökologischen Bodenfunktionen auf landwirtschaftlich genutzten Böden. Um den Boden quantitativ und qualitativ zu erhalten, braucht es gemäss der Einschätzung von Fesenfeld et al. (2023) zusätzliche Anstrengungen. Eine konkrete Zielformulierung gestaltet sich aber schwierig. Aktuell fehlen flächendeckende Daten über Zustandsindikatoren der landwirtschaftlich genutzten Böden in der Schweiz. Die Bodenstrategie des Bundes sieht vor, diese in den kommenden Jahren zu beschaffen (Fesenfeld et al., 2023).

Biodiversität als Produktionsgrundlage erhalten und fördern

Der Konsum der Schweiz und die zunehmenden Importe von Gütern und Dienstleistungen hat negative Auswirkung auf die Biodiversität nicht nur hierzulande sondern global. Der Biodiversitäts-Fussabdruck der Schweiz übersteigt die globalen Grenzwerte um ein Mehrfaches. In der Schweiz hat die biologische Vielfalt seit 1900 dramatisch abgenommen (Felsenfeld et al. 2023). Einen grossen Einfluss hat auch der Konsum von Lebensmitteln und der Import von Futtermitteln aus Ländern mit bedrohten «Brennpunkten der Biodiversität». Es sind dies beispielsweise Brasilien (Soja, Kaffee, Reis), Westafrika (Kakao), Kolumbien (Kaffee) und Indonesien (Palmöl, Kakao), wo Abholzung zu Verlust der Biodiversität in feuchten tropischen Ökosystemen führt.

Gemäss Expert*innen sollte das Ziel sein, die funktionale Biodiversität als Grundlage der Produktion zu verstehen, zu stärken und die ökologische Qualität und Vernetzung von Biodiversitätsförderflächen zu verbessern. Die Biodiversitätsförderflächen sollen miteinander vernetzt sein und eine hohe ökologische Qualität aufweisen. Aktuell umfassen die für die Biodiversität ausgewiesenen Gebiete rund 13,6 % der Landfläche der Schweiz. Damit verfehlt die Schweiz die Mindestvorgabe der internationalen Biodiversitätskonvention für das Jahr 2020, die vorsieht 17 % der Landesfläche als Schutzgebiete auszuscheiden (BAFU, 2024).

Nährstoffverluste und Risiken von Pflanzenschutzmitteln verringern

Als Dünger eingesetzter Stickstoff (N) und Phosphor (P) sichern in der Landwirtschaft hohe Erträge und tragen massgeblich zum SDG 2 (kein Hunger) bei. Ohne den Einsatz von Düngern müsste die landwirtschaftliche Nutzfläche stark ausgedehnt werden, um die wachsende Weltbevölkerung ernähren zu können (De Vries et al., 2013). Der hohe Einsatz und die hohen Tierdichten führen aber auch zu Überdüngung von Gewässern und terrestrischen Ökosystemen, was auch ein Verlust an Biodiversität und damit verbunden ein Verlust von Ökofunktionalität zur Folge hat (Guntern et al., 2020). Ein weiteres Problem stellt die Versauerung von Böden und Gewässern durch Ammoniak, die Nitratbelastung im Grundwasser, sowie der Eintrag von Lachgas in die Atmosphäre (Erwärmung des Klimas) dar (Augustin & Achermann, 2012). In den vergangenen Jahren konnten in einigen Bereichen Fortschritte verzeichnet werden. Als Beispiel für eine gelungene Massnahme kann die Reduktion der Ammoniakemissionen durch ein optimiertes Management von Hofdüngern angeführt werden. Gemäss Expertenberichten muss die Stickstoffemission aus der Schweizer Landwirtschaft bis 2050 um rund 30 Kilotonnen reduziert werden, um die Tragfähigkeit der Ökosysteme langfristig zu gewährleisten (Bundesrat, 2022b). Eine Erhöhung der Stickstoffeffizienz ist unabdingbar und würde zudem die Importabhängigkeit der Schweiz von Mineraldüngern reduzieren.

Treibhausgasemissionen reduzieren und erneuerbare Energien stärken

Die Schweiz gehört zu den wohlhabenden Industrienationen, die pro Kopf besonders stark zu den weltweiten THG-Emissionen beitragen (Fesenfeld et al., 2023). Offiziell hat sich die Schweiz zum Ziel gesetzt bis 2050 klimaneutral zu werden. Zur Erreichung dieses Ziels muss das Ernährungssystem einen entscheidenden Beitrag leisten. Die THG-Emissionen der Landwirtschaft sollen gemäss der langfristigen Klimastrategie des Bundesrates bis 2050 im Vergleich zu 1990 um 40% reduziert werden. Bis 2018 wurde eine Reduktion um 13% erreicht. Die Anstrengungen zur Reduktion der THG-Emissionen der landwirtschaftlichen Produktion und entlang der ganzen Wertschöpfungskette müssten weiterhin deutlich verstärkt werden (Bundesrat 2022b). Eine grosse Rolle spielt dabei die Methanemission aus der Produktion tierischer Produkte. Die Reduktion soll durch die Optimierung der Ernährungsgewohnheiten der Gesellschaft sowie durch die Vermeidung von Lebensmittelabfällen erreicht werden (Von Ow et al., 2020). Die CO₂-Emissionen aus dem Ernährungssystem werden nicht nur durch Brenn- und Treibstoffe sondern auch durch die Herstellung von Düngemittel verursacht (Fesenfeld et al., 2023). Durch emissionsarme Technologien und Innovationen soll der Einsatz fossiler Energieträger in Zukunft möglichst vermieden werden (Von Ow et al., 2020).

Die Landwirtschaft soll zudem einen Beitrag zur Energiestrategie 2050 leisten, indem die erneuerbare Energieproduktion in der Landwirtschaft gefördert wird. Eine Rolle spielen dabei Photovoltaikanlagen auf grossen Bedachungen oder Biogasanlagen auf der Basis von landwirtschaftlichen Nebenprodukten (Bundesrat, 2013). Die erneuerbare Energieproduktion in der Landwirtschaft leistet nicht nur einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz der Schweiz, sondern bietet den Landwirt*innen zudem die Chancen für neue Diversifizierungs- und Einnahmequellen (Bundesrat, 2022b).

Existenzsichernde Einkommen entlang der Lieferkette garantieren

Gerade weil der Agrar- und Lebensmittelmarkt in der Schweiz auf der vor – und auf der nachgelagerten Stufe von wenigen Akteuren bestimmt wird, muss eine angemessene Verteilung der Wertschöpfung das angestrebte Ziel sein (Bundesrat, 2022). Insbesondere landwirtschaftliche Rohstoffe und Produkte, die in nachhaltigen Produktionssystemen und nach tierfreundlichen Kriterien hergestellt wurden, sollen fair vergütet werden. Oft fällt heute ein Grossteil der höheren Verkaufspreise den Margen beim Detailhändler zu (Binswanger, 2023). So fordern Fesenfeld et al. (2023) bis 2030 existenzsichernde Löhne und Einkommen für alle Beschäftigten entlang der Lieferketten, der in der Schweiz konsumierten Lebensmittel. Die Einkommen sind heute insbesondere in der produzierenden Landwirtschaft tief. Gemessen an der Sozialhilfe lebt heute etwa ein Fünftel der landwirtschaftlichen Haushalte in der Schweiz unter dem Existenzminimum (Jan et al., 2021). Im Dreijahresmittel verdienen Familienarbeitskräfte in der

Landwirtschaft zwischen 85% (Talzone) respektive 56% (Bergzone) des durchschnittlichen Lohnes einer Arbeitskraft im zweiten oder dritten Sektor (BLW, 2021). Auch auf anderen Stufen der Wertschöpfungskette ist die Einkommenssituation prekär, beispielsweise bei der Lebensmittelverarbeitung (Bäcker*innen, Fleischfachleute) und der Lebensmittelverteilung (Logistik, Detailhandel).

Ernährung anpassen

Viele Konsumentinnen und Konsumenten ernähren sich heute nicht ausgewogen. Dies ist oft mit unerwünschten Auswirkungen auf die Umwelt verbunden (Bundesrat, 2022b). Das anzustrebende Ziel formulieren Fesenfeld et. al folgendermassen: «die Ernährungsweisen der ständigen Wohnbevölkerung der Schweiz orientieren sich an Ernährungsempfehlungen, welche die menschliche Gesundheit fördern, die Regenerationsfähigkeit der natürlichen Ressourcen lokal und global gewährleisten, sozioökonomisch verträglich sind und den Tierschutz berücksichtigen.» (Fesenfeld et al., 2023, S. 22). Eine Veränderung in Richtung einer gesünderen Ernährung gemäss Schweizer Lebensmittelpyramide wäre gleichzeitig auch nachhaltiger. Dies würde bedeuten, dass einerseits mehr stärkehaltige Lebensmittel wie Getreideprodukte und Kartoffeln, mehr Hülsenfrüchte, Früchte, Gemüse und Milch, und andererseits weniger Zucker, Salz, Alkohol, tierische Fette und Fleisch konsumiert würden. Dies bedingt eine Veränderung im Einkaufsverhalten als auch im Konsum ausser Haus, beispielsweise in Restaurants und in der Gemeinschaftsgastronomie (Bundesrat, 2022b).

Lebensmittelabfälle und -verluste reduzieren

Rund 25% der Umweltbelastung der Schweizer Ernährung entsteht durch vermeidbare Lebensmittelverluste (Beretta & Hellweg, 2019). Als Lebensmittelverluste und Lebensmittelabfälle werden Lebensmittel bezeichnet, die für den menschlichen Konsum bestimmt sind, aber nicht durch Menschen konsumiert werden. Der Bundesrat (2022b) hält in seinem Bericht fest, dass aktuell ein Drittel der Lebensmittel weggeworfen werden. Bis 2050 sollen die Lebensmittelverluste auf allen Stufen von der Produktion bis zum Konsum um drei Viertel reduziert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, sind zusätzliche Anstrengungen von allen Akteuren entlang der gesamten Lebensmittelwertschöpfungskette nötig. Dabei kommt den Privathaushalten als Ort der Entstehung von Lebensmittelverlusten eine besondere Bedeutung zu. Der Bundesrat sieht jedoch auch Produktion, Verarbeitung, Gross- und Detailhandel sowie die Gastronomie in der Verantwortung, einen Beitrag zur Reduktion der Lebensmittelverschwendung zu leisten.

Psychische und körperliche Gesundheitsrisiken reduzieren

Ein nachhaltiges Ernährungssystem sollte nicht nur die Gesundheit der Konsumentinnen und Konsumenten, sondern auch die Gesundheit der Beschäftigten in der Nahrungsmittelproduktion berücksichtigen. In der aktuellen Situation sind zahlreiche Beschäftigte im Schweizer Landwirtschaftssektor erheblichen psychischen und physischen Anforderungen ausgesetzt (BLW, 2021). Gemäss einer Studie von Agroscope ist der Anteil an Personen, die von einem Burnout bedroht sind, im schweizerischen Agrarsektor signifikant höher als im nationalen Durchschnitt (Reissig et al., 2019). Zudem zeigt sich im Vergleich mit anderen Berufsfeldern eine erhöhte Suizidrate bei in der Landwirtschaft tätigen Männern (Steck et al., 2020). Die körperliche Belastung durch schwere Arbeit, hohe Arbeitspensen und wenig Ferien ist hoch. Insbesondere im landwirtschaftlichen Sektor besteht ein grosser Handlungsbedarf zur Verminderung der berufsbezogenen Gesundheitsrisiken. Fesenfeld et al. (2023) schlagen als Ziel vor, die berufsbezogenen psychosozialen und körperlichen Gesundheitsrisiken von in der Schweizer Landwirtschaft Beschäftigten bis 2030 um die Hälfte - im Vergleich zu 2016 - zu senken. Potenzial sehen die Wissenschaftler*innen im bewussten und systematischen Monitoring der mentalen Gesundheit von in der Landwirtschaft tätigen Personen und deren aktiven Miteinbezug und die Mitwirkung in der Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen.

2.2.4 BNE in der beruflichen Grundbildung Landwirt*in EFZ

Seit 2004 sieht das Schweizer Berufsbildungsgesetz (Artikel 15) vor, dass in der beruflichen Grundbildung wirtschaftliche, ökologische, soziale und kulturelle Kompetenzen vermittelt werden, damit Lernende zukünftig sowohl im beruflichen wie im persönlichen Umfeld zur NE beitragen können. Auch in den Bildungszielen der Rahmenlehrpläne für Berufsbildungsverantwortliche ist Nachhaltigkeit verankert (SBFI, 2015). Allerdings fehlen in der Schweiz bisher eine umfassende Strategie sowie konkrete Massnahmen für die strukturelle Verankerung und Umsetzung von NE in der Berufsbildung. Die Bildungspläne werden von den Berufsverbänden erarbeitet und vom Bund bewilligt. 2020 wurde dazu vom SBFI eine freiwillige Orientierung für Berufsverbände herausgegeben, die vorschlägt wie NE in Bildungsverordnungen und Bildungspläne integriert werden kann (SBFI, 2020). Bei der Erarbeitung neuer Bildungspläne werden die Berufsverbände zudem durch das Bundesamt für Umwelt und das Bundesamt für Energie unterstützt.

Der aktuell gültige Bildungsplan Landwirt*in EFZ ist prozess- und handlungsorientiert aufgebaut und richtet sich nach den beruflichen Tätigkeiten der Lernenden. Der berufskundliche Teil gliedert sich in fünf Bereiche: A Pflanzenbau, B Tierhaltung, D Mechanisierung und technische Anlagen, E Arbeitsumfeld und F Wahlbereich (AgriAliForm, 2008). Die Bildungsinhalte des allgemeinbildenden Unterrichts (ABU) und des Sportunterrichts richten sich nach dem

Rahmenlehrplan ABU und dem Lehrplan für Turnen und Sport. Eine im Jahr 2020 durchgeführte Untersuchung kam zum Schluss, dass der Bildungsplan zwar Nachhaltigkeitsthemen vorsieht, dass die Lernenden aber Mühe haben ein Nachhaltigkeitsverständnis aufzubauen, weil ihnen Grundlagen in verschiedenen Bereichen fehlen. Weiter konnte festgestellt werden, dass in der Berufsschule vorwiegend die Umweltdimension angesprochen wird und dass die soziale und wirtschaftliche Dimension unzureichend abgedeckt werden (Dumas, 2020).

2.3 Sichtweisen auf Nachhaltigkeit von jungen Erwachsenen und in der Landwirtschaft

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, welche Bedeutung der Begriff NE für die Lernenden mit Blick auf ihren Beruf einnimmt. Der nachfolgende Abschnitt liefert einen kurzen Überblick über Studien im Bereich des Nachhaltigkeitsverständnisses und -bewusstseins von Jugendlichen. Die jungen Erwachsenen sind die Fachkräfte von morgen. Sollen die globalen Nachhaltigkeitsziele erreicht werden, müssen die Fachkräfte von morgen ein umfassendes Verständnis von NE haben und über Kompetenzen verfügen, die es ihnen ermöglichen, nachhaltigere und ressourcenschonendere Praktiken umzusetzen. Wie gut sind sie aber aktuell über Nachhaltigkeitsthemen informiert und wie ausgeprägt ist ihr Nachhaltigkeitsbewusstsein? Das letzte Unterkapitel fasst Forschungsergebnisse zum Nachhaltigkeitsverständnis von Landwirt*innen zusammen.

2.3.1 Umweltwissen und Umweltbewusstsein

In der Soziologie beschreibt der Begriff «Umweltbewusstsein» die Einstellung von Menschen zu Umweltproblemen. Vom Umweltbewusstsein zu unterscheiden ist das sogenannte Umweltwissen. Ein besseres naturwissenschaftliches Verständnis von Umweltproblemen und ihren Ursachen korreliert empirisch zwar häufig mit einem ausgeprägten Umweltbewusstsein, ein besseres Verständnis führt aber nicht zwangsläufig zu einem höheren Umweltbewusstsein (Franzen, 2024). Das Umweltbewusstsein kann in drei zentrale Dimensionen unterteilt werden. Die kognitive Dimension beschreibt, inwieweit eine Person davon überzeugt ist, dass die natürliche Umwelt bedroht ist und dass diese Bedrohung auf menschliches Handeln zurückzuführen ist. Die zweite Dimension impliziert, dass die Gefährdung der Umwelt als unerwünscht bewertet wird und Besorgnis auslöst. Die dritte Dimension bezieht sich auf die Bereitschaft des Individuums, aktiv zur Lösung von Umweltproblemen beizutragen. Ein hohes Umweltbewusstsein liegt vor, wenn alle drei Dimensionen stark ausgeprägt sind (Franzen, 2024). Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeitsbewusstsein sind eng miteinander verknüpft, wobei Umweltbewusstsein als Teil des umfassenderen Nachhaltigkeitsbewusstseins betrachtet werden kann. Nachhaltigkeitsbewusstsein umfasst darüber hinaus die Anerkennung und Unterstützung des Leitbildes der nachhaltigen Entwicklung (Wendt & Görge, 2017).

2.3.2 Die Sichtweise von jungen Erwachsenen auf Nachhaltigkeit

In einer Reihe von Studien, die das Verständnis von nachhaltiger Entwicklung bei jungen Menschen untersuchten, wurde ersichtlich, dass ihr Wissen und ihre Werte in Bezug auf NE signifikante Unterschiede aufweisen (Knežević Kušljic, 2022; Manni et al., 2013; Walshe, 2013). Oft ist das Verständnis von NE auf die ökologische Dimension beschränkt und es fällt den jungen Menschen schwer, das Gesamtbild und die Vernetzung der sozialen, ökologischen und ökonomischen Dimension zu erkennen (Gausmann et al., 2010; Manni et al., 2013; Walshe, 2013). In der von Lockley und Jarrath (2013) durchgeführten Untersuchung zum Nachhaltigkeitskonzept von Jugendlichen (Sekundarstufe II) in fünf europäischen Ländern, wird deutlich, dass Nachhaltigkeit primär ökologisch verstanden wird. Die von den Teilnehmenden vorgeschlagenen Lösungsmöglichkeiten beziehen sich in der Regel auf das individuelle Handeln, entweder in Bezug auf die Energienutzung oder den Konsum. Auch soziodemografische Faktoren wie Geschlecht, Wohnort und Bildungsniveau scheinen das Wissen über NE zu beeinflussen (Kušljic, 2022). Aus dem BNE-Monitoring in Deutschland wird deutlich, dass ein Großteil der jungen Erwachsenen ihr Wissen im Bereich der NE als befriedigend einstuft. Das Monitoring zeigt auf, dass etwa die Hälfte der Jugendlichen in den jeweiligen Bildungsinstitutionen (Gymnasium, Berufsschule) nur in geringem oder gar keinem Umfang mit NE in Kontakt kommt (Grund & Brock, 2022).

Die Studie «Zukunft? Jugend fragen! 2021», welche das Umweltbewusstsein von 14-22-Jährigen in Deutschland untersucht, konnte die Befragten in die drei Typengruppen die «Idealisten», die «Pragmatischen» und die «Distanzierten» einteilen. In der Gruppe der «Idealisten», sind Frauen und Personen mit höherem Bildungsniveau übervertreten. Sie wollen nachhaltig und umweltbewusst leben, identifizieren sich mit der Klimabewegung und sind bereit sich zu engagieren. Die «Pragmatischen», zu denen häufiger Männer gehören, legen mehr Wert auf beruflichen Erfolg und einen guten Lebensstandard. Obwohl auch ihnen Umwelt- und Klimaschutz wichtig sind, blicken sie optimistischer in die gesellschaftliche Zukunft und sind weniger bereit, ihren Konsum einzuschränken oder sich von der Klimabewegung beeinflussen zu lassen. Die "Distanzierten" umfassen überproportional Personen mit niedrigeren Bildungsniveaus, Berufstätige oder Auszubildende. Sie betrachten Umwelt- und Klimafragen zwar als wichtig, fühlen sich jedoch generell von politischen und gesellschaftlichen Themen distanziert. Sie engagieren sich nicht für Nachhaltigkeit, da sie in ihrem Umfeld kaum mit diesen Themen in Berührung kommen (BMUV, 2022). In der neusten Studie des BMUV wird die Jugendtypologie mit einer weiteren Gruppe ergänzt. Mit den «Wirtschaftsfokussierten» ist eine vierte Gruppe junger Menschen sichtbar, welche der wirtschaftlichen Entwicklung einen klaren Vorrang vor dem Umwelt- und Klimaschutz einräumt (BMUV, 2024). Diese neuste Befragung der Jugendlichen in Deutschland zeigt auch, dass zwar der Schutz von Umwelt und Klima für die Mehrheit der Befragten (78%) ein bedeutendes Thema bleibt, der Stellenwert aber rückläufig

ist. In Zeiten gesellschaftlicher Krisen scheinen Umwelt- und Klimaschutz einen schweren Stand zu haben. Nachhaltiger Konsum, wie der Kauf von Produkten aus biologischem Anbau oder eine vegetarische Ernährung werden weniger häufig praktiziert. Auch gemeinschaftliches Engagement für Umwelt- und Klimaschutz verfolgen die Jugendlichen seltener als bei früheren Umfragen (BMUV, 2024). Die junge Bevölkerung ist kaum zuversichtlich, dass die Folgen des Klimawandels bewältigbar sind. Sie beurteilen die Selbstwirksamkeit, ihre Möglichkeiten zur Problemlösung beizutragen, als äusserst begrenzt und fühlen sich grösstenteils nicht in der Lage, effektiv einen Beitrag zur Lösung von Nachhaltigkeitsproblemen zu leisten (Grund & Brock, 2022).

In der Schweiz gibt es nur wenige Studien zum Nachhaltigkeitsbewusstsein von Jugendlichen, die auch spezifische Erkenntnisse über Lernende in der Berufsbildung liefern. Die wissenschaftliche Jugendstudie YASS zeigt in ihren Ergebnissen von 2022, dass die Wertorientierungen der Jugendlichen über die Jahre weitgehend stabil geblieben sind, sich aber die Bedeutung einzelne Wertorientierungen verschoben haben. Gemäss der aktuellen Studie gewinnen Aspekte wie ein umweltbewusstes Leben, die Unterstützung sozial Benachteiligter, ein gesundes Leben und Pflichtbewusstsein für junge Erwachsene in der Schweiz an Bedeutung. Noch wichtiger sind aber weiterhin Werte wie gute Freundschaften, eine verlässliche Partnerschaft und ein gutes Familienleben (Huber, 2022). In einer Studie zum Nachhaltigkeitsbewusstsein von Schüler*innen aus dem Kanton Waadt konnten ähnliche Typen wie in der BMUV-Studie identifiziert werden, welche sich in die Kategorien «Beunruhigte», «Zuversichtliche» und «Passive» unterteilen liessen (Gavin & Audrin, 2023). In der Gruppe der «Passiven» waren Schüler*innen überrepräsentiert, die sich auf die Berufsbildung vorbereiteten. Zudem wies diese Gruppe ein geringeres Wissen und Engagement für NE auf.

2.3.3 Die Sichtweise von Landwirt*innen auf Nachhaltigkeit

In der wissenschaftlichen Literatur findet sich nur eine geringe Anzahl von Studien, die sich damit befassen, wie Landwirt*innen Nachhaltigkeit als Konzept verstehen, welche Einstellung und Handlungsbereitschaft sie zeigen und inwiefern sie NE in die betriebseigenen Produktionsstrategien einbeziehen. Um diese Berufsgruppe bei der Umsetzung nachhaltiger Produktionssysteme adäquat zu unterstützen, ist es wichtig, die Wahrnehmung des Konzepts der Nachhaltigkeit durch Landwirt*innen in Bezug auf den eigenen Beruf und den eigenen Betrieb besser zu erforschen (Baccar et al., 2020). Bisherige Studien konzentrieren sich meistens auf sehr spezifische Themen wie Bodendegradation, Biodiversität, oder Pflanzenschutzmassnahmen (Baccar et al., 2020). Nur wenige Studien hingegen untersuchen, wie Landwirt*innen Nachhaltigkeit ganzheitlich wahrnehmen. In einer explorativen Studie von Laurett et al. (2021) wurde mittels qualitativer Interviews mit Landwirt*innen von Familienbetrieben in Brasilien

deren Verständnis von nachhaltiger Entwicklung in der Landwirtschaft, ihre Voraussetzungen, Hindernisse und Folgen untersucht. Die Untersuchung hat ergeben, dass die Landwirt*innen das Konzept der nachhaltigen Entwicklung in der Landwirtschaft als ein mehrdimensionales Konzept betrachten. Im Rahmen der Untersuchung konnten 25 verschiedene Variablen identifiziert werden. Ein Grossteil der genannten Variablen steht in Zusammenhang mit dem Umweltaspekt. Dazu zählen beispielsweise die Erhaltung der natürlichen Ressourcen, d. h. des Bodens, des Wassers und der Wälder, die Verringerung des Einsatzes von Pestiziden, der Schutz des Bodens, das Wassermanagement, die Vermeidung von Brandrodung und Boden-erosion, die Anwendung ökologischer Anbaumethoden, die Unkrautbekämpfung ohne Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln, die Verwendung natürlicher Düngemittel, die Sorge um Abfälle und die Minimierung der globalen Erwärmung. Die Assoziation mit dem Umweltaspekt ist bei den Befragten am stärksten ausgeprägt. Des Weiteren wurden von den Landwirt*innen Diversifizierung, finanzielle Rentabilität, Energieeinsparungen, Innovation und der Einsatz neuer Technologien sowie Partnerschaften zwischen Regierung und Landwirt*innen als relevante Aspekte einer nachhaltigen Landwirtschaft genannt. Dies verdeutlicht, dass ökonomische, innovative, technologische und partnerschaftliche Aspekte ebenfalls als integrale Bestandteile des Konzepts einer nachhaltigen Landwirtschaft betrachtet werden. Schliesslich wird auch die Auffassung vertreten, dass eine nachhaltige Landwirtschaft die Gesundheit und das Wohlergehen der Landwirt*innen verbessern sollte, indem sie an künftige Generationen denkt und gesunde, qualitativ hochwertige Lebensmittel, auch für den Eigenverbrauch, produziert. Daher lässt sich festhalten, dass nachhaltige landwirtschaftliche Entwicklung von den befragten Landwirt*innen nicht anhand eines einzigen Konzepts oder einer einzigen Definition wahrgenommen wurde, sondern sich aus mehreren Aspekten zusammensetzte. Es wurde erkannt, dass nachhaltige landwirtschaftliche Entwicklung aus einer Vielzahl von Blickwinkeln interpretiert werden kann (Laurett et al., 2021).

Nicht nur diese Studie unterstreicht, dass der Kontext, in dem die Landwirte leben und arbeiten, ihr Verständnis für dieses Thema beeinflussen kann. Die von Baccar et al. (2020) aus Marokko durchgeführte Studie belegt, dass in einer Region, in der eine Kombination aus landwirtschaftlicher Intensivierung und Einschränkungen der Wasser- und Bodenressourcen vorherrscht, Landwirt*innen eine enge Auslegung des Nachhaltigkeitsbegriffs aufweisen, welche sich auf die wirtschaftliche Dimension ihrer eigenen Situation konzentriert. Diese Auslegung führt zu einem ausbeuterischen Umgang mit den natürlichen Ressourcen, insbesondere mit dem Grundwasser, welches als private und nicht als gemeinsame Ressource verwaltet wird. Ein Vergleich von Aerni (2009) zwischen Landwirt*innen der Schweiz und Neuseeland zeigt, dass neben den geographischen und klimatischen Rahmenbedingungen auch die im jeweiligen Land vorherrschende Definition von nachhaltiger Landwirtschaft sowie die jeweilige

Position des Landes im internationalen Agrarhandelssystem die Wahrnehmung von NE beeinflussen. Die befragten Personen in beiden Ländern haben die Wichtigkeit der Probleme unterschiedlich eingestuft. Neuseeland ist ein wettbewerbsfähiger Exporteur von Agrargütern und somit gezwungen, die Aspekte der Wettbewerbsfähigkeit und der nachhaltigen Landwirtschaft durch Innovation und anreizbasierte Massnahmen miteinander in Einklang zu bringen. Als grösste Herausforderungen in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung werden der Wasserverbrauch, der hohe Stickstoffverbrauch, die Nährstoffverschmutzung sowie der Mangel an Forschung und Entwicklung erachtet. Die Schweizer Landwirtschaft hingegen ist weniger wettbewerbsfähig und ihre Agrarpolitik ist eher protektionistisch ausgerichtet. Dies wird als Grund aufgeführt, wieso die Schweizer Befragten den Handel für das wichtigste Problem in der Landwirtschaft in Bezug auf NE hielten, gefolgt von falschen Anreizen in der Agrarpolitik (Aerni, 2009). Auch der sozioökonomische Status und der Zugang zu Information und Bildung haben Einfluss auf die Wahrnehmung der Nachhaltigkeit. Fusun Tatlidil et al. (2009) zeigen auf, dass die Bedeutung nachhaltiger landwirtschaftlicher Praktiken um so grösser ist, je höher der sozioökonomische Status (häufigerer Kontakt mit Beratungsdiensten, höhere Bildung, Landbesitz usw.) und je besser der Zugang zu Informationen ist.

Die Mehrzahl der wissenschaftlichen Studien im Bereich der Landwirtschaft und nachhaltigen Entwicklung fokussierte sich über einen langen Zeitraum hinweg auf die Untersuchung von Umweltproblemen und wirtschaftlicher Rentabilität, wobei die soziale Dimension der Nachhaltigkeit vernachlässigt wurde. Im landwirtschaftlichen Umfeld nimmt das Bewusstsein für die Bedeutung der sozialen Dimension der Nachhaltigkeit und ihre komplexen Verbindungen zur ökologischen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit zu, gilt aber weiterhin als die am wenigsten verstandene und untersuchte Dimension. Saleh & Ehlers (2023) versuchen in ihrer Studie ein kontextbezogenes Verständnis der sozialen Nachhaltigkeit zu erlangen. Mittels qualitativer und quantitativer Methoden identifizierten sie die für Schweizer Landwirt*innen relevanten sozialen Aspekte. Die häufigsten Assoziationskategorien mit «sozialer Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft» waren «soziale Sicherheit und Rente» (z.B. ausreichende Altersvorsorge, Absicherung der Ehepartnerin, Pensionskasse), «von der Landwirtschaft leben können» (z.B. Einkommen eines mittelgrossen Hofes reicht für den Unterhalt einer ganzen Familie, zu wenig Spielraum bei tiefen Löhnen, Einkommenssituation von Familienbetrieben, anständig von der Arbeit leben können) und «Öffentlichkeitsarbeit» (z.B. respektvoller Umgang mit Konsumenten, Information der Bevölkerung über die Schweizer Landwirtschaft, Stadt-Land), gefolgt von «Familienbetrieben» (z.B., Familienzusammenarbeit, Team- und Familienarbeit, Mehrgenerationenbetrieb), «Work-Life-Balance» (z.B. genügend Zeit für das soziale Leben wie Vereine und Hobbys, sich ab und zu Ferien leisten), sowie «Entmutigung/Enttäuschung» (z. B. sinnlos, kompliziert, unsicher, soziale Nachhaltigkeit ist für die in der Landwirtschaft Tätigen nicht

gegeben, kompliziert für die Zukunft) (Saleh & Ehlers, 2023). Sämtliche in diesem Unterkapitel erwähnten Studien konzentrieren sich auf Landwirt*innen die bereits einen Betrieb leiten und Erfahrung mitbringen. Es liegen keine Untersuchungen zum Verständnis oder dem Bewusstsein von angehenden Landwirt*innen vor. Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, einen Beitrag zur Schliessung dieser Forschungslücke zu leisten.

3 Forschungsziele und leitende Forschungsfragen

Wie bereits ausgeführt, ist NE eine mehrdeutige und komplexe Leitidee. Junge Menschen sind vermutlich verschiedentlich auf das Konzept sensibilisiert worden. Es ist von Interesse, besser zu verstehen, was die Lernenden selbst unter NE in Bezug auf ihren Beruf verstehen, welches Bewusstsein und welche Einstellung sie in der Diskussion mit ihren Berufskolleginnen und -kollegen ausdrücken und ob sie eine Handlungsbereitschaft zeigen. Als Fachkräfte von morgen werden sie zukünftig in allen Berufsfeldern damit konfrontiert sein, nachhaltigere und ressourceneffizientere Entscheidungen und Handlungsweisen anzustreben und umzusetzen, um einen Beitrag zur Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele zu leisten, die sich unsere Gesellschaft gesetzt hat.

In der vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, welche Definitionen und Konzepte, die Lernende im Berufsfeld Landwirtschaft mit dem Begriff «Nachhaltigkeit» oder «Nachhaltige Entwicklung» verbinden. Zum anderen soll die Arbeit Hinweise darauf geben, inwieweit die Lernenden das Thema verstehen – gemessen an den Lösungen, die in der Fachwelt existieren. Die Auswertung der Daten soll auch Aufschluss darüber geben, ob es einen Konsens unter den Lernenden gibt oder ob das Thema eher kontrovers diskutiert wird und sich die Wahrnehmungen unterscheiden. Folgende Fragestellungen sollen dazu beitragen, ein differenziertes Bild des Nachhaltigkeitsverständnis und Nachhaltigkeitsbewusstseins von Lernenden zu entwickeln und mögliche Ansatzpunkte zur Förderung eines umfassenden Verständnisses nachhaltiger Entwicklung aufzuzeigen.

1. Was verstehen Lernende des Berufsfeldes Landwirt*in unter Nachhaltigkeit/Nachhaltiger Entwicklung in ihrem Berufsfeld und was leistet aus ihrer Sicht die Landwirtschaft für die nachhaltige Entwicklung?

Da es sich bei «Nachhaltigkeit» und «nachhaltiger Entwicklung» um komplexe Begriffe handelt, ist es gut möglich, dass die Thematik von den Lernenden nicht in ihrer Ganzheit erfasst wird und sich ihr Verständnis nicht auf alle Dimensionen bezieht. Möglicherweise stehen nur einige wenige Themen im Zentrum ihrer Aufmerksamkeit. In der vorliegenden Arbeit soll

empirisch ermittelt werden, auf welche spezifischen Aspekte bzw. Dimensionen der Nachhaltigkeit sich die Aufmerksamkeit der Lernenden richtet.

Die zweite Forschungsfrage lautet:

2. Wie nehmen die Lernenden das Thema NE wahr und wie gestaltet sich ihr Nachhaltigkeitsbewusstsein?

Es soll herausgefunden werden, welche Haltung die Lernenden gegenüber dem Thema zeigen, ob sie sich persönlich betroffen fühlen, inwieweit sie sich der Relevanz des Themas NE bewusst sind und ob sie Handlungsbedarf erkennen und auch die Absicht haben, selbst zu handeln. In diesem Zusammenhang interessiert auch die Frage, welche Chancen und Potenziale, aber auch welche Probleme und Fragen sie mit NE assoziieren. Je nach Ausrichtung des Ausbildungsbetriebs, der Region oder auch dem familiären Hintergrund sind diese Wahrnehmungen und Bewertungen vermutlich unterschiedlich.

4 Methodisches Vorgehen

Im folgenden Kapitel wird das methodische Vorgehen der Studie detailliert beschrieben. Abschnitt 4.1 erläutert die Datenerhebungsmethode der Fokusgruppen, wobei die spezifischen Vorzüge und Herausforderungen dieser Methode im Kontext der Forschungsfragen diskutiert werden. Anschliessend wird die Auswahl und Rekrutierung der Teilnehmenden beleuchtet. In Abschnitt 4.3 wird die konkrete Durchführung der Fokusgruppen beschrieben, gefolgt von der Transkription der Gespräche. Abschliessend wird im Abschnitt 4.5 die Vorgehensweise bei der Datenanalyse dargestellt. Die Autorin dieser Arbeit war für die Durchführung aller methodischen und analytischen Schritte verantwortlich. Dabei nahm sie sowohl die Rolle der forschenden Person als auch die der Moderatorin der Fokusgruppe ein.

4.1 Qualitative Fokusgruppenstudie

Die qualitative Sozialforschung untersucht soziale Phänomene auf eine umfassende und interpretative Weise. Im Gegensatz zur quantitativen Forschung, die auf numerischen Daten basiert, legt die qualitative Forschung Wert auf die Erfassung von sozialen Kontexten, Bedeutungen und Interpretationen. Hierfür ist es von Bedeutung, dass die Forschenden in die reale Lebensumgebung der Teilnehmenden eintauchen. So können sie ein tieferes Verständnis für deren Verhalten, die Einstellungen und Erfahrungen entwickeln. Die Interaktion zwischen Forschenden und Teilnehmenden spielt eine zentrale Rolle in der qualitativen Forschung (Lamnek & Krell, 2016). Um die Realität und die der Lernenden möglichst nah zu erleben und diese besser zu verstehen, wurde für die vorliegenden Fragestellungen ein offenes, exploratives Vorgehen ausgewählt. Dies ermöglicht den Lernenden, eigene Schwerpunkte zu setzen. Im

Rahmen der Datenerhebung wurde die Methode der Fokusgruppe eingesetzt. Diese Methode zielt darauf ab, Meinungen, Einstellungen und Wahrnehmungen zu einem bestimmten Thema in einer Gruppeninteraktion zu erfassen. Die Fokusgruppenmethode bietet den Vorteil, komplexe soziale Dynamiken zu analysieren, da sie eine Interaktion und Diskussion der Teilnehmer*innen ermöglicht (Barbour, 2007). In der Regel wird bei qualitativen Interviews ein Interview als Analyseeinheit respektive als Fall betrachtet. Im Rahmen von Fokusgruppen muss entschieden werden, ob die Fokusgruppe als Ganzes oder die einzelnen Teilnehmer*innen und Teilnehmer als Fall gelten (Kuckartz, 2016). In der vorliegenden Arbeit werden die Fokusgruppen als Fall definiert. Sie haben somit nicht zum Ziel Einzelmeinungen effizienter zu erfassen (Loos & Schäffer, 2001). Vielmehr bringt jedes Individuum einen Anteil an unterschiedlichen Erfahrungen bzw. Erfahrungsräumen (z.B. Geschlecht, familiärer Hintergrund) mit und die Gruppenkonstellation bestimmt, welche dieser Erfahrungsräume von allen Teilnehmenden geteilt werden (Bohnsack, 2010) und somit auch den Verlauf der Diskussionen beeinflussen. Durch die Gruppendynamik können auch unerwartete Themen und Perspektiven aufkommen. Da vermutet wird, dass das Thema Nachhaltigkeit im Forschungsfeld sehr unterschiedlich wahrgenommen wird und dazu auch kontroverse Haltungen eingenommen werden, scheint diese Methode zielführend und kann Aufschluss dazu geben, wo der Konsens aber auch wo die umstrittenen Themen liegen. Die Interaktion innerhalb der Gruppe ermöglicht es den Teilnehmenden, auf die Meinungen der anderen zu reagieren und ihre eigenen Standpunkte zu vertiefen.

4.2 Auswahl und Rekrutierung der Teilnehmenden

Im Hinblick auf die Stichprobe war es in diesem methodischen Vorgehen nicht nötig eine Zufallsauswahl aus einer grossen Anzahl potenzieller Teilnehmer zu generieren. Es wurde, gemäss einem theoretischen Sampling, mit Absicht ausgewählt (Barbour, 2013). Durchgeführt wurden sechs Fokusgruppen an drei Berufsfachschulen. Gemäss Cyr (2019) variiert die optimale Anzahl Fokusgruppen je nach Forschungsfrage. Im Allgemeinen wird aber mit vier bis sechs Fokusgruppen eine Datensättigung erreicht, es können also auch mit mehr Durchführungen kaum neue relevante Daten gesammelt werden. Morgan (1996) spricht von einer anzustrebenden Anzahl von maximal sechs Fokusgruppen.

Die Schweizer Landwirtschaft zeichnet sich aus durch eine sehr grosse Vielfalt an Betriebsformen - von eher kleineren Betrieben geprägt von Viehhaltung im Berggebiet, bis zu sehr grossen und intensiv geführten Betrieben im Flachland. Um eine Vielfalt von Perspektiven zu gewährleisten, sollen die Gruppendiskussionen in geographisch unterschiedlichen Regionen stattfinden. Ausgewählt wurden je eine Berufsfachschule im Berggebiet, eine Berufsschule welche sowohl Bergregionen als auch Gebiete im Mittelland einschliesst, sowie eine Berufsfachschule in der Nordwestschweiz, die in Stadtnähe und Grenznähe liegt. Pro Schule wurden

je zwei Gruppendiskussionen durchgeführt. Die Anfragen an den Schulen lief jeweils über die Lehrpersonen oder die Schulleitung.

Die teilnehmenden Lernenden befanden sich alle im zweiten Ausbildungsjahr der dreijährigen Berufslehre zum Landwirt/ zur Landwirtin EFZ. Wie die Übersicht in Tabelle 1 zeigt, wurden die sechs Fokusgruppen in der Zeit von März bis Mai 2024 durchgeführt. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Lernenden bereits einen Grossteil ihrer schulischen Ausbildung des zweiten Lehrjahres absolviert. Die befragten Lernenden hatten bereits Gelegenheit, sich mit den Inhalten ihres zukünftigen Berufes vertraut zu machen. Dabei konnten sie sowohl schulisches Wissen als auch Erfahrungen aus der Praxis einbringen. Zum Zeitpunkt der Befragung befanden sich die meisten Lernenden in einem Alter zwischen 17 und 18 Jahren. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Lernende den Beruf als Zweitberuf erlernen. Mit einer bereits abgeschlossenen Berufsausbildung besteht die Möglichkeit, direkt in das zweite Ausbildungsjahr einzusteigen. In mehreren Fokusgruppen befanden sich Lernende in Zweitausbildung (ZWAL), die bereits ein höheres Alter aufwiesen. Im Rahmen der Ausbildung zum Landwirt bzw. zur Landwirtin besteht für die Lernenden die Möglichkeit, den Schwerpunkt Biolandbau zu wählen. Im Schuljahr 2023/2024 betrug der Anteil der Lernenden, die den Schwerpunkt Biolandbau wählten, rund 9% (AgriAliForm, 2023). Viele Kantone bieten im dritten Ausbildungsjahr separate Klassen für den Schwerpunkt Biolandbau an. In den befragten Klassen des zweiten Ausbildungsjahres gibt es keine separaten Klassen mit Schwerpunkt Biolandbau. Alle Lernenden besuchen die gleiche Klasse, unabhängig des gewählten Schwerpunktes.

4.3 Zusammensetzung der Fokusgruppen

Angestrebt wurde eine Teilnehmerzahl pro Fokusgruppe von sechs bis acht Personen. Bestimmt wurde sie durch die Klassengrösse der teilnehmenden Klassen, welche für die Diskussionen jeweils in zwei Gruppen unterteilt wurden. Tatsächlich lagen die Gruppengrössen zwischen sechs und zwölf Personen. Die ideale Anzahl Teilnehmer*innen für Präsenz-Fokusgruppen liegt typischerweise zwischen sechs und zwölf Personen (Morgan, 1996). Diese Anzahl ermöglicht eine ausreichende Vielfalt an Meinungen, Erfahrungen und Perspektiven. Weniger Teilnehmer könnten zu einer eingeschränkten Sichtweise führen, während mehr Teilnehmer die Diskussion unübersichtlich machen können. Es wurde ersichtlich, dass bereits in Gruppen von neun Personen eine aktive Beteiligung aller Diskussionsteilnehmer*innen und die Diskussion aller Fragen in der zur Verfügung stehenden Zeit schwieriger zu erreichen war. In der kleinsten Gruppe mit sechs Teilnehmenden zeigte sich, dass es schwieriger war, die Diskussion ins Rollen zu bringen.

Tabelle 3: Übersicht der durchgeführten Fokusgruppen

Gruppenbezeichnung	Lehrjahr	Dauer	Anzahl TN	Datum der Durchführung	Relevante Informationen /Bemerkungen
A Mittelland	2.	44 min	8	12.03.2024	Alle TN männlich Die Gruppe wird von der Lehrperson als gesprächig und diskussionsfreudig beschrieben. Alle TN haben sich geäußert, Person A1 nur auf Nachfrage.
B Mittelland	2.	50 min	8	12.03.2024	7 männliche und 1 weibliche TN Die Gruppe wird von der Lehrperson als gesprächig und diskussionsfreudig beschrieben. Rege Diskussion Person B5 und B6 haben sich nur nach Aufforderung der Moderatorin geäußert.
C Nordwestschweiz Stadtnähe / Grenznähe	2.	41 min	6	17.04.2024	4 männliche 2 weibliche TN Grossräumiges Zimmer mit verschiedenen Einrichtungselementen, grosse Fensterfront. Ruhige Diskussion mit vielen Gesprächspausen. Lernende waren trotzdem bis am Schluss aufmerksam dabei.
D Nordwestschweiz Stadtnähe / Grenznähe	2.	45 min	6	17.04.2024	3 männliche 3 weibliche TN Grossräumiges Zimmer mit verschiedenen Einrichtungselementen, grosse Fensterfront. Sehr ruhige Diskussion mit vielen Gesprächspausen. Insbesondere beim Start waren mehr Zwischenfragen der Moderatorin nötig
E Bergregion Zentral	2.	45 min	9	01.05.2024	Alle TN männlich mehrere Lernende die sich in der Zweitausbildung befinden rege Diskussion mit ausgeglichenen Gesprächsanteilen, ausser bei 2 Lernenden, die sich praktisch nicht beteiligt haben.
F Bergregion Zentral	2.	42 min	8	01.05.2024	Alle TN männlich mehrere Lernende die sich in der Zweitausbildung befinden rege Diskussion, viele verschiedene Themen wurden angesprochen

Die nachfolgende Tabelle 4 liefert Informationen bezüglich der Gruppenzusammensetzung. Bezüglich Sprechbeiträge sind zwischen den Gruppen Unterschiede feststellbar. Es gab Gruppen, in welchen einzelne Personen eine dominante Rolle eingenommen haben, wie beispielsweise in der Gruppe A. In anderen Gruppen waren die Sprechbeiträge recht ausgeglichen. Zu beobachten ist weiter, dass in den grössten Fokusgruppen einzelne Lernende fast gar nicht das Wort ergriffen haben. In fast allen Gruppen befanden sich Lernende, die ihre Lehre auf einem biologisch geführten Betrieb absolvieren. Die Lehrbetriebe der Lernenden befinden sich in unterschiedlichen Landwirtschaftszonen. In Gruppe A befinden sich diese bis auf eine Ausnahme in der Talzone. In den Gruppen B, C und D ist die Gruppenzusammensetzung

diesbezüglich sehr heterogen, während in den Gruppen E und F die meisten Betriebe in der Bergzone liegen. Die TN waren mehrheitlich männlich, in drei Gruppen waren beide Geschlechter vertreten. Auffallend ist, dass die Gruppen in der Stadtnähe/Grenznähe einen höheren Anteil an weiblichen TN aufwiesen. Das sind in der Regel auch Kantone mit mehr weiblichen Betriebsleiterinnen. Die Teilnehmenden aus diesen beiden Gruppen stammen zudem überdurchschnittlich häufig aus einem Elternhaus, in dem mindestens ein Elternteil einen Hochschulabschluss erworben hat. Die Spalte «LW in Familie» zeigt, dass ein Grossteil der Beteiligten aus landwirtschaftlichen Familien kommt.

Tabelle 4: Gruppenzusammensetzung und soziodemographische Daten

TN	Ge- schlecht	Alter	ZWAL	Bio LW	Hochschul- abschluss Eltern	Zone ¹	LW in Familie	Anzahl Sprech- beiträge	% Sprechbei- träge
A1	m	15-20	nein	k.A.	nein	Tal	nein	3	3.70
A2	m	15-20	nein	k.A.	nein	Tal	ja	10	12.35
A3	m	15-20	nein	nein	nein	Berg	ja	9	11.11
A4	m	15-20	nein	k.A.	nein	Tal	ja	7	8.64
A5	m	15-20	nein	k.A.	ja	Tal	ja	6	7.41
A6	m	15-20	nein	k.A.	nein	Tal	ja	4	4.94
A7	m	15-20	nein	k.A.	ja	Tal	ja	19	23.46
A8	m	15-20	nein	k.A.	nein	Tal	ja	9	11.11
TN	Ge- schlecht	Alter	ZWAL	Bio LW	Hochschul- abschluss Eltern	Zone	LW in Familie	Anzahl Sprech- beiträge	% Sprechbei- träge
B 1	m	15-20	nein	k.A.	nein	Hügel	ja	11	12.94
B 2	m	15-20	nein	k.A.	nein	Berg	ja	6	7.06
B 3	m	15-20	nein	k.A.	nein	Hügel	ja	9	10.59
B 4	m	15-20	nein	k.A.	nein	Berg	ja	9	10.59
B 5	m	15-20	nein	k.A.	nein	Berg	ja	6	7.06
B 6	m	15-20	nein	k.A.	nein	Tal	ja	3	3.53
B 7	w	15-20	nein	k.A.	nein	Tal	ja	17	20.00
B 8	m	15-20	nein	k.A.	nein	Tal	ja	13	15.29
TN	Ge- schlecht	Alter	ZWAL	Bio LW	Hochschul- abschluss Eltern	Zone	LW in Familie	Anzahl Sprech- beiträge	% Sprechbei- träge
C 1	m	15-20	nein	k.A.	nein	Hügel	nein	8	9.64
C 2	w	15-20	nein	k.A.	ja	Tal	ja	6	7.23
C 3	m	15-20	nein	ja	nein	Tal	ja	22	26.51
C 4	m	15-20	nein	ja	nein	Hügel	nein	4	4.82
C 5	w	15-20	nein	k.A.	ja	Tal	ja	9	10.84
C 6	m	15-20	nein	k.A.	ja	Berg	nein	11	13.25

¹ Landwirtschaftliche Zonengrenzen <https://map.geo.admin.ch>

Fortsetzung Tabelle 4: Gruppenzusammensetzung und soziodemographische Daten

TN	Ge- schlecht	Alter	ZWAL	Bio LW	Hochschul- abschluss Eltern	Zone	LW in Familie	Anzahl Sprech- beiträge	% Sprechbei- träge
D 1	m	15-20	nein	k.A.	nein	Tal	ja	12	15.00
D 2	w	15-20	nein	ja	ja	Hügel	nein	7	8.75
D 3	m	15-20	nein	ja	nein	Hügel	ja	9	11.25
D 4	w	15-20	nein	ja	nein	Tal	ja	5	6.25
D 5	m	15-20	nein	k.A.	nein	Hügel	ja	9	11.25
D 6	w	15-20	nein	ja	ja	Tal	ja	13	16.25
TN	Ge- schlecht	Alter	ZWAL	Bio LWT	Hochschul- abschluss Eltern	Zone	LW in Familie	Anzahl Sprech- beiträge	% Sprechbei- träge
E 1	m	15-20	nein	nein	nein	Berg	ja	1	0.90
E 2	m	20-25	ja	k.A.	nein	Berg	ja	9	8.11
E 3	m	20-25	ja	ja	nein	Berg	ja	1	0.90
E 4	m	20-25	ja	k.A.	nein	Berg	ja	18	16.22
E 5	m	20-25	ja	nein	nein	Berg	ja	8	7.21
E 6	m	20-25	ja	ja	nein	Berg	ja	17	15.32
E 7	m	20-25	ja	nein	nein	Hügel	ja	12	10.81
E 8	m	15-20	nein	nein	nein	Hügel	ja	17	15.32
E 9	m	20-25	ja	k.A.	nein	Hügel	nein	17	15.32
TN	Ge- schlecht	Alter	ZWAL	Bio LW	Hochschul- abschluss Eltern	Zone	LW in Familie	Anzahl Sprech- beiträge	% Sprechbei- träge
F 1	m	20-25	ja	nein	nein	Berg	ja	14	13.21
F 2	m	20-25	ja	ja	nein	Berg	ja	15	14.15
F 3	m	>25	ja	nein	nein	Tal	nein	3	2.83
F 4	m	15-20	nein	nein	nein	Berg	ja	13	12.26
F 5	m	15-20	nein	nein	nein	Berg	ja	15	14.15
F 6	m	15-20	nein	ja	nein	Berg	ja	11	10.38
F 7	m	15-20	nein	ja	nein	Berg	ja	19	17.92
F 8	m	20-25	ja	nein	nein	Hügel	ja	4	3.77

4.4 Durchführung der Fokusgruppen

Die Teilnahme an der Diskussion war für die Lernenden freiwillig und fand während der regulären Unterrichtszeit statt. Alle Lernenden haben sich zur Teilnahme bereit erklärt. Die zur Verfügung stehende Zeit belief sich auf 45-50 Minuten je nach Schulstandort. So konnte eine hohe Konzentration über den gesamten Zeitraum gewährleistet werden. Ein Pretest wurde nicht durchgeführt. Die Diskussionen fanden in einem separaten Schulzimmer statt ohne spezielle Einrichtung oder Dekoration. Die Lernenden saßen rund um eine Pultgruppe im Kreis. Die Klassenlehrperson war nicht anwesend.

Ein Leitfaden (Anhang A) mit vorbereiteten Fragen diene als Grundlage für die Diskussion, wobei die Moderatorin sicherstellte, dass alle relevanten Themen angesprochen wurden. Ein Leitfaden beinhaltet in der Regel eine Liste an Fragen, welche dem/der Moderator*in die Möglichkeit geben, flexibel auf nicht vorhergesehene Aspekte und neue Richtungen der Diskussion zu reagieren (Cyr, 2019). Bei der Auswahl und Zusammenstellung der Fragen ist darauf zu achten, dass diese stets dem Beantworten der Forschungsfrage dienen, andererseits sollten diese offen und diskussionsermöglichend sein. Krueger (2005) nennt ein Richtwert von acht bis zwölf Fragen. Da in dieser Untersuchung für die Fokusgruppen eine eher kürzere Dauer gewählt wurde, konnten entsprechend weniger Fragen gestellt werden.

Die Fragentypen können variieren, es ist beispielsweise möglich Teilnehmende von Erfahrungen berichten zu lassen, oder visuelle Hilfsmittel oder Geschichten zu verwenden um gewisse Fragen zu kontextualisieren (Krueger, 2005). Cyr (2019) weist darauf hin, dass es sinnvoll sein kann, die Teilnehmenden von Zeit zu Zeit zu bitten, ihre Antwort auf eine bestimmte Frage aufzuschreiben, bevor sie diese dem Rest der Gruppe vortragen. Auf diese Weise lässt sich gewährleisten, dass die Meinungsbildung nicht durch eine dominierende Person beeinflusst wird. Zudem kann die schriftliche Aufzeichnung ausgewählter Daten für die Datenauswertung von Vorteil sein. Die Forscherin, die Erfahrung im Unterricht mit der teilnehmenden Gruppe hat, erachtet es als weiteren wichtigen Vorteil, dass auf diese Weise die Konzentration und das aktive Mitmachen bis zum Schluss aufrechterhalten werden können. Aus diesem Grund wurden die Lernenden im Verlauf der Diskussion zweimal gebeten, kurze Antworten auf Karten aufzuschreiben, bevor sie ihre Meinung in der Gruppe darlegten.

Fokusgruppen sollten in der Sprache der Teilnehmenden durchgeführt werden – das ist jene Sprache, in der sich die Teilnehmenden wohlfühlen (Cyr, 2019). Auch wenn die offizielle Sprache in Deutschschweizer Schulen in allen Stufen Hochdeutsch ist, findet in vielen landwirtschaftlichen Berufsfachschulen der Unterricht in Mundart statt. Viele Lernende fühlen sich in ihrer Muttersprache viel wohler und nutzen zudem viele landwirtschaftliche Ausdrücke im regionalen Dialekt. Aus der Erfahrung aus dem Unterricht weiss die Forscherin, dass die Lernenden, auch wenn sie in Hochdeutsch angesprochen werden, oft in Mundart antworten. Aus diesen Gründen wurde entschieden die Fokusgruppen in Mundart durchzuführen. Die Teilnehmenden sollten nicht durch die Sprache in ihren Antworten gehemmt werden.

Zu Beginn einer Fokusgruppe ist es von zentraler Bedeutung, die wesentlichen Aspekte der Studie vorzustellen und mit Hilfe einer Eröffnungsfrage oder eines Stimulus die Diskussion zu initiieren (Schulz, 2021). Für die ersten Fokusgruppen wurde dafür folgender Stimulus verwendet:

Zu Beginn möchte ich, dass ihr euch die folgende Situation vorstellt, und darüber zusammen diskutiert. Ihr seht im Fernsehen oder hört im Radio einen Beitrag: «Die Gesellschaft soll sich nachhaltig entwickeln. Auch die Landwirtschaft soll nachhaltiger werden.» Was geht euch durch den Kopf, wenn ihr das hört?

Auffallend war, dass in allen Fokusgruppen in der Diskussion rasch eine kritische Haltung gegenüber dem Thema N und NE zum Ausdruck kam. Es wurde vermutet, dass der Stimulus mit dem Erwähnen der Medien die Diskussion in eine bestimmte Richtung gelenkt hat. Der Stimulus wurde daraufhin für die weiteren Fokusgruppen angepasst und im Folgenden ein möglichst neutraler und offener Einstieg gewählt:

Zu Beginn habe ich folgende Frage an euch: Nachhaltigkeit wird ein immer wichtigeres Thema. Was ist denn eigentlich der Beitrag der Landwirtschaft? Was denkt ihr zu diesem Thema?

Auch in diesen Diskussionen war aber rasch die ambivalente Haltung der Lernenden gegenüber dem Thema NE erkennbar. Es kann gefolgert werden, dass der Stimulus die Haltung und Meinungsäußerung der Lernenden nicht in eine bestimmte Richtung gelenkt hat.

Während des Gesprächs liegt die Verantwortung beim Moderator oder der Moderatorin, die Diskussion am Laufen zu halten und bei möglichen Abweichungen wieder zum Hauptthema zurückzuführen. Wesentlich ist dabei, dass der Diskussionsleiter oder die Leiterin selbst kein Teilnehmer oder keine Teilnehmerin der Diskussion ist, um die Gruppendynamik nicht zu beeinflussen (Barbour, 2007). Eine erfolgreiche Diskussion zeichnet sich durch ein lebendiges Gespräch aus, das in erster Linie von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen getragen wird. Der Leitfaden dient der Moderatorin dabei als Gedächtnisstütze, ohne den Gesprächsverlauf zu dominieren (Schulz et al., 2012). Die Fokusgruppendifkussionen wurden mittels Audioaufzeichnung festgehalten. Eine Assistentin protokollierte stichwortartig, was sicherstellte, dass später bei der Transkription die Aussagen den richtigen Personen zugeordnet werden konnten.

Für die Fokusgruppen mit den Jugendlichen hat die Moderatorin entschieden gewisse Gesprächsregeln zu vereinbaren, welche den Lernenden zu Beginn jeder Diskussion mitgeteilt wurden und auch schriftlich auf einem Flipchart während des ganzen Gesprächs sichtbar waren:

Wir gehen respektvoll miteinander um.

Jeder/jede kann seine Meinung frei äussern.

Was wir hier diskutieren, bleibt vertraulich.

Die Teilnahme ist freiwillig und kann jederzeit abgebrochen werden.

Den Teilnehmenden wurde vor dem Start der Diskussion versichert, dass ihre Daten anonymisiert werden und es nicht möglich sein wird Rückschlüsse auf ihre Person zu ziehen. Zur

weiteren Datenerhebung wurde ein kurzer soziodemographischer Fragebogen erstellt, der im Anschluss an die Fokusgruppe an von den Teilnehmenden ausgefüllt wurde (Anhang B). In einem zweiten Formular wurden Informationen zum Datenschutz eine Einwilligungserklärung integriert, die von den Teilnehmenden am Ende unterschrieben wurden.

4.5 Transkription

Die Audioaufzeichnungen der Fokusgruppen-Diskussionen wurden mit Hilfe des Programms MaxQDA transkribiert und später auch ausgewertet. Die Durchführung in Mundart hatte zur Folge, dass für die Transkription der Fokusgruppen keine Software verwendet werden konnte und die Forscherin manuell transkribieren musste. Da die inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund stand, wurde die Mundart ins Schriftdeutsche übertragen. Inhaltlich prägnante schweizerdeutsche Ausdrücke wurden aber für ein besseres und vertiefteres Verständnis beibehalten. Die Anonymisierung erfolgte schon während der Transkription in dem den Sprecher*innen Kürzel z.B. A1 zugewiesen wurden. Für die Transkription wurden für jeden Datensatz die gleichen Regeln angewendet (Anhang C). Lange Pausen, sehr auffallende Stimmlagen und sonstige für die Interpretation wichtige parasprachliche Elemente, wurden punktuell erfasst.

4.6 Datenanalyse

Die Datenauswertung erfolgte nach den Prinzipien der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016). Wie in anderen qualitativen Vorgehensweisen wird keine Hypothese formuliert, das Vorgehen ist sehr viel offener. Im Zentrum steht stets die Forschungsfrage. Es ist nicht vorgesehen die Inhalte mittels statistischen Tests zu analysieren, vielmehr geht es darum eine inhaltliche Analyse vorzunehmen, die das Herausarbeiten von Mustern, Themen und Schlüsselaussagen erlaubt. Die Kategorienbildung erfolgte am Material selbst, was bedeutet, dass die Kategorien nicht vorab festgelegt, sondern induktiv aus den Daten heraus entwickelt wurden. Dieser Ansatz stellt sicher, dass die Kategorien eng an den tatsächlichen Inhalten und Bedeutungen des untersuchten Materials orientiert sind (Kuckartz, 2016). In dieser Untersuchung wurden vorwiegend thematische Kategorien gebildet. Bei diesen werden markierte Textteile der Transkripte den inhaltlichen Kategorien zugeordnet. Zusätzlich wurden auch die Gruppeninteraktionen analysiert und flossen in das Kategoriensystem ein. Es wurden Passagen codiert, in denen grosse Zustimmung und ein allgemeiner Konsens beobachtet werden konnten. Auch Konflikte oder Situationen, in denen sich die Lernenden widersprochen haben, wurden entsprechend codiert. Die Analyse erfolgte computergestützt mit der Software MaxQDA. MaxQDA ist ein leistungsfähiges Werkzeug zur Unterstützung qualitativer Forschung, welches sowohl die Organisation als auch die Analyse grosser Mengen an Textdaten erleichtert. Die Software bietet verschiedene Funktionen, die den gesamten Prozess der qualitativen

Inhaltsanalyse unterstützen, von der Datenaufbereitung über die Kategorisierung bis hin zur Interpretation der Ergebnisse.

Der Prozess der Kategorienbildung verlief in mehreren Schritten. Im Folgenden werden die Schritte der verschiedenen Phasen kurz erläutert.

Phase 1: Initiierende Textarbeit

Die Transkripte wurden durchgelesen und es wurden erste Memos und kurze Fallzusammenfassungen geschrieben. «Unter einem Memo versteht man die von den Forschenden festgehaltenen Gedanken, Ideen, Vermutungen und Hypothesen. Es kann sich bei Memos sowohl um kurze Notizen handeln (ähnlich wie Post-its, die man an eine Buchseite heftet) als auch um reflektierte inhaltliche Vermerke, die wichtige Bausteine auf dem Weg zum Forschungsbericht darstellen können.» (Kuckartz, 2016, S. 58). Die sorgfältige Arbeit am Text leitete die strukturierende qualitative Analyse ein und ist wichtig, um einen Überblick der Daten zu erhalten. Da sowohl die Durchführung der Fokusgruppen als auch die Transkription von der Forscherin selber durchgeführt wurden, war die Vertrautheit mit den Daten von Beginn an gegeben. Beim mehrfachen Sichten konnte auf die Audioaufzeichnung zurückgegriffen und die jeweilige Situation gut rekapituliert werden.

Phase 2: Sequentielle Bearbeitung und initiales Codieren

Die Transkripte wurden systematisch durchgegangen. Relevante Textstellen (Codier-Einheiten) wurden markiert und mit ersten, vorläufigen Codes versehen. Als Codier-Einheit wurden mindestens ganze Sätze, oft auch mehrere Sätze erfasst. In MaxQDA werden die so generierten Codes automatisch in einem Codesystem festgehalten. Diese Codes sind beschreibend und sollen das Thema oder die Bedeutung der jeweiligen Textstelle erfassen. Anmerkungen wurden in Form von ersten Code-Memos festgehalten. Die Entwicklung von Codes wurde durch die Forschungsliteratur sowie die fortwährende Literaturrecherche unterstützt.

Phase 3: Systematisieren und Organisieren des Kategoriensystems

Dieser Schritt beinhaltete das Identifizieren von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen den Codes sowie das Gruppieren ähnlicher Codes zu übergeordneten Kategorien. Die gebildeten Kategorien wurden in mehreren Schritten überprüft und verfeinert. Im Allgemeinen bewähren sich hierarchische Kategoriensysteme (Kuckartz, 2016). Für die vorliegende Arbeit resultierte ein Kategoriensystem mit Hauptkategorien und einer Ebene Subkategorien. Bei grösseren Subkategorien wurde mit einer weiteren Ebene Subkategorien gearbeitet. Bei der Codierung der Fokusgruppen spielen nicht nur angesprochene Themen, sondern auch die Gruppendynamiken und Interaktionen eine Rolle. Insbesondere interessiert, bei welchen

Themen es in der Gruppe zu Konsens oder zu kontroversen Diskussionen gekommen ist (Barbour, 2007).

Phase 4: Finales Kategoriensystem

Beim zirkulären Durchlaufen der oberen beiden Phasen wird irgendwann der Zeitpunkt erreicht, wo keine oder kaum mehr neue Kategorien gebildet werden und eine Art «Sättigung» erreicht wird. Im Rahmen einer abschliessenden Prüfung wurde das Kategoriensystem erneut auf die Einhaltung wesentlicher Kriterien wie eine klare Abgrenzung zwischen den Kategorien, inhaltliche Kohärenz sowie eine gute Präsentier- und Kommunizierbarkeit untersucht. Sofern erforderlich, wurden entsprechende Anpassungen vorgenommen. Das zuvor beschriebene System diente als Grundlage für die detaillierte Analyse und Interpretation des Textmaterials. Das finale Kategoriensystem ist in Anhang E zu finden. Für jede Kategorie und Subkategorie wurde eine Kategoriendefinition erstellt. Die Kategoriendefinitionen enthalten eine inhaltliche Beschreibung der jeweiligen Kategorie, Hinweise beziehungsweise Bedingungen zu deren Anwendung sowie Beispielzitate, welche die Kategorie veranschaulichen.

Phase 5: Ergebnisdarstellung / Kategorienbasierte Auswertung entlang der Hauptkategorien

Ausgangsmaterial für die Ergebnisdarstellung und Interpretation sind sowohl die Memos, als auch die Kategorienbeschreibungen und Zusammenfassungen. Das auf diese Weise gesammelte Material wurde entlang der Hauptkategorien aufgearbeitet und analysiert. Die Aussagen der Teilnehmenden bleiben auch nach der Zuordnung zu den Kategorien relevant und werden zur Plausibilisierung verwendet. Während des Schreibprozesses wurde entschieden die dritte Hauptkategorie zu den Zukunftsperspektiven und Visionen in die ersten zwei Hauptkategorien zu integrieren.

5 Ergebnisse

Wie komplex und auch kontrovers das Thema NE ist – auch wenn dies auf einen spezifischen Beruf bezogen beleuchtet wird – kommt bei der Auswertung der Fokusgruppen sehr gut zum Ausdruck. So meint eine Lernende zu Beginn der Diskussion: *«Es ist halt auch schwierig, weil jeder Nachhaltigkeit etwas anders definiert und anders extrem oder ja... ich weiss auch nicht»* (C1). Trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb lassen sich die Jugendlichen rasch auf eine Diskussion ein. Die Gesprächsrunden sind angeregt, es werden viele verschiedene Themen angesprochen, die meisten Lernenden beteiligen sich an den Diskussionen. Ganz grundsätzlich kann festgestellt werden, dass die Lernenden zu NE viel zu sagen haben und ihre Haltung zum Thema offen ausdrücken. Der Diskussionsverlauf und die angesprochenen Themen unterscheiden sich in den verschiedenen Fokusgruppen nur wenig. Aus diesem Grund

wird bei der Darstellung der Ergebnisse auf einen systematischen Fallvergleich verzichtet. Auf die Nuancen, die im Gruppenvergleich bei den einzelnen Themen festzustellen sind, wird in den jeweiligen Abschnitten eingegangen. Die Ergebnisse werden anhand der beiden Hauptkategorien der Datenanalyse dargestellt. Die Interpretation und Diskussion der Ergebnisse folgen im daran anschliessenden Kapitel sechs. Die erste Hauptkategorie zeigt auf, welcher Beitrag die Landwirtschaft für mehr Nachhaltigkeit aus Sicht der Lernenden bereits leistet. Die zweite Hauptkategorie zeigt, wie die Lernenden als angehende Landwirte das Thema NE bewerten und welche Haltung gegenüber dem Thema erkennbar ist.

5.1 Der Beitrag der Landwirtschaft für Nachhaltigkeit

Um besser zu verstehen, was die Lernenden unter Nachhaltigkeit und NE mit Blick auf ihren Beruf verstehen, wurde in den Fokusgruppen bewusst sehr offene Fragen gestellt. Es sollte das zur Sprache kommen, was die Befragten aktuell beschäftigt, ohne bereits Kategorien oder Richtungen vorzugeben. Generell wird die Schweizer Landwirtschaft von den Lernenden als sehr nachhaltig bewertet.

A2: Wir in der Schweiz sind in einem Land, das wahrscheinlich in den Top 5 der nachhaltigsten Länder ist.

Dieser und auch ähnlichen Aussagen stimmen die anderen Lernenden in den Diskussionen generell zu. Die Beiträge, welche die Landwirtschaft aus Sicht der Lernenden für Nachhaltigkeit leistet, lassen sich überwiegend fünf Themenbereichen zuordnen:

- Eine standortangepasste, integrierte oder biologische Produktionsweise,
- Nährstoffverluste, THG-Emissionen und Risiken von Pflanzenschutzmitteln reduzieren
- Biodiversitätsförderung und Landschaftspflege
- Nebenströme verwerten und Food Waste reduzieren
- Energieverbrauch reduzieren und erneuerbare Energien bereitstellen

Anhang F zeigt, in welcher Häufigkeit die fünf Themenbereiche in den verschiedenen Fokusgruppen angesprochen wurden. Die Aussage von D6 vereint viele Aspekte, die von den Lernenden erwähnt werden und in den nachfolgenden Unterkapitel differenzierter dargestellt werden.

D 6: Ja man macht ja eigentlich hinten durch immer viel, aber man merkt es eigentlich gar nicht. Weil es schon so eingeprägt ist. Es ist eigentlich viel nachhaltig, dass man auch eine lange Lebensdauer bei den Tieren hat. Das ist alles hinten durch auch nachhaltig. Oder wenn man sparsam ist und überlegt, man könnte heute mal auf die Weide laufen, anstatt mit dem Traktor zu gehen oder so kleine

Sachen, die halt auch etwas beitragen, aber natürlich gibt es heutzutage auch schon fast auf jedem Betrieb Förderflächen oder Ökoflächen oder Pufferstreifen, Hecken und so. Da muss ja jeder Betrieb ein bisschen für sich selber schauen, was er macht, was möglich ist. Meistens beginnt es schon bei den kleineren Sachen und dann, ob man sich auch überlegt ob diese Betriebszweige überhaupt zum Betrieb passen oder ob es nachhaltiger wäre keine Schweine zu haben und halt wenn man Grünland hat, statt Ackerbau, dann halt Kühe statt Schweine zu haben. Nachhaltigkeit fängt eigentlich schon beim Moment an wo du morgens aus der Haustüre gehst, ja.

5.1.1 Standortangepasste, integrierte oder biologische Produktion

Eine auf den Standort angepasste Bewirtschaftung ist aus Sicht der Lernenden ein wichtiger Beitrag der Landwirtschaft für mehr Nachhaltigkeit. Dies bedeutet aus ihrer Perspektive, dass Kulturen und Tierrassen an den Standort angepasst sind und der Betrieb möglichst die lokalen Gegebenheiten und die betriebseigenen Ressourcen nutzt. Besonders in den Gruppen der Bergregion wird betont, wie wichtig es sei, möglichst viel Futter für die Tierhaltung selbst zu produziert und wenig zuzuführen oder gar importieren zu müssen. «Standortangepasst» heisst für die Lernenden auch, dass im Berggebiet eher extensiv, also mit geringerer Nutzungsintensität und weniger Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, im Talgebiet eher intensiv produziert werden sollte.

***B 1:** ... Ich denke, (lange still) das Standortangepasste, das ist auch so etwas, obwohl ich denke, das ist schon sehr gut in der Landwirtschaft. In den Bergen weniger intensiv und in den Tälern intensiver.*

Wieder kommt zum Ausdruck, dass die Schweizer Landwirtschaft generell von den Lernenden als nachhaltig wahrgenommen wird.

***E 8:** Aber die Schweizer Landwirtschaft ist jetzt immer nachhaltig, egal wie intensiv sie ist, weil sie produziert einfach da und mit den Tieren da und den Nährstoffen da und mit dem meisten Futter da.*

Dass viele Betriebe nicht alles Grundfutter² selbst produzieren, ist den Lernenden bewusst. Sie nennen mehrere Beispiele von Betrieben, die ihr Futter zukaufen und zuführen müssen, teils auch aus dem Ausland. Hier sehen die Lernenden Optimierungsmöglichkeiten. Die nicht nachhaltige Logistik ist aber auch im Zusammenhang mit den Erzeugnissen ihrer Betriebe ein Thema. So werden beispielsweise die langen Transportwege in der Fleischproduktion kritisiert.

² Als Grundfutter wird in der Milchviehhaltung Gras, Grassilage, Heu, Klee gras, Luzerne und Maissilage verstanden.

Dabei geht es ihnen sowohl um den damit verbundenen Energieverbrauch als auch um das Tierwohl.

E 8: *Ja, so nachhaltig ist eigentlich, dass in der Region alles gemacht wird und nicht alles, irgendwie bei der Fleischproduktion. Da geht es zuerst von einem Kanton irgendwie in die Westschweiz hinunter und von der Westschweiz kommt das Fleisch wieder zu uns in den Coop. Dass es irgendwie eher etwas regionaler bleibt, ja nachhaltig, ja dass nicht alles rumgekartt wird.*

E 4: *Dass man mehr die Kleinen unterstützt und nicht nur alles Mafia und gross, eben so eine riesen Karrerei durch die ganze Schweiz hindurch.*

Die Fruchtfolge als wichtige Massnahme zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und der indirekten Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten und Schädlingen wird von den Lernenden nicht explizit als Beitrag an NE erwähnt, obwohl dies ein wichtiger Aspekt der integrierten Produktion darstellt und es in der Schweiz dazu viele Vorschriften zu beachten gilt.

Mehrere Lernende sehen aber auch in der biologischen Bewirtschaftung einen Beitrag zur Nachhaltigkeit, wobei sie regionale Unterschiede erwähnen: In den Bergregionen gebe es mehr Biobetriebe, da dort aufgrund des Geländes eine intensive Bewirtschaftung kaum möglich sei. In flacheren Regionen, wie z.B. der Westschweiz, sei Bio weniger verbreitet. Als Beispiele, warum der Biolandbau bzw. die integrierte Produktion zur NE beiträgt, nennen sie die extensivere Bewirtschaftung, den Einsatz von organischen Düngern, weniger Futterzukauf und damit geschlosseneren Kreisläufen und den Verzicht auf synthetische Pflanzenschutzmittel (im Biolandbau).

Moderatorin: *Was macht ihr denn, um ein nachhaltiger Landwirtschaftsbetrieb zu sein? Wenn ihr jetzt an den Lehrbetrieb denkt?*

D 3: *Wir sind Bio und haben sehr viele Ökoflächen und sehr viele Hochstamm-bäume. Die tragen auch sehr viel dazu bei.*

D 2: *Wir sind auch Bio. Wir verzichten auf Spritzmittel und all das Zeug.*

Ob die biologische Produktion nachhaltiger ist, wird aber auch kontrovers diskutiert, wie dieser Ausschnitt aus der Fokusgruppe F zeigt:

F 7: *Mein Lehrbetrieb ist jetzt Bio und probiert möglichst die beste Qualität aus dem Grundfutter herauszuholen. Weil eben, bei Bio ist es noch schwieriger Futter*

zuzukaufen und dann ist es doppelt so teuer. Deshalb muss man gut schauen, dass man gutes Heu hat und aus dem möglichst viel herausholen kann.

F 4: Das ist jetzt die Frage, ob Bio nachhaltiger ist (einige lachen).

F 7: Ich sage, es ist viel für das Label. Fürs Marketing (Zustimmung der anderen) und die Geschäfte fördern es auch, weil so die zwischendrin viel mehr verdienen können. (jemand ruft: das ist ein Bschiss). Es sind nicht die Biobauern, die Schuld sind. Es sind die zwischendrin, die viel Geld rausnehmen und deshalb wollen sie ja mehr Biobauern.

Auch das Tierwohl sehen die Lernenden als wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Landwirtschaft. In der Schweiz gäbe es keine Massentierhaltung wie in anderen Ländern. Erwähnt werden Stallnormen, welche den Platzbedarf und die Haltungsbedingungen regeln, sowie Massnahmen zur besonders tierfreundlichen Haltung und dem Zugang zu Auslauf im Freien.

A7: ...Ja... oder mit den Kühen. Die brauchen einen bestimmten Platz, den sie haben dürfen. Sonst wirst du gerade angezeigt oder musst den Stall vergrössern. Wenn du da siehst in Deutschland oder so, wie viele Viecher sie da haben. Das ist halt anders.

5.1.2 Nährstoffverluste, THG-Emissionen und Risiken von Pflanzenschutzmitteln reduzieren

Den Lernenden ist die Wichtigkeit der Thematik rund um Nährstoffverluste bewusst. In allen sechs Fokusgruppen wird das Thema angesprochen. Die Lernenden wissen, dass die Landwirtschaft mit ihren Aktivitäten die Umwelt beeinträchtigen kann.

A8: Aber ein grosses Problem haben die Bauern mit all dem Zeug, alles was eigentlich auf eine Art und Weise umweltschädlich ist, also Gülle, Methan, wenn das Zeug in den See rein kommt, ins Wasser, oder Spritzmittel. Wenn das passiert, ist es schon umweltschädlich und die Landwirte haben halt mit all dem zu tun.

A7: Ja und es kommt immer in der Zeitung, wenn einem etwas ausläuft und in den Fluss gelangt, [...]. Also so Zeug kommt halt in der Zeitung. Ich denke, das ist dann auch das, was den Leuten in der Stadt, die nichts mit der Landwirtschaft zu tun haben, bleibt.

Die Lernenden weisen auf die erzielten Fortschritte im Hinblick auf die Reduzierung von Nährstoffverlusten und THG-Emissionen in den vergangenen Jahren hin. Sie erwähnen dabei Massnahmen zur Reduktion von Ammoniak-Emissionen und CO₂-Emissionen. Güllelöcher

wurden bedeckt, die Schleppschlauchpflicht eingeführt und neuere Traktoren, die weniger CO₂ ausstossen, kommen vermehrt zum Einsatz. Die Lernenden attestieren, dass die Gesetze in diesem Bereich sinnvoll sind und Wirkung gezeigt haben. Als Vergleich werden auch schlechte Beispiele aus dem Ausland herangezogen.

A5: *Ich nenne auch Traktoren und auch Gülle, Güllelöcher. Aber da hat man jetzt schon Fortschritte gemacht mit dem Bedecken von Güllelöchern, das ist nicht schlecht.*

E 5: *Ich habe Gewässerschutz aufgeschrieben. Heutzutage ist das in der Schweiz sicher gut, aber in anderen Ländern gibt es zum Teil ja noch so Gülleseen oder zum Teil auch mit dem Spritzmittel, wo wirklich das Grundwasser verseucht ist und in der Schweiz also früher... irgend von wo kommen diese ganzen Gesetz ja schon. Da ist schon ein Sinn dahinter.*

Methan als Begriff wird hingegen nur in zwei Fokusgruppen erwähnt. Der Begriff Treibhausgase / Treibhausgasemission als Sammelbegriff wird gar nie erwähnt. Handlungsbedarf sehen die Lernenden im Bereich der Methan-Emission nicht. Das zeigt folgender Diskussionsauschnitt:

E 7: *Ja und bei diesem Thema wird einfach viel zu fest auf der Landwirtschaft rumgeritten. Ich meine, die Kühe, welche das ausstossen, das die Umwelt belastet. Ich meine, wenn da nur ein Flieger oder zwei, drei im Jahr weniger fliegen würden würdest du das ohne Probleme einsparen.*

E 9: *Ja und eine Kuh, die ist jetzt einfach immer neutral, weil sie frisst einfach Gras auf der Wiese und das Gras wandelt ja immer CO₂ um mit der Photosynthese und die fördert ja das und so ist sie eigentlich immer neutral.*

E 4: *Aus irgend einem Grund wurde eine Kuh ja mal erfunden. Also die Natur hat ja das so gegeben und ein Flieger oder so das ist ja künstlicher «huere Züg», das wir da erfunden haben. Da würdest du gescheiter das...*

Dieses Beispiel zeigt, dass nicht alle Lernenden umfassend über zentrale Themen der Landwirtschaft und der Nachhaltigkeit informiert sind. Beispielsweise kennt E7 den Begriff «Methan» nicht und umschreibt ihn als «das, was die Kühe ausstossen», obwohl Methan als Treibhausgas im Zusammenhang mit landwirtschaftlichen Emissionen, insbesondere in der Tierhaltung, eine wichtige Rolle spielt. Auch andere wichtige Themen wie die Tierhaltungsintensität - also die Anzahl der Tiere pro Flächeneinheit und deren Auswirkungen auf die Umwelt - oder die Folgen von Nährstoffverlusten wie Eutrophierung (Überdüngung von Gewässern

durch Nährstoffe), Überdüngung von Böden oder saurer Regen durch Ammoniakemissionen werden nicht angesprochen. Hingegen bringen die Lernenden in allen Fokusgruppen das Thema Pflanzenschutzmittel mit NE in Verbindung. Sie sind der Meinung, dass in diesem Bereich in den letzten Jahren grosse Fortschritte erzielt wurden. Probleme sehen sie vor allem in der Vergangenheit. Nur eine Person weist darauf hin, dass dies auch gegenwärtig ein Thema ist und bleiben wird, obwohl dabei die grösseren Probleme eher im Ausland wahrgenommen werden.

C 6: *Also ich habe vor allem den hohen Einsatz von Pflanzenschutzmittel, jetzt nicht nur in der Schweiz, sondern vor allem auch im Ausland. Wo so nach dem Motto «mehr hilft mehr» Pflanzenschutzmittel ausgebracht worden sind und das war halt schon nicht so gut, vor allem für die Insekten und auch für die Bodenlebewesen allgemein. Ja, dort muss man sicher auch in Zukunft darauf achten, dass man nicht zu viel Pflanzenschutz ausbringt.*

Obwohl in vielen Kantonen Aktionspläne zur Reduktion des Pflanzenschutzmitteleinsatzes laufen, werden diese oder konkrete Praktiken, die in Zusammenhang mit den Aktionsplänen stehen, von den Lernenden nicht erwähnt.

5.1.3 Biodiversitätsförderung und Landschaftspflege

Alle Gruppen erwähnen «Ökoflächen», respektive die neue Bezeichnung «Biodiversitätsförderflächen»³ als Beitrag der Landwirtschaft zur NE. Konkrete erwähnte Massnahmen sind extensive Wiesen, Buntbrachen, Steinhäufen und Hochstammbäume.

A7: *[...] Früher hatte man auch keine Ökoflächen und wenn man überlegt, ist das schon recht blöd, weil für all die Insekten und Bienen diese wichtig sind - wenn man dann immer vor der Blüte das Gras abschneidet, dann ist das schon nicht optimal. Und wenn man immer bis zum Waldrand bewirtschaftet, spritzt und güllt und alles, ist das auch nicht so ökologisch.*

Dieser Aussage wird in der Gruppe nicht widersprochen. In den Gruppen mit einem höheren Anteil Lernenden aus Bio-Betrieben werden deutlich mehr Beispiele von konkreten Massnahmen der Biodiversitäts- und Lebensraumförderung genannt. In diesen Gruppen kommt zum

³ Schweizer Landwirtinnen und Landwirte müssen mindestens 7% der LN (3.5% bei Spezialkulturen) extensiv bewirtschaften, damit sie Beiträge vom Bund erhalten. Diese sogenannten Biodiversitätsförderflächen dienen als Lebensräume für Pflanzen und Tiere. Sie umfassen aktuell durchschnittlich 12 Prozent der gesamten LN. Besonders viele Biodiversitätsförderflächen gibt es in den Berggebieten, weniger in den typischen Ackerbaugebieten. //efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://biodiversity-monitoring.ch/images/dokumente/daten/basisdaten_dt/1180_M4_Basisdaten_2012_V1.pdf

Ausdruck, dass diese Lernenden solche Massnahmen nicht als Pflicht ansehen, sondern das eigentliche Ziel der Fördermassnahmen im Auge haben.

C 5: *Ja, wir schauen sehr darauf, dass wir nicht zu viel über das Land fahren, weil es sterben ja immer tausende Insekten und jede Überfahrt ist eigentlich eine zu viel und das man das so minimieren kann. Oder auch der Zeitpunkt, wann du fährst. Beim Spritzen zum Beispiel, dass du nicht dann gehst, wenn die Bienen fliegen zum Beispiel.*

C 4: *Also bei uns auf dem Lehrbetrieb, das ist ein Biobetrieb und wir bewirtschaften ziemlich extensiv. Der Chef schaut schon darauf, dass die Natur auch ein bisschen Platz hat.*

Biodiversität assoziieren die Lernenden fast nur mit Bienen und Insekten, vereinzelt auch mit Bodenlebewesen. Die Artenvielfalt, respektive deren Verlust bei Vogel- oder Pflanzenarten ist aber in keiner Diskussion ein Thema. Die Frage, ob auch die Landwirtschaft für den Verlust der Biodiversität verantwortlich ist, wird kontrovers diskutiert. Dies zeigt die folgende Situation in der Gruppe D. D6 vertritt zu Beginn klar die Meinung, dass eine nicht-nachhaltige Landwirtschaft eine Ursache für das Artensterben ist. Dies steht auch schriftlich auf ihrer Karte, die sie vor sich liegen hat. Auf die kritischen Blicke der Kollegen hin relativiert, respektive zensiert D6 ihre Aussage selbst. In der weiteren Diskussion wird Thema nicht mehr angesprochen.

Moderatorin: *Ihr habt jetzt schon über Sachen gesprochen, manchmal sind es vielleicht Einzelfälle, die nicht so gut laufen. Also gibt es scheinbar wirklich Probleme, die durch die Landwirtschaft verursacht werden, wenn wir jetzt an Nachhaltigkeit denken?*

D 6: *Ich habe jetzt Sachen wie das Artensterben, Bienensterben aufgeschrieben. Viele Pflanzen- und Tierarten sind über die Jahre auch verschwunden. Also das ist auch erwiesen (Kollegen werfen komische Blicke zu). Doch, das ist auch erwiesen. Wenn man ältere Leute fragt, die sagen, es hätte früher viel mehr Tiere gehabt, Insekten auf den Wiesen mehr Vielfalt oder auch weniger. Es verändert sich einfach und es ist dann immer ein Abwägen, wie man es interpretiert, ob es jetzt ist, weil es ein anderer Zeitwechsel ist, oder ob es halt wirklich vom Klimawandel kommt oder weil man einen Wirkstoff zuviel gebraucht hat, oder überdüngt hat, oder ja... das ist so ein bisschen das.*

Die Beiträge der Landwirtschaft zu Biodiversitäts- und Lebensraumerhaltung, sehen die Lernenden in der Regel auf ihren Betrieb bezogen. Welche globalen Auswirkungen die Praktiken der Schweizer Landwirtschaft auf die Biodiversität haben, wird nicht diskutiert. Das Thema

Sojaproduktion und Regenwaldverlust wird zwar in drei der sechs Fokusgruppen erwähnt. Die Lernenden sehen die Verursacher aber primär «im Ausland» und bringen die Probleme nicht mit dem eigenen Handeln in Verbindung. Sie formulieren diesbezüglich auch keinen Handlungsbedarf.

***D 5:** Zum Beispiel im Ausland wo sie Regenwald abholzen und dann Soja anbauen für die Schweine zum Beispiel, weil es einfach nicht mehr genügend Fläche hat. Dann müssen diese Tiere (aus dem Regenwald) auch weichen, das ist vielleicht schon eine Schuld direkt von der Landwirtschaft.*

Die in der Verfassung verankerten wichtigen Aufträge der Landwirtschaft, die Pflege der Kulturlandschaft, sowie die dezentrale Besiedelung des Landes werden in den Fokusgruppen gar nicht oder nur am Rande erwähnt. Nur zwei Lernende haben sich dazu geäußert, beide Beiträge aus verschiedenen Fokusgruppen beziehen sich auf die Landschaftspflege im Berggebiet.

***B 1:** Ich denke, wir machen viel für die Nachhaltigkeit. Dadurch, dass wir alles pflegen, das ganze Land, vor allem auch in den Bergen, z'Alp gehen, wenn das nicht wäre, dann würde es komplett anders aussehen.*

***E 8:** Die Alpwirtschaft - du hast es ja angesprochen - ist meiner Meinung nach etwas, das sehr nachhaltig ist, aber in der jetzigen Zeit leider etwas in Gefahr ist mit dem Wolf... wenn die Alpen nicht mehr bewirtschaftet werden, dann gibt es auch für die Bevölkerung grössere Gefahren mit Lawinen und so, wenn da nichts mehr dran gemacht wird. Das ist ja auch ökologisch ein Nachteil.*

5.1.4 Verwertung von Nebenströmen und Reduktion von Food Waste

Während die bisherigen Unterkategorien in allen Fokusgruppen zur Sprache kamen, wurde das Thema Nebenstromverwertung und Food Waste in nur zwei Fokusgruppen und von einzelnen Lernenden als Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit genannt. In einer Aussage wird unterstrichen, dass die Landwirtschaft auch wichtiger Verwerter von Abfallprodukten aus der Lebensmittelindustrie sei.

***B 7:** Was viele Leute auch nicht sehen, was wir alles geben (füttern)... ihr gebt ja viel, Zuckerrüben, Melasse, Biertreber, das sind eigentlich alles Abfallprodukte aus der Lebensmittelindustrie der Menschen. Das brauchen wir wieder. Sonst würde es weggeworfen.*

In einer anderen Fokusgruppe wird diskutiert, dass das Wegwerfen von Lebensmitteln nicht nachhaltig sei. Food Waste wird als Wohlstandsproblem angesehen. Das Problem wird von den Lernenden hauptsächlich bei den Konsumenten und dem Handel verortet. Einzelne Lernende erkennen aber auch, dass die Landwirtschaft selbst durch Überproduktion zu Food Waste beiträgt. Dies liege daran, dass die Märkte und der Preisdruck oft dazu führen, dass mehr produziert wird, als tatsächlich benötigt oder verkauft werden kann.

E 6: Ich habe Food Waste aufgeschrieben. Weil, es ist eigentlich wahnsinnig, wie viel Waren einfach weggeworfen werden, weil eine Karotte nicht die Form hat, die sie haben sollte und es ist aber auch eine Karotte, man kann sie auch essen. Es sieht etwas anders aus als das daneben. Viele Lebensmittel werden so verschwendet. Die wären auch essbar. Das ist ein Wohlstandsproblem. Man hat einfach...

E 2: Man hat einfach zuviel. Du kannst ja aussuchen und ah, sieht nicht gut aus weg...

E 9: Wenn die Importe teurer wären, würde das auch eher gehen. Die Wertschätzung für die eigenen Produkte.

[...]

E 6: Ja, wie er sagt, es ist ein Wohlstandsproblem. Die Schweiz hat eh genug Geld. Der Schweizer hat nicht gerade Hunger. Der Schweizer hat das Geld und kann es sich leisten, das zu kaufen, das Essen. Es gibt solche, die müssen richtig arbeiten, damit sie ihr Essen kaufen können.

Einen konkreten Handlungsbedarf oder Lösungsansatz für die Landwirtschaft in Bezug auf Food Waste wird von den Lernenden in den Diskussionen nicht formuliert. Die Tatsache, dass das Thema nur am Rande erwähnt wird, lässt darauf schliessen, dass die Lernenden kaum darüber informiert sind, dass ein erheblicher Teil der Umweltbelastung durch Ernährung auch zurückzuführen ist auf vermeidbare Lebensmittelverluste in der Landwirtschaft.

5.1.5 Energieverbrauch reduzieren und erneuerbare Energie bereitstellen

Die Reduktion des Energieverbrauchs, insbesondere der fossilen Rohstoffe, scheint auf den Ausbildungsbetrieben kaum Thema zu sein. Energie- und Energieverbrauch werden nur in Zusammenhang mit dem CO₂-Ausstoss von Traktoren erwähnt (vgl. Kapitel 5.2.1). Dies ist erstaunlich, da die Landwirtschaft je nach Betriebszweigen einen hohen Energiebedarf aufweist, beispielsweise für das Beheizen von Gewächshäusern. In der Gruppe A und B waren Lernende mit Bezug zum Gemüsebau vertreten, deren Lehrbetriebe bestimmt von den hohen

Energiekosten der letzten Jahr betroffen waren. Trotz dieser Relevanz scheint der Energieverbrauch kaum ein Thema zu sein. Nur ein Lernender erwähnt die Problematik der energieintensiven Kunstdüngerproduktion. Auch hier zeigt sich, dass die Lernenden sehr wenig über globale Prozesse und Auswirkungen informiert sind.

A4: Ich habe Düngemittel generell, Kunstdünger wird ja viel aus Erdöl gemacht. Das braucht viel Energie.

Bei der Bereitstellung erneuerbarer Energien, z.B. Photovoltaik auf Stalldächern, haben landwirtschaftliche Betriebe ein grosses Potenzial (Anderegg et al. 2024). Damit könnte nicht nur der eigene Verbrauch an fossilen Rohstoffen reduziert, sondern auch Strom ins öffentliche Netz eingespeist und ein Zusatzeinkommen generiert werden. Nur zwei Lernende erwähnen in der Diskussion die Photovoltaik als Beitrag der Landwirtschaft zur Nachhaltigkeit.

A5: ... Dann haben wir... ah Solar, Photovoltaik auf dem Dach.

Gesamthaft nimmt das Thema Energie sowohl als Herausforderung, aber auch als Chance und Potenzial der Landwirtschaft in den Diskussionen sehr wenig Raum ein.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Lernenden die Schweizer Landwirtschaft als bereits nachhaltig beurteilen. Besonders hervorgehoben werden Aspekte wie die standortangepasste, integrierte und biologische Produktion, die Reduktion von Emissionen und Nährstoffverlusten sowie die Förderung der Biodiversität. Diese Themen wurden in allen Fokusgruppen intensiv diskutiert, was auf einen breiten Konsens im Verständnis hindeutet. Auffällig ist jedoch, dass sich die Beiträge der Lernenden fast ausschliesslich auf die ökologische Dimension der Nachhaltigkeit beziehen. Nachhaltigkeit wird von ihnen in erster Linie mit ökologischen Aspekten in Verbindung gebracht. Auffällig ist auch, dass wichtige Themen wie Food Waste und Energieverbrauch nur am Rande oder gar nicht angesprochen wurden.

5.2 Ambivalente Haltung gegenüber NE

Die Fokusgruppen-Diskussionen erlauben nicht nur Aussagen zum Verständnis von NE, sondern auch zur Haltung der Lernenden. Auffallend ist, dass in allen Fokusgruppen in der Diskussion rasch eine ambivalente Haltung gegenüber dem Thema Nachhaltigkeit und NE zum Ausdruck kam. Dabei verbinden die Lernenden NE vor allem mit der ökologischen Dimension. Diese diskutieren sie im Spiegel der wirtschaftlichen und sozialen Interessen, ohne dass ihnen bewusst ist, dass diese beiden Dimensionen auch Teil von NE sind. Sie bestätigen, dass NE ein immer wichtigeres Thema wird. Typisch sind jedoch Aussagen im Sinne von «ja, aber...».

NE ist wichtig, «aber es darf nicht zu weit gehen», «aber es darf nicht ins Extreme gehen». Diese Haltung ist beispielsweise in der Diskussion der Gruppe C erkennbar:

C 3: *Es kommt darauf an, wie stark man nachhaltig formuliert. Weil, ein bisschen denke ich schon, aber es kann auch ins Extreme gehen.*

C 4: *Ja, man muss halt schon immer schauen, also Nachhaltigkeit ist gut, aber wenn wir dann gegenüber dem Ausland nicht wettbewerbsfähig sind, ist das auch wieder fraglich. Es ist sicher eine gute Sache, aber ich weiss nicht, ob die ganze Schweiz nachhaltig produzieren kann.*

Nur ganz vereinzelt werden generelle positive Aussagen zum Thema NE gemacht. Für diese doch eher kritische Einstellung gegenüber NE lassen sich in den Daten verschiedene Gründe identifizieren. Im Folgenden werden diese Gründe in sechs Themenbereiche zusammengefasst und beschrieben. Das letzte Unterkapitel geht auf die Zukunftsperspektiven und die Handlungsbereitschaft der Lernenden ein.

5.2.1 Wirtschaftlicher Druck und Existenzangst

Das Thema wirtschaftlicher Druck und Existenzangst nimmt in den Diskussionen einen wichtigen Platz ein, obwohl weder der Einstieg noch die Leitfragen darauf abzielten. Es wurde in fünf von sechs Fokusgruppen intensiv im Zusammenhang mit dem Thema Nachhaltigkeit diskutiert und diese Subkategorie «Wirtschaftlicher Druck und Existenzangst» enthält denn auch die meisten Codierungen. Die jungen Berufsleute nehmen den wirtschaftlichen Druck in ihrem Arbeitsalltag sehr stark wahr. Sie sprechen auch Existenz- und Zukunftsängste an. Viele Lernende in der landwirtschaftlichen Berufsbildung sind auf einem Landwirtschaftsbetrieb aufgewachsen. Eine grosse Anzahl von ihnen wird eines Tages einen (Familien-)Betrieb übernehmen, deshalb machen sie sich schon jetzt Gedanken zur Zukunft ihres Berufes und ihres persönlichen Berufsalltags. D1 beschrieb das Dilemma, in welchem sich viele Landwirtschaftsbetriebe befinden, folgendermassen:

D 1: *...als Landwirt hast du auch ziemlich grossen Druck, weil du musst.... dein Arbeitstag ist ziemlich lang und du hast Druck, also du kämpfst eigentlich ums Überleben, weil wie gesagt, die Preise, z.B. die Milchpreise, die gehen nur runter und auch die anderen für die Kühe zum Beispiel, dann ist die Folge halt, dass man mehr anbauen muss, also dass man mehr Kühe haben muss, damit man mehr Milch abgeben kann, eh... dazu brauchst du mehr Land, wenn du das nicht kannst, musst du Futter zukaufen. Dafür brauchst du dann auch wieder Geld.*

Als Beispiel des wirtschaftlichen Drucks wird mehrfach die Entwicklung des Milchmarktes respektive des Milchpreises⁴ der letzten Jahrzehnte erwähnt. In den Jahren 1952-1999 war der Milchpreis staatlich garantiert. Vermutlich beziehen sich viele Aussagen der Lernenden auf diese Zeit, obwohl sie diese selbst nicht erlebt haben. Seit 1999 ist der Milchpreis vermehrt den Marktschwankungen ausgesetzt und weist grosse Unterschiede zwischen den Regionen, der Produktionsart und dem Verwendungszweck (Bio-Milch, Käsereimilch, Molkereimilch) auf (ZMP, 2024). Gesamtschweizerisch sind auf dem Milchmarkt in der Schweiz in den letzten zehn Jahren steigende Preise für Rohmilch beobachtbar, gleichzeitig sind aber auch die direkten Produktionskosten gestiegen. Die Lernenden sind mit der aktuellen Situation unzufrieden, hier zeigt sich ein Konsens. Sie sehen das Problem insbesondere beim Handel, dem Zwischenhandel und der Verarbeitung. Sie stören sich an den hohen Gewinnen der Grossverteiler und wünschen sich eine gerechtere Verteilung der Margen.

A7: Ja und gleichzeitig die Entwicklung des Milchgeldes, wie viel Geld erhältst du im Vergleich zu früher?

A3: Eigentlich nichts mehr. Die Wertschätzung der Milch ist eine Katastrophe. Da erhält der Verkäufer am meisten und der, der sie annimmt und der Landwirt am wenigsten. Unter 50 Rappen zum Teil.

Einige Lernende drücken die Angst aus, dass der eigene Familienbetrieb dereinst aufgegeben werden muss, oder dass sie vom Landwirtschaftsbetrieb allein nicht mehr leben können. Sie berichten von Nachbarn oder Bekannten, die den Betrieb schon aufgegeben haben. Sie ziehen Vergleiche zu früher, wo es gemäss ihrer Einschätzung einfacher war, auch mit einem kleineren Hof ein existenzsicherndes Einkommen zu erwirtschaften. Mehrfach wird erwähnt, dass dem wirtschaftlichen Druck nur standgehalten werden kann, wenn der Betrieb grösser wird.

A7: Also man muss halt einfach immer grösser werden. Mein Vater hat gesagt, als er noch gemolken habe, vor 30 Jahren, da hatte er ein Kontingent (Milchkontingent) von 80 000 Liter und das war damals gut. Und jetzt 80 000, also ich weiss nicht, wie es im Oberland ist, aber hier 80000 das ist eigentlich nichts mehr. Da musst du viel mehr haben, damit du gut Geld verdienst. Und das ist innerhalb Jahrzehnten passiert. Es wird halt einfach immer grösser. Es gibt immer weniger Bauern und die, die noch Landwirtschaft betreiben, müssen immer grösser werden.

⁴ Die Milchwirtschaft ist ein wichtiger Sektor der Schweizer Landwirtschaft mit einem Anteil von gut 23,7 Prozent an der Erzeugung des gesamten landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs. Für rund 36% der landwirtschaftlichen Betriebe ist die Milchproduktion ein wichtiger Betriebszweig (BLW, 2023).

In der Wahrnehmung der Lernenden sind aber kleine Betriebe nachhaltiger. Hier sehen sie zudem einen Widerspruch in der Entwicklung.

A2: ... das ist ja eigentlich nicht das Ziel, dass man die kleinen Betriebe schwächt. Eigentlich sollte man ja gerade das fördern. Weil dort ist es am besten möglich nachhaltig zu sein.

Moderatorin: Wieso meinst du, bei kleinen Betrieben sei das am besten möglich?

A2: Ja, bei der Agenda 2030 ist ja eigentlich das ein Ziel. Kleine Betriebe zu fördern und von daher muss es einen Bezug zur Nachhaltigkeit haben. Kleine Betriebe... das Management ist einfacher und alles.

Hinzukommt, dass aus den Erfahrungen der Lernenden mehr Massnahmen im Bereich der Nachhaltigkeit zu einer Extensivierung der Produktion führen, was die Betriebe noch mehr unter wirtschaftlichen Druck setze. Als Beispiele nennen die Lernenden Landverlust durch Umweltschutz- oder Biodiversitätsfördermassnahmen oder dadurch weniger Bewirtschaftung von Landwirtschaftsland. Besonders für kleine Betriebe und jene in höheren Lagen bringe dies Schwierigkeiten, da sie auf jeden Hektar produktives Land angewiesen seien.

D 1: Also, ich habe Vorschriften aufgeschrieben, weil ja, es gibt immer neue. Jetzt zum Beispiel Biodiversitätsförderflächen und ich nehme jetzt mal ein Beispiel von meinem Heimbetrieb [...] eh wir haben ziemlich viel Land an der Bahn und ziemlich viel Land an der B. (Fluss), also am Gewässer und jetzt haben sie die Uferschutzzone erweitert, d.h. bei uns fallen durch das 4 ha Land weg, die wir weniger bewirtschaften können. Da fehlt dann z.B. Mais als Futterpflanze oder wir können weniger Getreide abgeben, dann verdienen wir weniger

NE wird für die Lernenden als zusätzlich Anforderung zu den bereits bestehenden wirtschaftlichen Herausforderungen wahrgenommen und ist in ihrer Wahrnehmung mit höheren Kosten verbunden. Beispielsweise sind dies Kosten für einen neuen Stall aufgrund strengerer Tier-schutzauflagen, Kosten für Mistplätze, Güllegruben und Schleppschlauchverteiler, Mehraufwand und damit Mehrkosten durch arbeitsintensive manuelle Unkrautbekämpfung oder Mehrkosten durch aufwendigere Büroarbeit.

A7: Ja, weil viele können die zusätzlichen Kosten, die dadurch entstehen mit den wenigen Einnahmen nicht mehr ausgleichen.

A8: Ja klar, wenn du immer Ausgaben hast für umweltbewusster und gleichzeitig erhältst du weniger Geld für deine Milch oder dein Fleisch, welches du produzierst, dann geht es am Ende des Tages einfach nicht mehr auf.

Die Ergebnisse zeigen, dass der wirtschaftliche Druck und die Existenzängste unter jungen Berufsleuten in der Landwirtschaft eine zentrale Rolle spielen. Sie stehen vor dem Dilemma, wirtschaftlich zu wachsen, um konkurrenzfähig zu bleiben, obwohl sie in kleineren, nachhaltigeren Betrieben einen wertvollen Beitrag für die Nachhaltigkeit sehen. Auffallen ist zudem, dass sie häufig die Auflagen und Mehrkosten ansprechen, nicht aber die finanzielle Entschädigung, die sie dafür erhalten.

5.2.2 Nahrungsmittelproduktion als Hauptaufgabe der Landwirtschaft

Die Lernenden sehen in der Produktion von Nahrungsmitteln die wichtigste Aufgabe der Landwirtschaft. Dieser Konsens zieht sich durch alle Diskussionsrunden. Wie bereits aufgezeigt, setzen sie mehr Nachhaltigkeit mit einer Extensivierung und damit einer Reduktion der Produktion gleich. Die Schweiz produziere bereits heute zu wenig Nahrungsmittel für die stetig wachsende Bevölkerung. Es wird argumentiert, dass Nachhaltigkeit im Widerspruch stehe, um eine ausreichende Menge und Qualität an Nahrungsmitteln zu gewährleisten. Nachhaltigkeit wird zwar als wichtig eingeschätzt, aber sie könne nicht wichtiger als die Nahrungsmittelproduktion sein.

A2: [...]Das finde ich ein Problem, weil in der Landwirtschaft steht eigentlich die Produktion im Zentrum. Das ist das, was uns am Leben erhältet. Immer mehr kommt die Nachhaltigkeit vor der Produktion und das sehe ich als Gefahr.

A4: Die Gesellschaft ist einfach zu dumm um zu merken, dass man mit Nachhaltigkeit keine Lebensmittel produzieren kann.

A8: Oder jedenfalls nicht in grossen Mengen und in guter Qualität.

A3: Nachhaltig ist schon wichtig, aber Produktion ist erstrangig.

A7: Ja, sonst muss man mehr importieren und dann schauen wir mal, wie sie in Brasilien die Sache machen oder schon nur in Lettland oder so, Holland und das ist dann schon anders.

Nachhaltigere Produkte im Inland könnten also nur teuer produziert werden, so die Lernenden, was zum Kauf von billigeren Produkten aus dem Ausland führe, die zwangsläufig weniger nachhaltig wären. Die Lernenden fürchten schon jetzt die Konkurrenz aus dem Ausland. Diese sei bereits heute hoch, und wenn die Produktionskosten durch höhere Anforderungen an die

Nachhaltigkeit steigen, werde es noch schwieriger, im Wettbewerb zu bestehen. Mehr Nachhaltigkeit bedeutet für sie also gleichzeitig weniger Produktion und Umsätze für die Landwirtschaft in der Schweiz und mehr Importe von meist nicht-nachhaltigen Lebensmitteln. Dass in anderen Ländern auch nachhaltig produziert wird und dies vielleicht auch noch billiger, wird gar nicht bedacht.

C 3: Ich denke, also, dass irgendwann die Konkurrenz aus dem Ausland einfach zu hoch ist, wenn wir alle nachhaltig bauern und weiss auch nicht was, dann denken sie sich die im Ausland: ist ja schön, dass sie das machen, dann können wir ihnen das Zeug verkaufen...

Die Lernenden sehen die Landwirtschaft in erster Linie als Garant für die Ernährungssicherheit und empfinden die zunehmenden Anforderungen bezüglich NE als Gefahr für die heimische Lebensmittelproduktion.

5.2.3 Kritik am Direktzahlungssystem

In mehreren Fokusgruppen wird auch Kritik am aktuellen Direktzahlungssystem geäussert. Die Lernenden stören sich daran, dass Direktzahlungen für ökologische Massnahmen oft lukrativer sind als produktbezogene Einnahmen. Dies wird als ineffizient und unsinnig angesehen. Sie würden es vorziehen für ihre Produkte besser bezahlt zu werden. Mit «Produkten» meinen sie Lebens- oder Futtermittel. Der Diskussionsverlauf in der Gruppe F, an welchem sich gleich fünf Lernende beteiligt haben, zeigt den grossen Konsens diesbezüglich:

F 7: Dass die Lebensmittel mehr wertgeschätzt werden und die Lebensmittel besser bezahlt werden, auf das was man produziert und nicht, dass man quasi dem Staat folgen muss, um überleben zu können.

F 1: Dann kannst du auch mehr machen. Wenn sie sagen: "du musst so und sonst gibt es nichts", dann musst du ja auch gehorchen.

F 5: Das ist ja genau ihr Ziel. Sie haben uns in den Händen mit ihren Beiträgen. (Zustimmung von allen)

F 1: Wenn du vom Produkt leben könntest, dann ... wenn jeder ein bisschen... das ginge sicher auch.

F 4: Man sollte die Beiträge abschaffen.

F 2: Das Ziel sollte sein, möglichst aus dem Land, möglichst viel Produkt... aber das Geld kommt eben nicht vom Produkt. Du musst eben anders schauen.

F 5: Ja, das kommt von den Beiträgen, von den Ökoflächen, wo du nicht produzieren kannst.

F 2: Das ist das Problem.

Mit den Direktzahlungen fördert der Bund die gemeinwirtschaftlichen Leistungen, die die Landwirtschaft nach Artikel 104 Bundesverfassung erbringen soll. Die Direktzahlungsinstrumente geben die Stossrichtung für Entwicklungen vor, in dem sie beispielsweise bestimmte Massnahmen und Produktionsweisen finanziell fördern. Dazu gehören auch Leistungen für Förderung der Biodiversität und der Landschaftsqualität (BLW, 2024). Diese «Lenkung» nehmen die Lernenden wahr. Sie kritisieren, dass sie damit gegen ihren Willen gesteuert werden. Zudem würden die Bedingungen laufend ändern, was für sie Planungsunsicherheit zur Folge habe. Folgende Aussagen und Begriffe, zeigen wie die DZ von den Lernenden wahrgenommen werden:

B5: Uns können sie steuern [...] uns haben sie in der Hand wegen den Direktzahlungen.

B4: Und wir sind heutzutage wie in einem Truckli eingesperrt und müssen das einfach machen, damit wir etwas erhalten.

E9: Mein Wunsch wäre, dass das mit diesen Direktzahlungen aufhört oder sehr stark reduziert wird, dass der Landwirt nicht mehr bevormundet wird vom Staat, sondern von den Lebensmitteln, die er produziert, leben kann.

In einer einzigen Situation versucht eine Lernende die Direktzahlungen zu rechtfertigen, ihr wird aber sofort widersprochen:

B 7: Gut, es hat ja auch Vorteile für uns. [...] wenn er sagt Direktzahlungen machen für ihn keinen Sinn. Die sind ja dafür da, dass es für uns einen Sinn ergibt.

B 2: Nein, die sind da, weil wir nichts für unser Produkt erhalten.

B 7: Ja aber zum Beispiel wir, wir erhalten etwas für unsere Ökoflächen und das sind Flächen, die wir nicht nutzen könnten oder nutzen wollen, weil es Böschungen sind oder sonst dergleichen.

B 3: Aber ihr könntet ja auf den schönsten Ackerbauflächen einen Streifen stehen lassen, nur dass weniger produziert wird und dann muss man möglichst viel importieren, am liebsten noch für die Asylanten. Ist doch wahr!

Die komplexen Zusammenhänge der Agrarpolitik sind für die Lernenden schwierig zu erfassen. Die Diskussionen zeigen, dass den Lernenden nicht bewusst ist, wie stark die Schweizer

Landwirtschaft im internationalen Vergleich geschützt ist und welche Rollen dabei der Grenzschutz und die Direktzahlungen spielen.

5.2.4 Fehlende Wertschätzung und falsches Bild der Landwirtschaft

Die wichtige Rolle der Landwirtschaft - die Produktion von Lebensmitteln - wird aus Sicht der Lernenden von der Bevölkerung zu wenig verstanden und wertgeschätzt. Die Bevölkerung wisse nicht, wie die Produkte produziert werden und was es alles brauche, bis ein Produkt im Laden stehe. Sie seien sich beispielsweise der langen Aufzuchtzeit, die nötig sei, bis eine Kuh überhaupt Milch gibt nicht bewusst oder hätten keine Ahnung welche Arbeitsschritte ausgeführt werden müssen damit eine Karotte schlussendlich im Regal des Supermarktes liege. Auch die Herausforderung, die hohen Anforderungen an die Qualität der Produkte zu erfüllen, sei den Konsumentinnen und Konsumenten nicht bewusst.

C 6: Die Bevölkerung, die einfach mehr Verständnis haben muss für unsere Arbeit. Ich meine wir schaffen eine Lebensgrundlage. Wenn wir Bauern kein Essen und nichts produzieren würden, könnte die restliche Bevölkerung dann auch irgendwann mal nichts mehr.... ja wir machen die Ernährung für die Menschen, blöde gesagt. Klar kannst du alles vom Ausland produzieren, aber...

Es ist von einem veralteten Bild der Landwirtschaft die Rede. Der Bevölkerung sei nicht bewusst, welche ökologischen Anforderungen die Landwirtschaft bereits jetzt erfüllen und welche Gesetze sie befolgen müsse, damit nachhaltig produziert werden könne.

D 3: Bei vielen ist es halt noch so das veraltete Bauernbild. Dass sie das neue noch gar nicht kennen mit den Bestimmungen und allem, oder dass man schaut, wieviel Gülle man ausbringt. Die haben das Gefühl, dass man einfach das Fass leeren geht auf dem Feld und gar nicht weiss wie viel man raus tut.

Dieses veraltete, verzerrte, nicht richtige Bauernbild werde auch durch die Medien gefördert, indem Fehlverhalten von einzelnen «schwarzen Schafen» öffentlich breit diskutiert und im Gegenzug den vielen guten Beispielen keine Beachtung geschenkt werde. An jedem der drei Standorte, an denen die Diskussionen stattfanden, wurden regionale Fallbeispiele erläutert, in welchen Fehlverhalten von Berufskollegen durch regionale oder nationale Medien an die Öffentlichkeit getragen wurden. Das fehlende Verständnis der Bevölkerung für die Landwirtschaft wird in allen Fokusgruppen diskutiert. In den Gruppen in Stadtnähe wird diese Meinung mit vielen konkreteren Ereignissen unterstrichen, welche die Lernenden selbst erlebt haben. Diese Situationen, in welchen die Lernenden meist unvorbereitet reagieren mussten, scheinen sie zu beschäftigen und zu prägen. Gut zum Ausdruck bringt dies folgender Wortwechsel:

C 5: *Man wird auch immer so böse angeschaut, wenn man spritzen geht oder sie zeigen dir den Vogel und dabei... also man gibt sich ja schon Mühe.*

C 6: *Und ja vor allem, also beim Mähen haben wir das jetzt gehabt. Viele Leute regen sich darüber auf, dass man mähen geht, aber dass wir ja auch darauf schauen, dass wir nicht gehen, wenn jetzt der Löwenzahn noch in der Blüte war, da haben wir ja extra noch gewartet mit mähen, dass der grösstenteils durch war. Das ist ja auch Nachhaltigkeit, dass man nicht mähen geht, wenn die meisten Insekten drin sind. Aber das verstehen halt auch die wenigsten.*

Angriffsfläche bieten Arbeiten mit der Feldspritze – auch wenn diese manchmal zum Ausbringen von biologischen Produkten verwendet wird - das Mähen von Blumenwiesen, die Tierhaltung und der Umgang mit den Tieren, Glocken tragende Kühe, schwere Traktoren und Maschinen sowie das Ausbringen von Gülle.

Die Lernenden stören sich nicht nur an der fehlenden Wertschätzung für das, was sie leisten, sondern auch daran, dass ihr Beruf kein hohes Ansehen genießt oder der Landwirt/die Landwirtin als Person als «dumm» wahrgenommen wird. Auch Sendungsformate wie «Bauer ledig sucht» würden zum schlechten Image beitragen, indem Protagonist*innen lächerlich gemacht werden. Folgende Begriffe, die von den Lernenden erwähnt wurden, zeigen wie sie sich von der Gesellschaft wahrgenommen fühlen:

B4: *Ja, wir sind die **Chrüppuhune** (Arbeitstiere)...*

B8: *Die werden dann alle sagen, die **Idioten** kriegen das nicht hin...*

E 4: *Da wirst du einfach **dumm** hingestellt.*

C3: *Meint jeder [...] ein **Naturschänder***

E 9: *Und das Gefühl haben, **wir vergiften sie...***

B 8: *Wir sind immer **Schuld** oder?*

B7: *wir sind einfach weniger. [...] die **Minderheit***

Eine Ursache der fehlenden Wertschätzung sehen die Lernenden darin, dass Handwerksberufe, zu denen sie sich zählen, in der Gesellschaft ein immer geringeres Ansehen genießen. Es gebe immer mehr «Studierte» und alle wollen und sollen ans Gymnasium. Bezüglich Wertschätzung und Image der Landwirtschaft ist bei den Lernenden viel Frustration spürbar. Sie fühlen sich unverstanden. Auffallend ist auch, dass sie eine klare Trennung zwischen sich als Berufsgruppe und der «restlichen» Gesellschaft machen.

Als wichtigen Lösungsansatz für die aktuellen und künftigen Herausforderungen sehen die Lernenden eine verstärkte Kommunikation und Aufklärungsarbeit, sowohl bei Konsument*innen, in Schulen, als auch bei jenen Personen, welche «die Gesetze machen».

C 1: Ja vielleicht müsste man auch ein bisschen Aufklärungsarbeit machen oder so, das würde vielleicht auch schon helfen. Dass die Bevölkerung einfach mal versteht, was wir eigentlich alles machen. Weil, viele wissen es eben gar nicht.

E 2: Eigentlich müssten jene, die das so entscheiden, die Gesetze und so, die müssten eine Runde bauern kommen.

5.2.5 Nachhaltige Entwicklung als Kollektivproblem

Ein weiterer Grund für die eher ablehnende Haltung ist die häufig wahrgenommene Schuldzuweisung für Klimawandel und Umweltschäden an die Landwirtschaft. Dies wird von den Lernenden als ungerecht empfunden. Nachhaltigkeit sei ein Thema, welches auch in allen anderen Wirtschaftszweigen relevant sei. Dabei denken die Lernenden besonders an den Bereich der Mobilität, indem sie Flugzeuge, LKWs und Autos erwähnen. Argumentiert wird auch, dass Kühe «natürlich» seien und schon immer existiert haben. Im Gegensatz zu Autos und Flugzeugen, die vom Menschen erfunden wurden.

B 8: : Ja, wieso wird es immer auf uns ausgerichtet. Wir sind immer schuld oder? Das kann ja nicht sein.

B 4: Ja, was Nachhaltigkeit angeht. Es wird immer gesagt, dass wir schuld sind am Klimawandel und solchen Sachen. Ich habe das Gefühl, es gibt andere Faktoren, die das viel mehr beeinflussen, als wir (Landwirte/Landwirtschaft), wo wir doch nur ein paar Kühe haben. Da habe ich das Gefühl - die «huere» Flugzeuge, dann sollen doch die besser am Boden bleiben.

Als kleines Land könne die Schweiz zudem kaum etwas zur Lösung beitragen. Die Lernenden betonen, dass Massnahmen zur Nachhaltigkeit global umgesetzt werden müssen. Wichtiger sei, dass grössere Länder wie China und die USA handeln.

F 1: Was ist die Schweiz auf der Welt? Da können wir gar nichts machen. Da sind so viele andere die Dreck machen. Und das ist dann egal.

Mehrfach betonen die Lernenden auch die Rolle und Verantwortung der Konsument*innen. Viele Menschen würden mehr Nachhaltigkeit verlangen, sie erwarten aber, dass andere die notwendigen Massnahmen ergreifen, während sie selbst nichts oder zu wenig dafür tun. Die

Landwirtschaft werde oft als einfacher Sündenbock genutzt. Konsumenten hätten aber grossen Einfluss auf die Nachhaltigkeit, indem sie mit ihrem Kaufverhalten die Nachfrage steuern und somit den Markt beeinflussen. Als Beispiel für die Diskrepanz zwischen den hohen Ansprüchen der Konsument*innen an Nachhaltigkeit und deren tatsächlichen Kaufverhalten, wird das Fleisch erwähnt. Vielen Menschen sei das Tierwohl und eine naturnahe Produktionsweise wichtig, beim Kauf entscheiden sie sich dann trotzdem oft für billigere oder gar importierte Produkte, oder tätigen ihre Einkäufe im nahen Ausland. Die Konsument*innen werden dabei als eine homogene Gruppe mit widersprüchlichen Bedürfnissen anstatt als eine heterogene Gruppe mit unterschiedlichen Wünschen dargestellt.

***B 8:** Die Leute wollen einfach die Schweiz zu einem Paradies machen, aber es ist ihnen scheissegal was vom Ausland kommt und wie es dort produziert wird.*

***B 3:** Den Ausländern ist ja das egal, wenn wir weniger produzieren, können sie dann mehr liefern und ringsum erhalten sie Unterstützung vom Staat und so, damit sie möglichst viel verkaufen können.*

Die Lernenden äussern Bedenken hinsichtlich der Qualität und Nachhaltigkeit importierter landwirtschaftlicher Produkte im Vergleich zu in der Schweiz produzierten. Importierte Produkte könnten unter weniger strengen Bedingungen hergestellt werden. Somit bringe es wenig, wenn in der Schweiz immer nachhaltiger produziert werde, die Konsument*innen aber weiterhin günstige, importierte und ihres Erachtens weniger nachhaltig produzierte Produkte, beispielsweise Gemüse und Früchte, kaufen.

5.2.6 Nachhaltige Entwicklung als Auflage von aussen

Wie bereits in Zusammenhang mit den Direktzahlungen aufgezeigt, wird Nachhaltigkeit und NE von den Lernenden als zusätzlich Auflage von aussen wahrgenommen. Sie äussern sich kritisch zu verschiedenen Vorschriften und Massnahmen, die sie als belastend und ineffizient empfinden. Es wird kritisiert, dass immer mehr Anforderungen und Gesetze von Bürokraten festgelegt werden, die nicht direkt mit der Landwirtschaft vertraut sind. Die Anforderungen werden von den Lernenden beispielsweise als «Seich» (Unfug) F1 bezeichnet, der «von oben bestimmt» wird C3.

***C 3:** Es macht auch gewisse Bauern wütend, weil sie von oben bestimmen und eigentlich gar keine Ahnung haben.*

***C 6:** Die hocken den ganzen Tag im Büro. Schauen vielleicht in der Stadt zum Fenster raus und sehen nichts von der Landwirtschaft und dann wollen sie uns sagen, wie wir produzieren sollen und das dürfte es so eigentlich nicht geben.*

C 3: *Genau, dann haben sie Klimaanlage und den Raum schön heruntergekühlt auf 20 Grad (die anderen lachen) dann spürt man halt die Klimaerwärmung nicht so. Ja, das macht den meisten Bauern zu schaffen, nicht mal die Veränderung, sondern einfach das Verständnis der Leute. Dass die meisten eigentlich kein Verständnis haben und jeder der irgendwie etwas macht, ist gerade ein Tierquäler oder weiss nicht was.*

Die angehenden Landwirt*innen fühlen sich fremdbestimmt von Leuten, die selber nicht draussen arbeiten und von den Folgen des Klimawandels weniger betroffen sind, die dann aber Auflagen für die Landwirtschaft ausarbeiten. Sie fühlen sich komplett unverstanden von jenen, die die Landwirtschaft regulieren. Eine Art sich zu widersetzen, ist sich über «die im Büro» lustig zu machen.

In allen Gruppen werden bestimmte Massnahmen zur Förderung der Biodiversität kritisiert, die sie oft als unpraktisch und nicht zielführend ansehen. Erwähnt werden mehrfach die Hasengassen, Steinhäufen und die mögliche Ausdehnung der Biodiversitätsförderflächen im Ackerland. Einige Aussagen und die Wortwahl der Lernenden lassen den Schluss zu, dass sie die Massnahmen zwar umsetzen aber belächeln.

F 5: *Nachher schreiben sie wieder vor, dass du Blümchen anpflanzen musst und weiss ich was.*

F 6: *Dann machst du halt ein bisschen Öko und tust dir ein paar Rösseler zu. Das rentiert dann schon.*

Oder aus der Fokusgruppe A:

A5: *Wir haben unter anderem auch einen Steinhäufen auf dem Lehrbetrieb (andere lachen)*

A?: *das ist gut für die Umwelt, also für die Direktzahlungen*

Sehr kritisch stehen sie auch neueren Massnahmen zur Reduktion des Methan-Ausstosses gegenüber, wie folgender Wortwechsel aus der Fokusgruppe F zeigt:

F 1: *Wenn man dann wieder so Beiträge erhält, wenn man den Kühen ein Mittel füttert, dass sie weniger Methan ausstossen. Das ist ein riesiger Scheissdreck. Also ja...*

[...]

F 5: Auf dem Lehrbetrieb füttern wir eben noch etwas wegen dem Methan.

F2: Das nützt doch wohl nicht viel.

F 5: Doch, für die Bevölkerung schon. Da kannst du sagen, du machst etwas. Dann sind sie beruhigt.

Weiter berichten die Lernenden von Problemen wie der Futtermittelverschwendung durch neue Regelungen und hohe Kosten durch strenge Umweltauflagen. Es wird auch die Bürokratie kritisiert, die viel Zeit in Anspruch nimmt, als Beispiel werden die Begleitdokumente⁵ in der Tierhaltung erwähnt. In den Fokusgruppen der Bergregion äussern sich die Lernenden kritisch zu verschiedenen Vorschriften bezüglich der Alpwirtschaft. Massnahmen zur Reduktion von Nährstoffverlusten sind oft mit hohen Kosten verbunden, z.B. der Bau eines festen Mistplatzes, der dann nur wenige Wochen im Jahr genutzt wird. Auch Einschränkungen bezüglich Düngerausbringung und dem Verwenden von Herbiziden würden dazu führen, dass in den Alpen weniger Futter produziert werden kann. Sie sehen darin einerseits eine Bedrohung für die wirtschaftliche Existenz der Alpwirtschaft, andererseits auch negative Auswirkungen auf die Biodiversität, wenn gewisse Unkräuter auf einmal überhandnehmen und die für Insekten wertvolleren Pflanzen verdrängen.

Zusammenfassend empfinden die Lernenden die zunehmenden Auflagen und bürokratischen Anforderungen als praxisferne Belastungen. Sie kritisieren, dass viele Massnahmen ineffizient und für den Alltag unbrauchbar seien. Sie sehen darin Probleme für die Wirtschaftlichkeit ihrer Betriebe. Den Nutzen der Massnahmen für die Nachhaltigkeit sehen sie nur teilweise oder gar nicht.

5.2.7 Zukunftsperspektiven und Handlungsbereitschaft

Beim Blick in die Zukunft wird der Klimawandel von den Lernenden als Herausforderung für die Landwirtschaft wahrgenommen. Dabei nennen sie Folgen und Ereignisse, die sich direkt auf die Landwirtschaft in ihrer Region auswirken. Globale Phänomene oder Herausforderungen stehen dagegen nicht im Fokus. Probleme werden in der Zunahme von Wetterextremen wie Trockenheit oder Hitzewellen gesehen, die die Produktion im Ackerbau erschweren und sich auch auf die Futterqualität auswirken. In diesem Zusammenhang wird auch der zunehmende Druck durch gebietsfremde und invasive Pflanzen genannt. Hitzeperioden beschäftigen die Lernenden auch im Hinblick auf die Tierhaltung. Sie sorgen sich um das Wohl ihrer

⁵ Um die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten, müssen in der Schweiz Klautiere, die vorübergehend oder dauerhaft ihren Herkunftsbetrieb verlassen, von einem Begleitdokument begleitet sein. Das Dokument enthält beispielsweise Angaben zum Herkunftsbetrieb, dem Gesundheitszustand der Tiere und der Transportdauer.

Tiere. Die Folgen der Wetterextreme für die Landwirtschaft sind Mehrkosten, respektive Mindereinnahmen, was wiederum den wirtschaftlichen Druck verschärft.

B 7: *Ein Problem, das wir immer häufiger haben werden, ist das Klima, das Wetter, die Wärme mit den heißen Sommern und den milden Wintern, dass man im Sommer zum Teil monatelang kein Regen mehr hat und wir nicht mehr produzieren können und dass sich auch die Tiere nicht mehr wohl fühlen. Wir mussten vor ein paar Jahren Ventilatoren im Stall installieren.*

Für die zukünftigen Herausforderungen Lösungen oder gar Visionen zu formulieren, fällt den Lernenden schwer. Gedanken und Lösungsvorschläge werden in mehreren Fällen nicht ernsthaft formuliert, wie folgende Beispiele aus zwei verschiedenen Fokusgruppen zeigen:

A7: *Es verlagert sich dann einfach alles in den Norden, dann kannst du in Schweden Kartoffeln machen.*

F 4: *Das ist jetzt die andere Frage....da müssen wir in den Norden ziehen, dort wo der Permafrost jetzt gerade auftaut und dort weitermachen (andere lachen).*

Einzelne ernst gemeinte Lösungsvorschläge werden von den Kollegen sehr kritisch beurteilt. Das zeigt der folgende Gesprächsverlauf aus einer der Gruppen der Bergregion. Dies ist gleichzeitig über alle Diskussionen hinweg eine der wenigen Phasen, in welcher kontrovers diskutiert wird:

F 7: *Ja aber, zum Beispiel bei einem Sommer wo jetzt gar nichts mehr kommt. Dann musst du etwas anderes probieren. Trauben oder irgend etwas ganz anderes (mehrere Personen lachen).*

F 8: *Sollen wir Gemüsebauern werden oder was? (abschätzig) Das ist ja nicht das Ziel. Du kannst ja nicht Trauben machen. Was willst du denn Trauben in die Milchpackung reinstopfen?*

F 7: *Nein, aber...*

Durcheinander: *Da kannst du Wein saufen zum Frühstück. Da gewöhnst du dich dran.*

F 4: *Ich finde jetzt auch, dass es sich lohnen würde, mehr auf Getreide und solche Waren zu setzen. Die Leute wollen ja eh immer weniger Milch und solches konsumieren.*

F 6: *Aber das geht ja gar nicht. Wie möchtest du Getreide machen? Es ist steil, erstens hat es Steine. Wenn du ein bisschen ackern willst, kommst du auf Stein. Es ist steil, der ganze Boden fällt ab. Das geht eh nicht. Es muss ja Wiese haben oder etwas, das den Boden zusammenhält und sonst kannst du wieder Bäume anpflanzen.*

Während Visionen, die eine Veränderung der Betriebszweige skizzieren (z.B. weg von der Milchproduktion) sehr kritisch diskutiert und beurteilt werden, ist ein Konsens im Wunsch nach anderen Wirtschaftsmodellen feststellbar. Die Lernenden wünschen sich einen bewussteren Konsum, eher kleinräumige Strukturen und weniger Zwischenhandel. Als gutes Beispiel und Potenzial wird Direktvermarktung erwähnt.

D 3: *Das halt wieder mehr beim Bauern direkt gekauft wird, so wie es sich jetzt auch wieder etwas entwickelt. Vielleicht geht man irgendwann auch mal wieder das Getreide direkt beim Bauern holen.*

D 6: *[...]es wird so oder so einen Wandel geben in der Landwirtschaft, aber die Ansätze von früher waren gar nicht so schlecht. Viel kleine Betriebe, viel Direktvermarktung, dass jeder ein bisschen mehr für sich schaut. Den Bauern würde es den meisten gar nicht so schlecht gehen, wenn es diese Zwischenabstell (Zwischenhändler?) gar nicht gäbe.*

Die skizzierten Visionen beziehen sich in der Regel auf die eigene Situation und weniger auf die Landwirtschaft generell oder gar das ganze Ernährungssystem. Die Lernenden wünschen sich mehr Selbstbestimmung, mehr Wertschätzung und keine wirtschaftlichen Sorgen.

F 1: *Dass man von der Landwirtschaft leben kann, das wäre schön, dass man nicht noch arbeiten gehen muss.*

Dieses Zitat, das ähnlich auch in einer anderen Fokusgruppe formuliert wurde, zeigt gleichzeitig, wie sehr der Beruf Landwirt*in auch Berufung ist. Obwohl die Arbeit in der Landwirtschaft streng ist und viele Anforderungen an die Lernenden stellt, wird nur die Erwerbstätigkeit ausserhalb des Landwirtschaftsbetriebs als «Arbeit» bezeichnet.

6 Diskussion

Dieses Kapitel schliesst mit der Diskussion der Ergebnisse an den Ergebnisbericht an und ordnet diese in den Kontext der aktuellen Fachliteratur ein. Im ersten Unterkapitel werden die Beiträge der Landwirtschaft zu einer nachhaltigen Entwicklung beleuchtet, während im zweiten Unterkapitel die Wahrnehmung und Bewertung von Nachhaltigkeit durch die Lernenden analysiert wird.

6.1 Verständnis von NE in der Landwirtschaft

Die vorliegende Arbeit untersucht, was die **Lernenden des Berufsfeldes Landwirt*in unter Nachhaltigkeit/Nachhaltiger Entwicklung in ihrem Berufsfeld verstehen** und was aus ihrer Sicht die Landwirtschaft für die nachhaltige Entwicklung leistet. In diesem Kapitel wird zudem aufgezeigt, inwieweit sich das Wissen und Verständnis der Lernenden mit den Meinungen und Lösungen der Fachwelt deckt.

Die Auswertung der Diskussionen zeigt, dass die Lernenden ein breites Spektrum an Aspekten nachhaltiger Landwirtschaft ansprechen und die Schweizer Landwirtschaft überwiegend als bereits nachhaltig bewerten. Dabei heben sie unter anderem die standortgerechte, integrierte und biologische Produktion hervor, ebenso wie die Reduktion von Emissionen und Nährstoffverlusten, die Förderung der Biodiversität und Landschaftspflege, die Verwertung von Nebenprodukten zur Verringerung von Lebensmittelverschwendung sowie den sparsamen Energieeinsatz. Wobei die letzten beiden Themen nur am Rande oder in einzelnen Gruppen gar nicht behandelt wurden.

Die Aussagen der Lernenden zu den Beiträgen der Landwirtschaft zu einer nachhaltigen Entwicklung zeigen, dass ihr Fokus stark auf der ökologischen Dimension liegt. Nachhaltigkeit wird vor allem mit ökologischen Aspekten in Verbindung gebracht, während die ökonomische und die soziale Dimension nicht explizit angesprochen werden. Implizite Bezüge zu den anderen Dimensionen, sowie auch Spannungsfelder und Zielkonflikte zwischen den Dimensionen finden sich jedoch in den Gesprächen: Die ökologischen Beiträge der Landwirtschaft werden häufig im Kontext ökonomischer Interessen und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit diskutiert. Gleichzeitig schwingt die soziale Dimension mit, etwa durch die Thematisierung der Existenzsicherung und der Wertschätzung landwirtschaftlicher Arbeit. Insgesamt zeigt die Analyse ein differenziertes, jedoch teilweise lückenhaftes und verzerrtes Verständnis der Lernenden für nachhaltige Entwicklung im Kontext ihres Berufes.

Es stellt sich beispielsweise die Frage, woher dieses Narrativ kommt, die Schweizer Landwirtschaft sei bereits nachhaltig genug. Eine Überzeugung, die alle Lernenden teilen, obwohl der Bereich Ernährung in der Schweiz für rund 25 % der negativen Umweltwirkungen verantwortlich ist (Bundesrat, 2022c) und wie in Kapitel 2.2.3 dargestellt, in vielen Bereichen (Boden,

Biodiversität, Nährstoffverluste, THG-Emissionen) weiterhin ein grosser Handlungsbedarf besteht. Die Lernenden sind sich nicht bewusst, dass sich die Schweiz zu anspruchsvollen Umweltzielen verpflichtet hat, die sie nach Einschätzung von Expertinnen und Experten nicht erreichen wird (BLW, 2023). Eine drängende Herausforderung, die in den Diskussionen vernachlässigt wird, ist der Verlust an Boden – sowohl in quantitativer als auch qualitativer Hinsicht. Verlust von Boden als Produktionsfläche durch Extensivierung oder Gewässerschutz wird zwar diskutiert, aber Bodenverlust durch Überbauung findet kaum Beachtung. Gar nicht angesprochen wird die Verschlechterung der Bodenqualität durch Bodenerosion, Humusabbau und Bodenverdichtung. Dies deutet darauf hin, dass die Rolle des Bodens als zentrale Grundlage der landwirtschaftlichen Produktion nicht umfassend erkannt wird.

Fachliche Wissensdefizite zeigen sich auch in der Diskussion um Umweltbelastungen und THG-Emissionen. Beispielsweise wird häufig auf die Fortschritte der letzten Jahre verwiesen, während der aktuelle Handlungsbedarf unterschätzt wird. Dass die Stickstoffemissionen in die Umwelt gemessen an den Umweltzielen immer noch deutlich zu hoch sind (BLW, 2023), wird von den Lernenden ebenso wenig erkannt, wie die Folgen von Stickstoff- und Phosphoreinträgen auf Ökosysteme und Biodiversität oder die Rolle von Methan als wichtiges THG. Auffallend ist auch, dass die Lernenden kaum globale Zusammenhänge diskutieren. Zum Beispiel wäre es im Zusammenhang mit Stickstoff zentral, dass die Landwirt*innen verstehen, dass eine verbesserte Stickstoffeffizienz auch dazu führt, dass weniger Mineraldünger importiert und eingesetzt werden muss, der in der Herstellung einen enormen Energieaufwand erfordert und damit hohe THG-Emissionen verursacht (Latsch et al., 2013). Ebenfalls wichtig wäre, dass die Lernenden darüber informiert sind, wieviel Futtermittel aus dem Ausland importiert werden und wie diese Importe in Zusammenhang mit Landnutzungsänderungen (z.B. Regenwaldverlust) und dem Biodiversitätsverlust stehen.

Der Energieverbrauch in der Landwirtschaft spielt überraschenderweise in der Wahrnehmung der Lernenden kaum eine Rolle, obwohl dieser Sektor energieintensiv ist. Um hohe Produktionsziele zu erreichen, verwenden Landwirt*innen direkt eingesetzte Energie, wie Strom, Brenn- und Treibstoffe sowie ein Vielfaches an indirekter oder «grauer» Energie, die in den benötigten Betriebsmitteln steckt. Dazu zählen neben den bereits erwähnten Mineraldüngern auch Futtermittel, Saatgut, Pflanzenschutzmittel sowie Maschinen, Geräte und Stallbauten. Schätzungen gehen davon aus, dass die Schweizer Landwirtschaft insgesamt etwa zwei- bis dreimal mehr externe Energie verbraucht als sie letztlich in Form von Nahrungsmitteln produziert (BLW, 2023). Der Anteil der importierten Futtermittel, der massgeblich zur gesamten Energieintensität beiträgt, hat sich seit dem Jahr 2000 fast verdreifacht (BLW, 2023). Dies verdeutlicht, dass das Handeln der Schweizer Landwirtschaft auch über die Landesgrenzen hinaus wirkt.

Die Landwirtschaft kann nicht nur durch Effizienzsteigerungen, sondern auch durch eine Anpassung des Produktionsportfolios einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten (BLW, 2023). Eine Veränderung hin zu einer gesünderen Ernährung gemäss der Schweizer Lebensmittelpyramide wäre gleichzeitig auch nachhaltiger und ist eines der zentralen Ziele, die der Bund in seiner Strategie bis 2030 erreichen will. Dies würde bedeuten, dass einerseits mehr stärkehaltige Lebensmittel wie Getreideprodukte und Kartoffeln, mehr Hülsenfrüchte, Früchte, Gemüse und Milch und andererseits weniger Zucker, Salz, Alkohol, tierische Fette und Fleisch konsumiert würden. Der Beitrag einer angepassten Ernährung zur NE wird von den Lernenden nicht diskutiert, ebenso wenig die Auswirkungen auf den Betrieb, die Arbeit oder die Betriebszweige und Produktpalette. Wissenschaftlicher Konsens ist, dass der Anbau von Futtermitteln auf Ackerflächen minimiert werden muss und nur so weit erfolgt, wie es aus Sicht der Fruchtfolge optimal ist bzw. nicht in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion steht (Fesenfeld et al., 2023). Die Transformation hin zu einem nachhaltigeren Ernährungssystem wird auch eine Reduzierung der Tierbestände, insbesondere der Schweine- und Geflügelhaltung, aber auch der Rinderhaltung mit sich bringen (Fesenfeld et al., 2023). Kritik an der Tierhaltung und insbesondere an der Rolle des Rindes wird jedoch von den Lernenden nicht toleriert. Zudem wird von den Lernenden nicht reflektiert, dass die Landwirtschaft nicht nur Abfallprodukte und Nebenströme der Lebensmittelproduktion verwertet, sondern auch selbst solche Nebenprodukte erzeugt – etwa Molke in der Milchproduktion (Mosberger et al., 2016). Die Ergebnisse zeigen, dass die Lernenden nicht nur ein geringes Verständnis für globale Zusammenhänge haben, sondern dass auch Zusammenhänge und Abhängigkeiten innerhalb des Ernährungssystems in der Schweiz für sie schwierig zu erfassen sind. Sie nehmen aber sehr wohl wahr, dass sie Teil eines komplexen Systems sind, das durch politische Vorgaben gesteuert wird. Dies kommt in den Diskussionen dort zum Ausdruck, wo die Lernenden beschreiben, dass sie sich in ihrem beruflichen Handeln eingeschränkt fühlen.

Als zukünftige Akteur*innen der Schweizer Landwirtschaft spielen die Lernenden eine entscheidende Rolle in der Transformation hin zu einem nachhaltigeren Ernährungssystem. Diese Herausforderung stellt aber nicht nur Anforderungen an sie, sie können auch selbst Veränderungen einfordern. Ein nachhaltiges Ernährungssystem bedeutet, wie bereits in Kapitel 2.2.3 erläutert, nicht nur ökologische, sondern auch ökonomische und soziale Nachhaltigkeit. Dazu gehören existenzsichernde Einkommen entlang der gesamten Versorgungskette sowie die Reduktion von psychischen und physischen Gesundheitsrisiken (Bundesrat, 2022b). Während die Lernenden in den Diskussionen die ökonomischen Aspekte der Nachhaltigkeit ansprechen, wie z.B. den wirtschaftlichen Druck und die Gefahr, dass Betriebe ohne ausreichende Gewinne nicht nachhaltig wirtschaften können, wird die soziale Dimension vernachlässigt. Auf die Frage, was sie tun, um ein nachhaltiger landwirtschaftlicher Betrieb zu sein, wird nie gesagt: Wir pflegen gute Beziehungen zu unseren Lieferanten und Kundinnen und

Kunden, wir gehen sorgsam mit unseren Ressourcen um, wir machen Ferien, wir zahlen und erhalten faire Löhne. Obwohl diese Aspekte gemäss der Studien von Saleh & Ehlers (2023) die soziale Nachhaltigkeit im Berufsfeld Landwirtschaft ausmachen.

6.2 Wahrnehmung und Bewertung von NE

Die vorliegende Arbeit soll die Frage beantworten, **wie die Lernenden das Thema NE wahrnehmen und wie sich ihr Nachhaltigkeitsbewusstsein gestaltet**. Die Ergebnisse zeigen, dass die Lernenden NE als zunehmend wichtiges Thema erkennen und die Herausforderungen des Klimawandels weitgehend anerkennen - in diesem Punkt besteht Konsens. Gleichzeitig wird aber auch eine kritische Haltung gegenüber dem Thema deutlich, die sich durch alle Fokusgruppen zieht. Diese Skepsis geht einher mit einer vergleichsweise geringen Bereitschaft, konkrete Massnahmen zu ergreifen. Im Folgenden werden die verschiedenen Gründe für diese kritische Haltung analysiert, in den Kontext aktueller wissenschaftlicher Studien gestellt und diskutiert.

Ein wichtiger Grund lässt sich im wirtschaftlichen Druck und der Existenzangst verorten. Die Wahrnehmung der Lernenden spiegelt sich teilweise in statistischen Zahlen wider. Die Einkommen in der produzierenden Landwirtschaft sind tief. Wie bereits in Kapitel 2.2.3 aufgezeigt, verdienen insbesondere in den Bergregionen landwirtschaftliche Familienarbeitskräfte deutlich weniger als Arbeitskräfte im zweiten oder dritten Sektor (BLW, 2021). In den letzten Jahren ist die Anzahl Landwirtschaftsbetriebe kontinuierlich gesunken, gleichzeitig nahm die durchschnittliche Betriebsgrösse zu (vgl. Kapitel 2.2.2). Der Strukturwandel verläuft in der Schweiz aber verglichen mit den europäischen Nachbarstaaten Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich langsamer (Jan et al., 2021). Die Sorge, mit der Landwirtschaft genügend Einkommen zu erwirtschaften und wirtschaftlich zu überleben, prägt die Einstellung der Jugendlichen zur Umwelt und Landwirtschaftspolitik und sie sind dabei nicht die einzigen. Wie in Kapitel 2.3.2 gezeigt wurde, konnte im Rahmen einer Jugendstudie in Deutschland anhand von elf Einstellungen zu Umwelt, Politik und Konsum untersucht werden, welche charakteristischen Muster unter den Jugendlichen wie verbreitet sind. Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung legen nahe, dass die angehenden Landwirt*innen überwiegend dem Typus der Wirtschaftsfokussierten zuzuordnen sind. Sie sind in der Regel politisch interessiert, stehen aber dem Umwelt- und Klimaschutz kritisch gegenüber (BMUV, 2024). Für sie hat die wirtschaftliche Entwicklung eindeutig Vorrang vor dem Umwelt- und Klimaschutz, auch weil sie davon überzeugt sind, dass die Wirtschaft bereits genug dafür tut. Zudem stehen Wirtschaftsfokussierte den staatlichen Eingriffen in das Handeln von Unternehmen und Privatpersonen sehr kritisch gegenüber. Dieses Typenmerkmal ist auch bei den Teilnehmenden der Fokusgruppen gut erkennbar.

Als wichtigste Aufgabe der Landwirtschaft sehen die Lernenden klar die Bereitstellung von Nahrungsmitteln. Es ist ihnen wichtig, dass die Schweiz ihren Nahrungsmittelbedarf möglichst aus eigener Produktion decken kann. In der fachlichen und politischen Diskussion wird in diesem Zusammenhang oft der Begriff «Selbstversorgungsgrad» ins Spiel gebracht. Ein sinkender Selbstversorgungsgrad wird häufig als Argument gegen eine ökologischere Landwirtschaft verwendet. Der Schweizer Brutto-Selbstversorgungsgrad⁶ der letzten Jahre liegt bei etwa 60 Prozent. Da rund ein Viertel der Tierproduktion auf importierten Futtermitteln basiert, sinkt der Netto-Wert auf rund 50 Prozent. Die Schweiz ist bei tierischen Nahrungsmitteln hoch selbstversorgend (Milchprodukte 115 %, Fleisch 80 %), bei pflanzlichen Produkten jedoch nur zu 40 Prozent (BLW, 2023). Die Schweiz ist heute weit davon entfernt, sich selbst zu versorgen. Diese Tatsache ist den Lernenden entweder nicht bewusst oder wird bewusst nicht in die Diskussion eingebracht. Ob es sinnvoll ist, einen möglichst hohen Selbstversorgungsgrad anzustreben, ist zudem wissenschaftlich und politisch umstritten. Das Argument ist jedoch in der Bevölkerung, der Landwirtschaft und der Agrarpolitik sehr beliebt, da es nicht nur die Krisenfestigkeit, sondern auch die allgemeine Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft misst (Hüppi, 2021).

Die Produktion von Nahrungsmitteln ist nur eine der drei in der Verfassung festgelegten Aufgaben der Landwirtschaft. Weitere zentrale Aufgaben sind der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, die Pflege der Kulturlandschaft und der Beitrag zur dezentralen Besiedlung des Landes. Allerdings scheinen sich die Lernenden in der Landwirtschaft weniger stark über diese zusätzlichen Funktionen zu definieren. Diese Aspekte der Landwirtschaft vermitteln den jungen Berufsleuten offenbar weniger Bestätigung, Freude und Selbstwertgefühl. Theorien zur beruflichen Identität bieten mögliche Erklärungen für dieses Phänomen. Die berufliche Identität von Lernenden formt sich schon vor Beginn der Berufsausbildung durch Sozialisationsprozesse in der Familie, im Freundeskreis oder in der Schule. Diese Personengruppen prägen die Berufswahl entscheidend (Cohen-Scali, 2003). Gleichzeitig wird die berufliche Identität während der Ausbildung durch den Austausch mit verschiedenen Akteurinnen und Akteuren der Berufs- und Arbeitswelt weitergeformt, darunter andere Lernende, Kolleginnen und Kollegen, Berufsbildnerinnen und Berufsbildner, Lehrpersonen, Ausbildungsbetriebe und Berufsfachschulen. Durch diese Interaktionen lernen die angehenden Berufsleute die Anforderungen ihres Berufs kennen (Cohen-Scali 2003). Insbesondere während der Berufsausbildung entwickeln die Lernenden ihre berufliche Identität, indem sie sich intensiv mit den Anforderungen ihres Berufs und den Erwartungen der Berufsgemeinschaft auseinandersetzen (Collin et al.,

⁶ Der Selbstversorgungsgrad wird als Verhältnis der Inlandproduktion zum inländischen Gesamtverbrauch definiert, wobei letzterer sich nach der Formel Produktion plus Import minus Export und Vorratsveränderungen berechnet. Es gibt den Brutto- und den Netto-Selbstversorgungsgrad. Der Netto-Selbstversorgungsgrad berücksichtigt, dass ein Teil der Inlandproduktion auf importierten Futtermitteln basiert, indem die tierische Inlandproduktion um diesen Anteil reduziert wird.

2008). Es liegt daher die Vermutung nahe, dass die verschiedenen Akteurinnen und Akteure in der Berufswelt nur einen geringen Bezug zur Multifunktionalität der Landwirtschaft herstellen. Um die Berufsidentität in Richtung dieser zusätzlichen Funktionen zu erweitern, braucht es einerseits Zeit und andererseits die Beteiligung vieler Akteurinnen und Akteure.

Die Ergebnisse helfen nicht nur zu verstehen, über welche beruflichen Tätigkeiten sich die Lernenden definieren. Relativ klar zeigen sie auch, wie sie sich von der nicht landwirtschaftlichen Bevölkerung wahrgenommen fühlen. Wenig wertgeschätzt und mit einem Image behaftet, das der Realität nicht entspricht. Ob diese Wahrnehmung der Lernenden stimmt, darf kritisch hinterfragt werden. In der Schweizer Ansehensskala 2019 (Joye et al., 2023) erzielte der Beruf Landwirt*in einen Wert von 51 Punkten, wobei die Berufe mit dem höchsten Ansehen um die 80 Punkte erreichten. Der Durchschnitt der Berufsbewertungen liegt bei 50 Punkten. Es werden etliche Berufe noch tiefer als die der Landwirtschaft bewertet, dabei nicht nur Handwerksberufe. Der Beruf Landwirt*in gehört der mittleren Kategorie mit Noten zwischen 50 und 60 an, in der sich Berufe finden, deren Arbeit als technisch anspruchsvoller bewertet wird. Gleiche Bewertungen erzielen beispielsweise kaufmännischen Angestellte oder Versicherungsagent*innen. Weitere Informationen zum Image der Landwirtschaft liefert eine von Agro-Marketing Suisse im Jahr 2019 durchgeführte Studie, welche die Wahrnehmung der Schweizer Landwirtschaft aus Sicht der Bevölkerung untersuchte. Die Ergebnisse zeigten, dass 73 Prozent der Befragten der Schweizer Landwirtschaft mit Sympathie begegnen, während nur 15 Prozent sie als eher bis sehr unsympathisch empfinden. Auch in urbanen Gebieten wird die Landwirtschaft positiv wahrgenommen: 71 Prozent der Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner schätzen sie als sympathisch ein. Im Branchenvergleich erzielt die Landwirtschaft bemerkenswert hohe Sympathiewerte und liegt zusammen mit der Gastronomie an der Spitze. Andere Branchen wie die Lebensmittelindustrie, Industrie, Handel, Verwaltung und Finanzwirtschaft schneiden teils deutlich schlechter ab. Zudem erkennen die meisten Befragten an, dass die Schweizer Landwirtschaft über die Nahrungsmittelproduktion hinaus wichtige Leistungen für die Bevölkerung erbringt – eine Meinung, der 88 Prozent zustimmen (Ingold, 2019). Wie kommt es also zu dieser Wahrnehmung? Die vielen Schilderungen von Begegnungen und Situationen mit einzelnen Personen, die der Landwirtschaft kritisch gegenüberstehen, lassen vermuten, dass die Lernenden aus diesen Erfahrungen Rückschlüsse auf die gesamte Gesellschaft ziehen. Die Ergebnisse geben jedoch keine Hinweise darauf, welche Art von Wertschätzung sich die Lernenden wünschen würden.

Die Ergebnisse zeigen weiter, dass sich der Blick der Lernenden einerseits auf den Beitrag richtet, den die LW für die NE bereits leistet, andererseits auf die Herausforderungen, die sie im Zusammenhang mit NE sehen. Die Potenziale und Chancen, die sich im Zuge einer

nachhaltigen Entwicklung für sie ergeben könnten, bleiben dabei meist unberücksichtigt. Ein Beispiel für solche Chancen ist die Rolle der Landwirtschaft bei der Bereitstellung erneuerbarer Energien. Angesichts der Bestrebungen nach Klimaneutralität wird die Nachfrage von fossilen Brennstoffen zunehmend auf nachwachsende Energieträger und Strom verlagert - ein Potenzial, das die Landwirtschaft nutzen könnte (Bundesrat, 2022b), beispielsweise indem landwirtschaftliche Betriebe Photovoltaikanlagen auf Dächern installieren oder Biogas und Holzenergie produzieren (Agrocleantech, 2024). Ein zusätzliches Potenzial, das vermehrt diskutiert wird, ist die Herstellung von Pflanzenkohle, welche durch die Speicherung von Kohlenstoff im Boden zur Reduktion von CO₂ in der Atmosphäre beiträgt (Schmidt et al., 2021). Solche Massnahmen bieten Chancen für die Landwirtschaft, die Nachhaltigkeit voranzutreiben und gleichzeitig neue Einkommensquellen zu erschliessen. Damit die Landwirtschaft diese Nachhaltigkeitspotentiale für sich nutzen kann, müssen sie in einem ersten Schritt als solche erkannt werden.

Nachhaltige Entwicklung als kollektives Problem darzustellen und den Einfluss und die Wirkung des eigenen Handelns auf ein globales Problem zu relativieren, diese Reaktion ist weit verbreitet, nicht nur in der untersuchten Gruppe. Die Lernenden schaffen psychologische Distanz zu einem Problem, das für sie in der jetzigen Situation zeitlich und räumlich weit entfernt ist oder zu sein scheint (Maiella, 2020). Die Folgen des Klimawandels oder nicht nachhaltiger Bewirtschaftungsformen beeinflussen ihren beruflichen Alltag momentan noch wenig. Die Auflagen, die an sie gerichtet werden, bewerten sie sehr kritisch, da sie sich nicht verantwortlich fühlen. Schon seit einiger Zeit stellen Forschende fest, dass ein besser Wissen und höheres Bewusstsein für NE nicht zwingend auch zu einem nachhaltigeren Handeln führen (Holfelder, 2018). Oft wird diese Diskrepanz als «Wissens-Handlungs-Lücke» bezeichnet. Erklärt wird sie durch psychologische Barrieren wie kognitiver Dissonanz⁷ und Optimismus-Bias, sozialen und kulturellen Einflüssen sowie strukturellen und ökonomischen Hindernissen und der Komplexität, die es schwer macht, konkrete Handlungen abzuleiten (Dohm et al., 2021). In der untersuchten Gruppe zeigen sich diese Barrieren deutlich. Obwohl die Lernenden über ein gewisses Umweltwissen verfügen, das vermutlich höher ist als in anderen Berufsgruppen, ist ihr Umweltbewusstsein wenig ausgeprägt. Es besteht kein Konsens darüber, dass Nachhaltigkeitsprobleme hauptsächlich durch menschliches Handeln verursacht werden. Was den emotionalen Aspekt des Umweltbewusstseins betrifft, so lösen bestimmte Themen wie der Klimawandel zwar Besorgnis aus, während andere Umweltprobleme wie die Gefährdung der Ökosysteme weniger Beachtung finden. Die dritte Dimension des Umweltbewusstseins - die Bereitschaft, selbst aktiv zur Lösung beizutragen - ist wenig ausgeprägt.

⁷ Kognitive Dissonanz bezeichnet in der Psychologie einen Gefühlszustand, der durch unvereinbare Kognitionen (z. B. Wahrnehmungen, Gedanken, Meinungen, Einstellungen, Wünsche oder Absichten) entsteht.

Angesichts der Komplexität des Themas und der Vielzahl an ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen ist es nicht erstaunlich, dass es den Lernenden schwer fällt Lösungsmöglichkeiten und eigene Handlungsoptionen aufzuzeigen. Aus wissenschaftlichen Kreisen wird laut, dass das traditionelle agrarische Wissen – also das Wissen, mit dem die Landwirtschaft sich selbst und ihre Umwelt versteht und bisher auch ihre Praxis begründet – an seine Grenzen stösst. Trotz eines grossen Wissensstandes in der Landwirtschaft fehle oft eine umfassende Problemanalyse und eine klare Perspektive für den nötigen Wandel (Sun, 2024). Es kann nicht von Lernenden erwartet werden, dass sie Visionen für die Zukunft formulieren, wenn sich sogar Expert*innen und politische Akteure bisher schwertun, eine gemeinsamen Vision für die Zukunft der Landnutzungssektoren aufzuzeigen (Agora Agriculture, 2024).

Interessant ist, dass die Lernenden beim Blick in die Zukunft zwei Themen aufgreifen, die auch in der aktuellen Forschung als wichtige Handlungsfelder identifiziert werden: den Wunsch nach kleinräumigeren, lokalen Ernährungssystemen und die Stärkung der Ernährungsbildung. Studien aus Deutschland zeigen, dass Ernährungsbildung allein aber nicht ausreicht. Die bisherigen Bemühungen zur Förderung nachhaltiger Ernährungsgewohnheiten konzentrierten sich vor allem auf das individuelle Konsumverhalten und weniger auf die Unternehmen der lokalen Lebensmittelproduktion und -verarbeitung (Sipple et al., 2024). Dies führe langfristig zu Widersprüchen. Um nachhaltige Ernährungsgewohnheiten tatsächlich zu etablieren, muss das Konsumverhalten angepasst werden, gleichzeitig muss aber auch ein entsprechendes Angebot vor Ort verfügbar sein. Ansonsten ist zwar das Wissen über Nachhaltigkeit vorhanden, aber es fehlt an Betrieben und Unternehmen, die dies durch ein entsprechendes Produktangebot unterstützen. Um lokale Ernährungssysteme nachhaltig zu gestalten, braucht es darum eine kommunale Ernährungswirtschaftspolitik, die eine gesamtgesellschaftliche Ernährungsbildung integriert und lokale nachhaltige Ernährungswirtschaftsstrukturen stärkt (Sipple und Wiek, 2023; Fesenfeld et al., 2023). Ihre eigene Rolle, respektive auch ihr eigenes Entwicklungspotenzial sehen die Lernenden hier aber eher nicht.

7 Schlussfolgerungen und Ausblick

Das abschliessende Kapitel Schlussfolgerungen und Ausblick fasst die zentralen Ergebnisse zusammen und reflektiert den Forschungsprozess und die Forschungsmethoden. Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse werden zudem im letzten Unterkapitel Handlungsempfehlungen formuliert, die zur Weiterentwicklung des behandelten Themenfeldes beitragen können.

7.1 Zusammenfassung wesentlicher Forschungsergebnisse

Ziel der Forschungsarbeit war es, das Verständnis des Begriffs «Nachhaltigkeit» bzw. «Nachhaltige Entwicklung» bei Lernenden im Berufsfeld Landwirtschaft zu untersuchen. Es wurde

herausgearbeitet, welche Aspekte die Lernenden im Kontext ihres Berufsfeldes mit dem Begriff verbinden, inwieweit es einen Konsens unter den Lernenden gibt oder ob sich Unterschiede und Kontroversen in ihrer Wahrnehmung und ihrem Verständnis zeigen. Zum anderen sollte die Arbeit Hinweise darauf geben, inwieweit die Lernenden das Thema verstehen – gemessen an den Lösungen, die in der Fachwelt existieren. Darüber hinaus sollten Einblicke in das Bewusstsein, die Einstellungen und die Handlungsbereitschaft der Lernenden gewonnen werden, um Ansatzpunkte zur Förderung eines umfassenden Verständnisses von nachhaltiger Entwicklung aufzuzeigen.

Die Diskussionen in den Fokusgruppen zeigten, dass die Lernenden über ein breites Wissen im Bereich der NE verfügen. Sie wissen, dass der Klimawandel auch Herausforderungen an ihren Beruf stellt und sie beschreiben den Beitrag der Landwirtschaft zur nachhaltigen Entwicklung auf vielfältige Weise. Dabei wird die standortgerechte, integrierte und biologische Produktion ebenso thematisiert wie die Reduktion von Emissionen und Nährstoffverlusten, die Förderung von Biodiversität und Landschaftspflege, die Verwertung von Nebenprodukten zur Verringerung von Lebensmittelverschwendung sowie der sparsame Energieeinsatz, wobei die beiden letztgenannten Themen nur am Rande oder in einigen Gruppen gar nicht diskutiert wurden. Insgesamt zeigen die Lernenden ein differenziertes, jedoch in Teilen auch lückenhaftes und verzerrtes Verständnis für die nachhaltige Entwicklung mit Blick auf ihren Beruf. Die Befragten erkennen zwar die Bedeutung ökologischer Aspekte wie beispielsweise der Biodiversität und Schadstoffbelastungen. Die Lernenden erachten den Handlungsbedarf jedoch als gering. Probleme orten sie vor allem in nicht nachhaltigen Praktiken in der Vergangenheit oder ausserhalb der Schweiz. Diese Wahrnehmung steht im Widerspruch zur aktuellen wissenschaftlichen Datengrundlage. Die Schweiz hat sich zu Nachhaltigkeitszielen verpflichtet, die sie gemäss Einschätzung von Expert*innen in mehreren Bereichen nicht erfüllen wird. Insbesondere unterschätzt wird der Handlungsbedarf im Hinblick auf die Themen Bodenverlust, Stickstoff- und Treibhausgasemissionen, sowie der Reduktion von Food Waste. Ein Verständnis globaler Zusammenhänge fehlt bei den Lernenden ebenso, wie ein umfassendes Verständnis des Ernährungssystems und seiner Rolle bei der Erreichung der SDG's. Eine tiefere Auseinandersetzung mit diesen Themen aber auch der sozialen Dimension der Nachhaltigkeit, der Arbeitsbedingungen und der physischen und psychischen Gesundheit fehlte in den Fokusgruppen-Diskussionen weitgehend.

Deutlich zum Ausdruck kam zudem die ambivalente Haltung der Lernenden gegenüber dem Thema NE und ihr wenig ausgeprägtes Umweltbewusstsein. Die Ursachen hierfür sind vielfältig. Die Schweizer Landwirtschaft wird von den Lernenden als bereits sehr nachhaltig wahrgenommen, sodass sie keinen Handlungsbedarf für eine weitere Steigerung der Nachhaltigkeit

sehen. Sorgen bereitet den Lernenden in erster Linie der hohe wirtschaftliche Druck und die unsicheren Perspektiven in ihrem Beruf. NE verbinden sie mit einer Extensivierung der Produktion, wodurch die aus ihrer Sicht wichtigste Aufgabe der Landwirtschaft, nämlich das Bereitstellen von Nahrungsmitteln für die Schweizer Bevölkerung, gefährdet ist. Die Lernenden sind der Auffassung, dass die Landwirtschaft unter einem schlechten Image leidet, welches die Realität nicht angemessen widerspiegelt. Ihrer Meinung nach nimmt die Bevölkerung zu wenig wahr, in welchem Umfang die Landwirtschaft bereits nachhaltig wirtschaftet und welche Vorgaben sie dabei zu erfüllen hat. Einige dieser Vorgaben, respektive Massnahmen werden von den Lernenden als unsinnig und als von oben auferlegt wahrgenommen. Sie betrachten NE als ein Kollektivproblem, das viele andere Wirtschaftsbereiche in ähnlicher Weise oder noch mehr betrifft. Im Bereich der Ernährung sehen sie den Hebel für mehr Nachhaltigkeit klar auf Seite der Konsumierenden und weniger bei der Landwirtschaft.

7.2 Reflexion der Forschungsarbeit

Die Methode der Fokusgruppen hat sich für die Beantwortung der Forschungsfragen als zielführend erwiesen, da deutlich sichtbar wurde, wo bei den Lernenden ein breiter Konsens herrscht und nur wenige Themen kontrovers diskutiert werden. Zudem deutet die Tatsache, dass viele Themen in allen Gruppen angesprochen wurden, darauf hin, dass mit der gewählten Anzahl an Gruppen eine Sättigung erreicht werden konnte. Es gibt jedoch auch Punkte im Forschungsprozess, die kritisch betrachtet werden sollten. Dies ist zum einen der Einfluss des Erhebungszeitraums auf die Ergebnisse. Die Datenerhebung erfolgte zwischen März und Mai 2024, unmittelbar vor dem Start der Kampagne zur Biodiversitätsinitiative. Es bleibt unklar, in welchem Masse aktuelle Themen die Diskussionen der Lernenden beeinflusst haben könnten. Das Sampling zielte darauf ab, auch Unterschiede zwischen den Regionen sichtbar zu machen, diese zeigten sich jedoch kaum in den Ergebnissen. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Gruppen durchmischer waren als angenommen. Ein Grund hierfür liegt in der Praxis, dass Lernende häufig nach jedem Lehrjahr den Lehrbetrieb wechseln, teilweise über die Kantonsgrenzen hinaus. Zudem waren Lernende mit Bio-Schwerpunkt in die Klassen integriert, was die Gruppen zusätzlich heterogener machte. Weiter ist der Aspekt der Zeiteinteilung in den Diskussionen zu beachten. Die Frage nach Visionen für die Zukunft wurde erst gegen Ende gestellt, wodurch oft nicht mehr viel Zeit blieb, diese ausführlich zu diskutieren. Es ist möglich, dass mit mehr Überlegungszeit konkretere und ausführlichere Zukunftswünsche formuliert worden wären. Schliesslich ist auch die Datenanalyse kritisch zu betrachten. Die qualitative Inhaltsanalyse wurde von nur einer Person durchgeführt, was potenziell zu einer einseitigen Interpretation führen kann. Es wird allgemein empfohlen, qualitative Daten von mehreren Personen codieren zu lassen, um eine konsensuelle Codierung zu ermöglichen und die Intercoder-Reliabilität zu berechnen (Rädiker & Kuckartz, 2019).

7.3 Handlungsempfehlungen

Das Ernährungssystem, und damit auch die Landwirtschaft, spielt eine zentrale Rolle bei der Erreichung der SDG's. Ziel sollte es daher sein, dass angehende Landwirt*innen ein möglichst umfassendes Verständnis für NE entwickeln und die Bedeutung ihrer Arbeit und Verantwortung in einer multifunktionalen Landwirtschaft erkennen. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass sich viele Lernende stark mit ihrer Rolle als «Ernährer*innen» identifizieren. Eine multifunktionale Landwirtschaft hat jedoch nicht nur die Produktion von Nahrungsmitteln als Aufgabe, sondern auch das Erhalten der Produktionsgrundlagen sowie der Beitrag der Landwirtschaft an Gemeinwohlleistungen wie Klima- und Biodiversitätsschutz. Es stellt sich die Frage, wie sich das Selbstverständnis von Landwirt*innen so erweitern lässt, dass sie auch diese Leistungen als Teil ihrer Berufsidentität wahrnehmen und dafür Anerkennung und Wertschätzung erhalten. Zudem bleibt zu klären, wie sie unterstützt werden können, ihre Berufsidentität zu erweitern und in der nachhaltigen Entwicklung nicht nur Herausforderungen und Probleme, sondern auch die Chancen und Potenziale für ihren Beruf zu sehen.

Der zukünftige Bildungsplan für das Berufsfeld Landwirtschaft macht einen Schritt in die richtige Richtung. Die multifunktionalen Aufgaben der Landwirtschaft werden mehr betont als bisher. Im Zentrum steht immer noch die Produktion von Nahrungsmitteln, jedoch mit dem klaren Ziel dabei die Produktionsgrundlagen zu erhalten. Im neuen Berufsbild heisst es beispielsweise: «Landwirtinnen und Landwirte EFZ pflegen durch ihre Arbeit das Kulturland der Schweiz. Durch eine naturnahe und standortangepasste Landwirtschaft erhalten sie Boden und Landschaften für spätere Generationen. Sie fördern die Biodiversität und erhalten dadurch den Lebensraum von Mensch und Tier.» (AgriAliForm, 2024, S.9)

Es ist wichtig, dass die Lernenden den Boden als zentrale Grundlage der landwirtschaftlichen Produktion anerkennen und sich der zahlreichen Herausforderungen bewusst werden, wie etwa der Verschlechterung der Bodenqualität durch Erosion, Humusabbau und Bodenverdichtung. Gleichzeitig sollte ihr Wissen über die Komplexität der Ökosysteme und die damit verbundenen Zusammenhänge gestärkt werden. Auch in diesem Bereich bietet der neue Bildungsplan, der auf das Schuljahr 26/27 in Kraft tritt, Verbesserungen. Während im bisherigen Bildungsplan Landwirt*in EFZ lediglich ein Handlungskompetenzbereich «Boden bearbeiten» definiert war (AgriAliForm, 2008), lässt sich im neuen Bildungsplan ein ganzheitlicheres Verständnis erkennen. Der neue Handlungskompetenzbereich «Pflege des Kulturlandes» enthält Handlungskompetenzen wie «Standort und Boden im Kontext des Ökosystems beobachten und beurteilen» sowie «Boden fruchtbar erhalten» (AgriAliForm, 2024). Es darf vermutet werden, dass zukünftige Landwirt*innen ein tieferes Verständnis für die Bedeutung und Pflege des Bodens entwickeln.

Die Lernenden sollten auch darin unterstützt werden, ein tieferes Verständnis für das Ernährungssystem innerhalb der Schweiz sowie die globalen Auswirkungen und die Abhängigkeit der Landwirtschaft von importierten Produktionsmitteln zu entwickeln. Dies würde nicht nur ihre Perspektiven erweitern, sondern möglicherweise auch ihre Handlungsbereitschaft fördern. Im neuen Bildungsplan fehlen jedoch Hinweise darauf, dass eine systemische Sichtweise und das Systemdenken gefördert werden. Auch Kompetenzen im Bereich Handlungs- und Wirkungswissen sind entweder gar nicht oder nur unzureichend integriert. Angesichts der Sorgen oder gar Existenzängste, welche die Jugendlichen formulieren, wäre es dringend notwendig, das Thema psychische Gesundheit im Bildungsplan einzuschliessen. Dies wurde bisher versäumt. Zwar setzen sich die Lernenden seit einigen Jahren in einem überbetrieblichen Kurs mit Unfallverhütung und körperlicher Gesundheit auseinander, doch der Aspekt der psychischen Gesundheit bleibt bislang unberührt. Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft ist jedoch ein ganzheitliches Ziel, das ökologische, ökonomische und soziale Aspekte umfasst und nur dann langfristig Bestand hat, wenn alle Dimensionen berücksichtigt werden.

Auch wenn es gelingt, die Bildungspläne und Unterrichtsmaterialien im Hinblick auf NE zu verbessern, führt dies nicht automatisch zu nachhaltigerem Handeln. Die Forschung zum Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewusstsein zeigt, dass Wissensvermittlung und Sensibilisierung nicht ausreichen, um Lernende zum Handeln zu befähigen (Holfelder, 2018). Nach der Identifikation von berufsspezifischen Nachhaltigkeitskompetenzen und deren curricularen Verankerung wäre es in einem weiteren Schritt wichtig, nachhaltige Lernorte zu schaffen, (Melzig et al., 2021). Die Lernenden müssen die Möglichkeit haben, NE aktiv zu gestalten, Verantwortung zu übernehmen und ihre eigenen Handlungsspielräume auszuschöpfen (de Haan et al., 2021). Die Forschung propagiert daher den Einsatz partizipativer Lehr- und Lernmethoden, in denen es immer auch um Bewusstseinsbildung und Selbstwirksamkeit geht. Werte und Zielkonflikte sollen genauso einbezogen werden wie Innovation und Kreativität (Thole, 2021).

Eine Idee in diese Richtung wird momentan an der Fachhochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften, BFH-HAFL, ausgearbeitet. Das Projekt «Nachhaltigkeitswoche für landwirtschaftliche Bildungszentren» verfolgt das Ziel, Lernenden die Möglichkeit zu bieten, wichtige Nachhaltigkeitsthemen interdisziplinär zu diskutieren und auf dieser Grundlage Lösungsstrategien und Visionen zu entwickeln. Dabei soll berufsübergreifend gearbeitet werden. An den Berufsbildungszentren werden oft mehrere Berufe im Ernährungs- und Umweltbereich ausgebildet wie z.B. Lebensmitteltechnologen, Milchtechnologinnen, Forstwerte oder Gärtner*innen. Das Angebot der Projektwoche sieht verschiedene Lehr-Lernarrangements in Form von Workshops vor. Basierend auf den Resultaten dieser Arbeit werden folgende

Fokusthemen weiterentwickelt: Biodiversität als Produktionsgrundlage, Boden als Produktionsgrundlage, Herausforderung Klimawandel, Was hält mich gesund (Umgang mit psychischem Druck und Unsicherheit), Wieviel Welt steckt in meinem Lehrbetrieb (Teil eines globalen Systems sein), Das Ernährungssystem und seine Akteure (Systemdenken), Food Waste, Energie sparen und bereitstellen, Mein Wunsch für die Zukunft (Zukunftsbilder und Visionen entwickeln). Angesichts des schon umfangreichen Schulstoffs, der in den Berufsfachschulen abgedeckt werden muss, wird es eine Herausforderung werden, die Bildungszentren und Ausbildungsverantwortliche von der Nachhaltigkeitswoche zu überzeugen. Zudem ist es wichtig, die BBNE Kompetenzen der Berufsschullehrpersonen sowohl in deren Aus- als auch in der Weiterbildung zu fördern. Dabei müssten nicht nur Lehrpersonen, sondern auch Berufsbildner*innen in Weiterbildungskonzepten eingebunden werden. Schliesslich verbringen die Lernenden einen Grossteil ihrer Ausbildung im Ausbildungsbetrieb.

Abschliessend lässt sich festhalten, dass die vorliegenden Forschungsergebnisse erste Erkenntnisse dazu liefern, ob und wie NE angehende Landwirt*innen in ihrem Berufsalltag beschäftigt und welches Wissen, Bewusstsein und Handeln sie während ihrer Lehrzeit im Bezug zu NE entwickeln. Dies ist nur ein kleiner Beitrag im breiten und relevanten Forschungsfeld BBNE, in welchem bislang hierzulande erstaunlich wenig empirische Studien vorliegen. Es ist zu hoffen, dass sich dies bald verbessert, denn die notwendige gesellschaftliche Transformation betrifft das gesamte wirtschaftliche System und ist daher auch für die Berufsbildung von zentraler Bedeutung. Die Lernenden sind wichtige Akteur*innen und Zukunftsgestalter*innen. Dies gilt nicht nur in der Landwirtschaft, sondern für alle Berufe. Um die Lernenden bestmöglich auf die künftigen Herausforderungen vorzubereiten, ihnen realistische Perspektiven zu eröffnen und sie zu befähigen, die nachhaltige Entwicklung mitzugestalten, braucht es das Engagement aller: der Forschung, der Verbundpartner, der Organisationen der Arbeitswelt, aller Lernorte und der gesamten Gesellschaft. Der Grund ist so offensichtlich wie dringend:

There is no Plan(et) B!

Literaturverzeichnis

- Aerni, P. (2009). What is sustainable agriculture? Empirical evidence of diverging views in Switzerland and New Zealand. *Ecological Economics*, 68(6), 1872–1882. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2008.12.016>
- AgriAliForm. (2008). Bildungsplan Landwirt/Landwirtin EFZ, aktuell. https://www.agri-job.ch/images/2-grundbildung/Berufsuebergreifende_Dokumente/berufsuebergreifend_d/20161206_Bildungsplan_EFZ_d.pdf
- AgriAliForm. (2024). Bildungsplan Landwirt/Landwirtin EFZ ab Schuljahr 2026/27, Stand September 2024. https://www.agri-job.ch/images/2-grundbildung/Weiterentwicklung_Grundbildung/bildungsplaene/BiPI%C3%A4_genehmigt/Bipla_LandwirtIn_Genehmigt.docx
- Agora Agriculture. (2024). Agriculture, forestry and food in a climate neutral EU: The land use sectors as part of a sustainable food system and bioeconomy. <https://www.agora-agriculture.org/publications/agriculture-forestry-and-food-in-a-climate-neutral-eu#key-findings>
- Anderegg, D., Jäger, M., Strebel, S., Rohrer, J. (2024). Potenzialabschätzungen für Agri-PV in der Schweizer Landwirtschaft. ZHAW.
- Augustin, S., & Achermann, B. (2012). Deposition von Luftschadstoffen in der Schweiz: Entwicklung, aktueller Stand und Bewertung. *Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen*, 163(9), 323–330. <https://doi.org/10.3188/szf.2012.0323>
- Baccar, M., Bouaziz, A., Dugué, P., Gafsi, M., & Le Gal, P.-Y. (2020). Sustainability viewed from farmers' perspectives in a resource-constrained environment. *Sustainability*, 12(20), 8671. <https://doi.org/10.3390/su12208671>
- Barbour, R. (2007). *Doing Focus Groups*. SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781849208956>
- Beretta, C., & Hellweg, S. (2019). Lebensmittelverluste in der Schweiz: Umweltbelastung und Vermeidungspotenzial. Zürich: Im Auftrag des Bundesamts für Umwelt, Bern.
- Bibi, F., & Rahman, A. (2023). An overview of climate change impacts on agriculture and their mitigation strategies. *Agriculture*, 13(8), 1508. <https://doi.org/10.3390/agriculture13081508>
- Binswanger, M. (2023). Analyse von Produzenten- und Konsumentenpreisen Schweizer Grossverteiler. Faire Märkte Schweiz. Verfügbar unter: https://fairemaerkte-schweiz.ch/storage/2023/10/Preismonitor_FMS_Preisanalyse_Bio_Konventionell_2023.pdf
- Bio Suisse. (2022). Bio-Landwirtschaft und Bio-Markt. www.bio-suisse.ch/de/unser-verband/bio-suisseportraet/bio-in-zahlen.html
- BFS. (2021). Haushaltseinkommen und -ausgaben. Bundesamt für Statistik.
- BMUV (2022). Zukunft? Jugend fragen! – 2021. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/texte_38-2023_zukunft_jugend_fragen_2021.pdf
- BMUV (2024). Zukunft? Jugend fragen! – 2023. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Pool/Broschueren/jugendstudie_2023_bf.pdf
- Bohnsack, R. (2010). *Rekonstruktive Sozialforschung: Einführung in qualitative Methoden* (8. durchgesehene Aufl.). Budrich.

- Bundesamt für Landwirtschaft (BLW). (2021). Agrarbericht 2021. <https://2021.agrarbericht.ch/de>
- Bundesamt für Landwirtschaft (BLW). (2023). Agrarbericht 2023. <https://2023.agrarbericht.ch/de>
- Bundesamt für Landwirtschaft (BLW). (2024). Instrumente: Direktzahlungen. <https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/instrumente/direktzahlungen.html>
- Bundesamt für Umwelt (BAFU). (2020). *Umweltatlas: Lieferketten Schweiz*. <https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wirtschaft-konsum/externe-studienberichte/umweltatlas-lieferketten-schweiz.pdf>
- Bundesamt für Umwelt (BAFU). (2024). Biodiversität: Das Wichtigste in Kürze. <https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/biodiversitaet/inkuerze.html>
- Bundesrat. (2013). Botschaft zum ersten Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050. <https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2013/1476/de>
- Bundesrat. (2022a). Die Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung: Länderbericht der Schweiz 2022. https://www.eda.admin.ch/content/dam/agenda2030/de/documents/laenderbericht2022_DE.pdf
- Bundesrat. (2022b). Zukünftige Ausrichtung der Agrarpolitik. https://www.blw.admin.ch/dam/blw/de/bilder/website/Politik/postulat.pdf.download.pdf/Bericht%20in%20Er%C3%BCllung%20Postulat%20WAK-S%202020.3931_21.3015_d.pdf
- Bundesrat. (2022c). Umwelt Schweiz. <https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/allgemein/uz-umwelt-zustand/umweltbericht2022.pdf.download.pdf/umweltbericht2022.pdf>
- Bundesrat. (2024a). Zwischenbericht zur Umsetzung der Strategie Nachhaltige Entwicklung 2030. <https://www.are.admin.ch/are/de/home/nachhaltige-entwicklung/strategie/sne.html>
- Bundesrat. (2024b). Aktionsplan 2024-2027 zur Strategie Nachhaltige Entwicklung 2030. https://www.are.admin.ch/dam/are/de/dokumente/nachhaltige_entwicklung/dokumente/bericht/aktionsplan-sne_24-27.pdf.download.pdf/Aktionsplan%202024-2027%20zur%20SNE%202030.pdf
- Brand, K. W., & Jochum, G. (2000). Der deutsche Diskurs zu nachhaltiger Entwicklung. *MPS-Texte*, 1.
- Carlowitz, H. C. von, Huss, J., & Gadow, F. von. (2012). *Sylvicultura oeconomica: Hauswirthliche Nachricht und naturmässige Anweisung zur wilden Baum-Zucht* (Faksimile der Erstaufl. Leipzig 1713). Kessel.
- Cyr, J. (2019). *Focus Groups for the Social Science Researcher* (1. Aufl.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316987124>
- Cohen-Scali, V. (2003). The influence of family, social and work socialisation on the construction of the professional identity of young adults. *Journal of Career Development*, 29(4), 237–249.
- Collin, K., Paloniemi, S., Virtanen, A., & Eteläpelto, A. (2008). Constraints and challenges on learning and construction of identities at work. *Vocations and Learning*, 1(3), 191–210. <https://doi.org/10.1007/s12186-008-9011-4>
- De Vries, F. T., Thébault, E., Liiri, M., Birkhofer, K., et al. (2013). Soil food web properties explain ecosystem services across European land use systems. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 110(35), 14296–14301. <https://doi.org/10.1073/pnas.1305198110>

- Dohm, L., Peter, F., & Van Bronswijk, K. (2021). *Climate action - Psychologie der Klimakrise: Handlungshemmnisse und Handlungsmöglichkeiten* (Originalausgabe). Psychosozial-Verlag.
- Economiesuisse. (2024). *Agrarpolitik einfach erklärt*. <https://www.economiesuisse.ch/de/dossier-politik/agrarpolitik-einfach-erklaert-2024>
- Fassio, F., & Tecco, N. (2019). Circular Economy for Food: A Systemic Interpretation of 40 Case Histories in the Food System in Their Relationships with SDGs. *Systems*, 7(3), 43. <https://doi.org/10.3390/systems7030043>
- Fesenfeld, L., Mann, S., Meier, M., Nemecek, T., et al. (2023). *Wege in die Ernährungszukunft der Schweiz—Leitfaden zu den grössten Hebeln und politischen Pfaden für ein nachhaltiges Ernährungssystem*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7543576>
- Franzen, A. (2024). Umweltbewusstsein. In M. Sonnberger, A. Bleicher & M. Gross (Hrsg.), *Handbuch Umweltsoziologie* (S. XX–XX). Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-37218-7_65
- Füsun Tatlıdil, F., Boz, İ., & Tatlıdil, H. (2009). Farmers' perception of sustainable agriculture and its determinants: A case study in Kahramanmaraş province of Turkey. *Environment, Development and Sustainability*, 11(6), 1091–1106. <https://doi.org/10.1007/s10668-008-9168-x>
- Gausmann, E., Eggert, S., Hasselhorn, M., Watermann, R., & Bögeholz, S. (2010). Wie verarbeiten Schüler/innen Sachinformationen in Problem- und Entscheidungssituationen Nachhaltiger Entwicklung? Ein Beitrag zur Bewertungskompetenz. Projekt Bewertungskompetenz. In *Kompetenzmodellierung: Zwischenbilanz des DFG-Schwerpunktprogramms und Perspektiven des Forschungsansatzes. Zeitschrift für Pädagogik, Beiheft (Nummer 56)* (S. 204–215). Beltz. <https://doi.org/10.25656/01:3429>
- Gavin, A.-S., & Audrin, C. (2023). ESD in school: Understanding French-speaking Swiss pupils' representations of sustainability. *Environmental Education Research*, 29(8), 1144–1154. <https://doi.org/10.1080/13504622.2022.2128061>
- Gey, N., Pellaud, F., Blandenier, G., Lepareur, C., Massiot, P., Shankland, R., & Gay, P. (2023). Assessment of cross-cutting competences in education for sustainable development: Example of the Swiss research project transformations. *Environmental Education Research*, 29(5), 766–782. <https://doi.org/10.1080/13504622.2022.2136362>
- Grund, J., & Brock, A. (2022). Formale Bildung in Zeiten von Krisen – die Rolle von Nachhaltigkeit in Schule, Ausbildung & Hochschule. *Freie Universität Berlin*.
- Grunwald, A. (2016). *Nachhaltigkeit verstehen: Arbeiten an der Bedeutung nachhaltiger Entwicklung*. oekom.
- Guntern, J., Eichler, A., Hagedorn, F., Pellissier, L., Schwikowski, M., Seehausen, O., Stamm, C., van der Heijden, M., Waldner, P., Widmer, I., & Altermatt, F. (2020). Übermäßige Stickstoff- und Phosphoreinträge schädigen Biodiversität, Wald und Gewässer. *Akademien der Wissenschaften Schweiz*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.4269631>
- Hauff, V. (1987). *Unsere gemeinsame Zukunft. Der Brundtland-Bericht der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung*. Eggenkamp.
- Herrero, M., Thornton, P. K., Mason-D'Croz, D., Palmer, J., Bodirsky, B. L., Pradhan, P., Barrett, C. B., Benton, T. G., Hall, A., Pikaar, I., Bogard, J. R., Bonnett, G. D., Bryan, B. A., Campbell, B. M., Christensen, S., Clark, M., Fanzo, J., Godde, C. M., Jarvis, A., ... Rockström, J. (2021). Articulating the effect of food systems innovation on the Sustainable Development Goals. *The Lancet Planetary Health*, 5(1), e50–e62. [https://doi.org/10.1016/S2542-5196\(20\)30277-1](https://doi.org/10.1016/S2542-5196(20)30277-1)

- High Level Panel of Experts (HLPE). (2017). Nutrition and food systems. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/4ac1286e-eef3-4f1d-b5bd-d92f5d1ce738/content>
- High Level Panel of Experts (HLPE). (2020). Food security and nutrition: Building a global narrative towards 2030. <https://www.fao.org/3/ca9731en/ca9731en.pdf>
- Holfelder, A.-K. (2018). *Orientierungen von Jugendlichen zu Nachhaltigkeitsthemen*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-18681-4>
- Huber, S. G. (Ed.). (2022). *Young Adult Survey Switzerland (YASS): Junge Erwachsene heute*. Bern, Switzerland: ch-x/YASS. Available at <https://doi.org/10.5281/zenodo.6405483>
- Hüppi, R. (2021). Ein Update für den Selbstversorgungsgrad. ETH Zürich. <https://ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/news/2021/06/update-fuer-den-selbstversorgungsgrad.html>
- Ingold, J. (2019). Die Schweizer Landwirtschaft hat ein gutes Image. BauernZeitung. <https://www.bauernzeitung.ch/artikel/agrarpolitik/die-schweizer-landwirtschaft-hat-ein-gutes-image-362767>
- Jan, P., Schmid, D., Dux-Bruggmann, D., Renner, S., Schiltknecht, P., & Hoop, D. (2021). *Die wirtschaftliche Entwicklung der schweizerischen Landwirtschaft 2020: Zentrale Auswertung von Buchhaltungsdaten, Stichprobe Einkommenssituation*. Agroscope. <https://doi.org/10.34776/AT409G>
- Krueger, R. A. (2005). *Developing questions for focus groups*. SAGE.
- Knežević Kušljčić, S. (2022). Young people's perception on sustainable development. *EMC Review - Časopis za ekonomiju - APEIRON*, 24(2). <https://doi.org/10.7251/EMC2202393K>
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (3., überarbeitete Auflage). Beltz Juventa.
- Lamnek, S., & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung: Mit Online-Material* (6., überarbeitete Auflage). Beltz.
- Latsch, A., Anken, T., & Hasselmann, F. (2013). Energieverbrauch der Schweizer Landwirtschaft—Graue Energie schlägt zunehmend zu Buche. *Agrarforschung Schweiz*, 4(5), 244-247.
- Laurett, R., Paço, A., & Mainardes, E. W. (2021). Sustainable development in agriculture and its antecedents, barriers and consequences – An exploratory study. *Sustainable Production and Consumption*, 27, 298–311. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.10.032>
- Lindgren, E., Harris, F., Dangour, A. D., Gasparatos, A., Hiramatsu, M., Javadi, F., Loken, B., Murakami, T., Scheelbeek, P., & Haines, A. (2018). Sustainable food systems—A health perspective. *Sustainability Science*, 13(6), 1505–1517. <https://doi.org/10.1007/s11625-018-0586-x>
- Lockley, J., & Jarrath, M. (2013). The nature of sustainability as viewed by European students. *Journal of Education for Sustainable Development*, 7(1), 113–124. <https://doi.org/10.1177/0973408213495611>
- Loos, P., & Schäffer, B. (2001). *Das Gruppendiskussionsverfahren*. VS Verlag für Sozialwissenschaften. <https://doi.org/10.1007/978-3-322-93352-2>
- Maiella, R., La Malva, P., Marchetti, D., Pomarico, E., Di Crosta, A., Palumbo, R., ... & Verrocchio, M. C. (2020). The psychological distance and climate change: A systematic review on the mitigation and adaptation behaviors. *Frontiers in Psychology*, 11, 568899.

- Manni, A., Sporre, K., & Ottander, C. (2013). Mapping what young students understand and value regarding sustainable development.
- Meadows, D. H., Randers, J., & Meadows, D. L. (1972). The limits to growth. In L. Robin, S. Sörlin, & P. Warde (Hrsg.), *The future of nature* (S. 101–116). Yale University Press. <https://doi.org/10.12987/9780300188479-012>
- Melzig, C., Kuhlmeier, W., Kretschmer, S., & Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.). (2021). *Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung: Modellversuche 2015–2019 auf dem Weg vom Projekt zur Struktur* (1. Auflage). Verlag Barbara Budrich.
- Mosberger, L., Gröbly, D., Buchli, J., Müller, C., & Baier, U. (2016). *Schlussbericht Organische Verluste aus der Lebensmittelindustrie in der Schweiz—Massenflussanalyse nach Branchen und Beurteilung von Vermeidung / Verwertung*. ZHAW. <https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/abfall/externe-studien-berichte/organische-verluste-aus-der-lebensmittelindustrie.pdf.download.pdf/organische-verluste-aus-der-lebensmittelindustrie.pdf>
- Morgan, D. L. (1996). Focus groups. *Annual Review of Sociology*, 22(1), 129–152. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.22.1.129>
- Niles, M. T., Ahuja, R., Barker, T., Esquivel, J., Gutterman, S., Heller, M. C., Mango, N., Portner, D., Raimond, R., Tirado, C., & Vermeulen, S. (2018). Climate change mitigation beyond agriculture: A review of food system opportunities and implications. *Renewable Agriculture and Food Systems*, 33(3), 297–308. <https://doi.org/10.1017/S1742170518000029>
- Poore, J., & Nemecek, T. (2018). Reducing food's environmental impacts through producers and consumers. *Science*, 360(6392), 987–992. <https://doi.org/10.1126/science.aag0216>
- Pufé, I. (2017). *Nachhaltigkeit* (3., überarbeitete und erweiterte Auflage). UVK Verlagsgesellschaft mbH mit UVK/Lucius.
- Rädiker, S., & Kuckartz, U. (2019). *Analyse qualitativer Daten mit MAXQDA: Text, Audio und Video*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-22095-2>
- Rat von Sachverständigen für Umweltfragen. (2002). *Für eine neue Vorreiterrolle*.
- Raworth, K. (2017). Why it's time for Doughnut Economics. *IPPR Progressive Review*, 24(3), 216–222. <https://doi.org/10.1111/newe.12058>
- Rebmann, K., & Slopinski, A. (2018). Zum Diskrepanztheorem der (Berufs-) Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. In J. Schlicht & U. Moschner (Hrsg.), *Berufliche Bildung an der Grenze zwischen Wirtschaft und Pädagogik* (S. 73–90). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-18548-0_5
- Reissig, L., Cramer, A., & Von Wyl, A. (2019). Prevalence and predictors of burnout in Swiss farmers – Burnout in the context of interrelation of work and household. *Mental Health & Prevention*, 14, 200157. <https://doi.org/10.1016/j.mph.2019.200157>
- Richardson, K., Steffen, W., Lucht, W., Bendtsen, J., Cornell, S. E., Donges, J. F., Drüke, M., Fetzer, I., Bala, G., Von Bloh, W., Feulner, G., Fiedler, S., Gerten, D., Gleeson, T., Hoffmann, M., Huiskamp, W., Kummu, M., Mohan, C., Nogués-Bravo, D., ... Rockström, J. (2023). Earth beyond six of nine planetary boundaries. *Science Advances*, 9(37), eadh2458. <https://doi.org/10.1126/sciadv.adh2458>
- Rockström, J., Edenhofer, O., Gaertner, J., & DeClerck, F. (2020). Planet-proofing the global food system. *Nature Food*, 1(1), 3–5. <https://doi.org/10.1038/s43016-019-0010-4>
- Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, Å., Chapin, F. S., Lambin, E., Lenton, T. M., Scheffer, M., Folke, C., Schellnhuber, H. J., Nykvist, B., de Wit, C. A., Hughes, T., van der Leeuw, S., Rodhe, H., Sörlin, S., Snyder, P. K., Costanza, R., Svedin, U., ... Foley,

- J. (2009). Planetary boundaries: Exploring the safe operating space for humanity. *Ecology and Society*, 14(2). <https://www.jstor.org/stable/26268316>
- Saleh, R., & Ehlers, M.-H. (2023). Exploring farmers' perceptions of social sustainability. *Environment, Development and Sustainability*. <https://doi.org/10.1007/s10668-023-04140-w>
- SBFi. (2017). *Rahmenlehrplan für die Berufsmaturität*. Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation.
- SBFi. (2020). *Orientierungshilfe Nachhaltige Entwicklung in der Berufsbildung*. Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation.
- Schulz, M., Mack, B., & Renn, O. (Hrsg.). (2012). *Fokusgruppen in der empirischen Sozialwissenschaft*. VS Verlag für Sozialwissenschaften. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-19397-7>
- Schweizerische Bundesverfassung. (1999). *Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (Stand am 1. Januar 2024)*. <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de>
- Sipple, D., Wiek, A., & Schanz, H. (Hrsg.). (2024). *Nachhaltige Gestaltung von lokalen Ernährungssystemen durch Kommunalpolitik und -verwaltung*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-42720-7>
- Smith, H. F., & Sullivan, C. A. (2014). Ecosystem services within agricultural landscapes—Farmers' perceptions. *Ecological Economics*, 98, 72–80. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2013.12.008>
- Steck, N., Junker, C., Bopp, M., Egger, M., & Zwahlen, M. (2020). Time trend of suicide in Swiss male farmers and comparison with other men: A cohort study. *Swiss Medical Weekly*, 150(2122), w20251. <https://doi.org/10.4414/smw.2020.20251>
- Strzepek, K., & Boehlert, B. (2010). Competition for water for the food system. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 365(1554), 2927–2940. <https://doi.org/10.1098/rstb.2010.0152>
- SuN. (2024). *Nachhaltige landwirtschaftliche Transformationen – soziologische Perspektiven*. <https://www.uni-muenster.de/Ejournals/index.php/sun/Landwirtschaft>
- United Nations (UN) (Hrsg.). (2015). *Transformation unserer Welt: Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung*. <https://www.un.org/depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf>
- Von Ow, A., Waldvogel, T., & Nemecek, T. (2020). Environmental optimization of the Swiss population's diet using domestic production resources. *Journal of Cleaner Production*, 248, 119241. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119241>
- Walshe, N. (2013). Exploring and developing student understandings of sustainable development. *The Curriculum Journal*, 24(2), 224–249. <https://doi.org/10.1080/09585176.2013.781388>
- Wano. (2022). Based on Doughnut. Wikimedia.org. <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=127173501>
- Wendt, B., Görgen, B. (2017). *Der Zusammenhang von Umweltbewusstsein und Umweltverhalten: eine explorative Studie zu einem Kernproblem der Umweltsoziologie am Beispiel von Wissensarbeiter* innen*. Wissenschaftliche Schriften der WWU
- Zentralschweizer Milchproduzenten (ZMP). (2024). *Wissenswertes: Statistiken*. <https://www.zmp.ch/wissenswertes/statistiken>

Anhang

Anhang A - Leitfaden Fokusgruppe

Gruppendiskussion mit Lernenden Landwirt*in 2. Lehrjahr

Ziel (nicht vorlesen, sondern für uns Forschende):

Uns interessiert, was die Lernenden unter dem Begriff «Nachhaltigkeit» oder «nachhaltige Entwicklung» mit Blick auf ihren Beruf verstehen. Es soll auch kritisch diskutiert werden. Inwiefern beschäftigt sie das Thema in ihrem Berufsalltag? Welche Probleme und Fragen assoziieren sie damit und wo sehen sie Lösungsansätze? Was wünschen sie sich für die Zukunft?

Einführung (für Lernende)

Ich stelle mich kurz vor.

Ich möchte mit euch heute rund um das Thema Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung diskutieren. Heute wird in der Gesellschaft ja viel über diese Themen gesprochen. Was denkt ihr darüber? Ihr seid jetzt schon im 2. Lehrjahr und kennt euren Beruf schon recht gut. Beschäftigt euch das Thema in eurem Berufsalltag? Was bedeutet Nachhaltigkeit in deinem Beruf als Landwirt*in?

Diskussion bedeutet als nicht, ihr beantwortet nacheinander meine Fragen und diskutiert mit mir, sondern gut wäre, wenn ihr untereinander ins Gespräch kommt. Vielleicht werde ich manchmal nachfragen.

Gesprächsregeln (evtl. ausgedruckt mitbringen):

- Wir gehen respektvoll miteinander um
- Jeder/jede kann seine Meinung frei äussern
- Was wir hier diskutieren, bleibt vertraulich
- Die Diskussion wird aufgenommen (Audio), die Daten werden aber anonymisiert
- Die Teilnahme ist freiwillig und kann jederzeit abgebrochen werden

Zu Beginn folgende Frage:

Nachhaltigkeit wird ein immer wichtigeres Thema.

Was ist denn eigentlich der Beitrag der Landwirtschaft? Was denkt ihr zu diesem Thema?

Evtl. Zusatz:

- Beschäftigt euch das Thema in eurem Berufsalltag? Was bedeutet Nachhaltigkeit in deinem Beruf als Landwirt*in?
- Wenn ihr an euren Alltag auf dem Lehrbetrieb denkt, was macht ihr denn konkret, um ein nachhaltiger Landwirtschaftsbetrieb zu sein?
- Gibt es aus eurer Sicht auch Herausforderungen und Probleme, die durch eine zu wenig nachhaltige Landwirtschaft entstanden sind (jetzt nicht auf euren Lehrbetrieb oder Heimbetrieb bezogen, sondern auf die Landwirtschaft insgesamt) ? → hier als Stimulus ein paar Fotos zeigen (Boden-Bodenerosion, Phosphor/Stickstoff-Problematik, Biodiversität)

- Unter welchen aktuellen Nachhaltigkeitsproblemen leidet die Landwirtschaft selbst?
- Welche Möglichkeiten seht ihr, um diese Probleme zu lösen?

Schluss

- Du stehst jetzt mitten in deiner Lehre. Wenn du in die Zukunft blickst und an deinen Beruf denkst: Gibt es etwas, das dir Sorgen macht? In Bezug auf deinen Beruf?
- Wenn ihr die Landwirtschaft für die Zukunft neu denken könntet, wie würde die eurer Meinung nach aussehen? ES gebe für euer Wünsche keine finanziellen, politischen oder sonstigen Hürden. Alles wäre möglich.
-

Material / Organisation:

- Aufnahmegerät (zwei an verschiedenen Stellen plaziert), Namensschilder, Schokolade (erst hinterher austeilten als Dank, sonst macht es Lärm für die Aufnahme)
- Eine Kollegin für die Beobachtung und Dokumentation nonverbaler Kommunikation sowie Redeabfolge (für Transkription)

Was wird mit den Daten gemacht:

Diese Diskussionsrunden führe ich auch an anderen Schulen in Klassen von Landwirt*innen im 2. Lehrjahr durch. Danach ziehe ich Schlussfolgerungen und halte diese schriftlich in meiner Masterarbeit fest. → Ziel ist auch herauszufinden, welche Themen euch beschäftigen, damit diese in der Berufsschule vertiefter angeschaut werden können.

Ganz spannend sind natürlich eure Visionen und Lösungsideen. Ihr seid ja die nächste Generation von Berufsleuten!

Es gibt auch ein grosses Forschungsprojekt, in welchem ähnliche Diskussionsrunden und Interviews in anderen Berufen gemacht werden.

Anhang B - Frageblatt soziodemografische Angaben

Gruppendiskussion mit Lernenden Landwirt*in 2. Lehrjahr

Weitere Angaben:

Alter:

- 15-20 20-25 älter

- männlich weiblich

Welche obligatorische Schule hast du abgeschlossen: _____

Wohnort: _____

Beruf Vater: _____

Beruf Mutter: _____

Ort des Lehrbetriebs: _____

Typ Lehrbetrieb:

Ackerbau Milchkühe Mutterkühe Rindvieh gemischt

Pferde/Schafe/Ziegen Spezialkulturen andere

ÖLN Bio

In welcher Zone liegt dein Lehrbetrieb?

Talzone Hügelzone Bergzone (I - IV)

Ungefähre Anzahl Personen, die auf dem Betrieb arbeiten: _____

Gibt es einen Landwirtschaftsbetrieb in deiner Familie:

ja nein

Anhang C - Transkriptionsregeln

Anmerkungen zur Transkription:

Alle sensiblen Daten in Form von Namen, Orten, Daten usw. sind durch Pseudonamen oder Abkürzungen ersetzen z.B. für Orte: "Kleinstadt", "Dorf«

Die Transkription ist die Verschriftlichung der Tonaufzeichnung des Interviews. Das Interview wurde in Schweizerdeutsch geführt. Für eine bessere Lesbarkeit wurde bei der Transkription in die Deutsche Schriftsprache übersetzt. Wo nötig wurden originale Ausdrücke (*kursiv*) übernommen. Spezifische landwirtschaftliche Begriffen werden manchmal zur besseren Verständlichkeit von der Moderatorin in Klammer erklärt.

... = Person bricht den Satz, das Wort ab

(...) (*sprechen durcheinander zum Thema Schleppschlauch*) = Stelle, die nicht transkribiert wurde (d.h. unverständlich, oder da vom Thema abweichend, starke Wiederholung, Unterbruch.)

[...] [Tätigkeiten] = Teile der Transkription, die in diesem Dokument weggelassen wurden.

(*Pause*) = Pausen des/der Sprechenden

(*lacht*) =Kommentar, z.B. *betont, lacht, stockt, Zustimmung verbal und nonverbal*

(*unverständlich*) = Unverständliche Stelle mit Kommentar, dass unverständlich; *alles kursiv*

Anhang D - Beispiel Auszug Fokusgruppentranskript

Fokusgruppe E – Bergregion

Moderatorin: Gut es geht ja um das Thema Nachhaltigkeit. Das scheint ja immer wichtiger zu werden und da würde es mich interessieren, was ihr davon haltet. Und vor allem, ich habe noch ein zweites Stichwort. Was ist der Beitrag der Landwirtschaft? Dann kann einfach mal irgend jemand starten.

E 8: Ja, so nachhaltig ist eigentlich, dass in der Region alles gemacht wird und nicht alles, irgendwie bei der Fleischproduktion. Da geht es zuerst von einem Kanton irgendwie in die Westschweiz hinunter und von der Westschweiz kommt das Fleisch wieder zu uns in den Coop. Dass es irgendwie eher etwas regionaler bleibt, ja nachhaltig, ja dass nicht alles *rumgekartt* wird.

E 4: Dass man mehr die kleinen unterstützt und nicht nur alles Mafia und gross, eben so eine riesen *Karrerei* durch die ganze Schweiz hindurch.

E 7: Also in der Schweiz geht ja noch, aber manchmal geht das ja von Land zu Land. Aber die Schweizer Landwirtschaft macht eigentlich schon einen grossen Beitrag zur Nachhaltigkeit, würde ich sagen. Es ist mehr der Konsument, der das noch mehr beeinflussen kann, indem er die einheimischen Produkte kauft. Aber wenn natürlich dem Konsument die Innlandprodukte zu teuer sind und er Importware kauft, dann kann eigentlich die Schweizer Landwirtschaft noch so nachhaltig produzieren, wenn es nicht gekauft wird, nützt alles nichts.

E 8: Aber die Schweizer Landwirtschaft ist jetzt immer nachhaltig, egal wie intensiv sie ist, weil sie produziert einfach da und mit den Tieren da und den Nährstoffen da und mit dem meisten Futter da.

E 6: Der Konsument muss sicher auch bewusster einkaufen. Das würde ich sagen, weil viele Sachen Erdbeeren und so werden das ganze Jahr über gekauft und das hat gar nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Es gibt ja auch Erdbeeren bei uns.

E 8: Dass man etwas mehr saisonal schaut, dass man da nicht das ganze Jahr Erdbeeren und...

E 6: Ja, das ist jetzt ein Beispiel, aber es gibt ja Erdbeeren, Himbeeren, solcher Plunder alles von Spanien oder das Gemüse ist auch teilweise importiert.

E 5 : Und viele haben immer das Gefühl, intensive Landwirtschaft sei nicht nachhaltig, aber ich habe eher das Gefühl - gerade in der Schweiz- intensive Landwirtschaf ist sehr nachhaltig.

E 6: Vor allem wenn einem vorgeschrieben wird, dass man gute fruchtbare Böden hat und dann wird vorgeschrieben du musst jetzt noch soviel Prozent von dem jetzt noch Tierchen und so leben können, anstatt den guten Boden den man hat, dort auch noch etwas anbauen kann und möglichst viel aus dem rausholen kann.

E 9 : Und Konsumentenentscheid einfach, wenn der Konsument Schweinefleisch essen will, dann wird auch Schweinefleisch produziert und dann ist es immer noch nachhaltiger, wenn möglichst viel in der Schweiz produziert wird. Wenn es der Konsument will. Weil essen tut er es so oder so.

Moderatorin: E 5 du hast noch etwas Interessantes gesagt: Man meine immer intensiv sei nicht nachhaltig. Du sagst es sei nicht immer so, kannst du das noch etwas erklären?

E 5: Ja, jetzt gerade auf die Milch bezogen ist ja, sagt man ja immer, dass eine Kuh, ich sage jetzt mal Holstein, die viel Milch gibt, die belastet mehr die Umwelt, aber wenn du es rechnet auf den Liter Milch hast du wahrscheinlich den kleineren Schaden für die Umwelt, als wenn jetzt eine Kuh, die viel weniger Milch gibt, ist es auf den Liter dann trotzdem mehr.

E 7: ...weil du für die gleiche Milchmenge dann fast zwei Kühe haben musst.

E 4: Ja und auch mehr *Kurzes* (Kraftfutter) reinlassen musst, was eine andere einfacher produziert. Mit dem gleichen Kraftfuttereinsatz.

E 7: Ja, und die meisten Betriebe sind ja so eingestellt, das die Tiere und all das Zeug auf den Betrieb passen. Ich meine, einer der so Gas geben kann, der hat eher eine Holstein Kuh und jene die *zAlp gehen*... ich meine, die ganze Alpwirtschaft ist ja auch extrem nachhaltig und dann hat man vielleicht ein anderes Tier (Rasse) aber genau das macht es ja aus, dass die Landwirtschaft in der Schweiz extrem nachhaltig ist.

E 8: Die Alpwirtschaft - du hast es ja angesprochen - ist meiner Meinung nach etwas, das sehr nachhaltig ist, aber in der jetzigen Zeit leider etwas in Gefahr ist mit dem Wolf... wenn die Alpen nicht mehr bewirtschaftet werden, dann gibt es auch für die Bevölkerung grössere Gefahren mit Lawinen und so, wenn da nichts mehr dran gemacht wird. Das ist ja auch ökologisch ein Nachteil.

E 4: Ja, ökologisch ist ja das ein Schwachsinn.

Moderatorin: Findet ihr gut, dass dieses Thema immer wichtiger wird und diskutiert wird?

E 4: Ja vielleicht für die Wertschöpfung ist es schon gut, aber für viel mehr... geändert wird ja trotzdem nichts.

E 9: Man kann es auch übertreiben.

E 7: Ja und bei diesem Thema wird einfach viel zu fest auf der Landwirtschaft rumgeritten. Ich meine, die Kühe, welche das ausstossen, das die Umwelt belastet. Ich meine, wenn da nur ein Flieger oder zwei, drei im Jahr weniger fliegen würden würdest du das ohne Probleme einsparen.

E 9: Ja und eine Kuh, die ist jetzt einfach immer neutral, weil sie frisst einfach Gras auf der Wiese und das Gras wandelt ja immer CO₂ um mit der Photosynthese und die fördert ja das und so ist sie eigentlich immer neutral.

E 4: Aus irgend einem Grund wurde eine Kuh ja mal erfunden. Also die Natur hat ja das so gegeben und ein Flieger oder so das ist ja künstlicher *huere Züg*, das wir da erfunden haben. Da würdest du gescheiter das....

Anhang E - Kategoriensystem/Themenbaum

Liste der Codes		Häufigkeit
Ambivalente Haltung	Wirtschaftlicher Druck und Existenzangst	32
	Wirtschaftliche Lage	
	Zunehmende Kosten	
	Gefährdung der Nahrungsmittelproduktion als Hauptaufgabe der Landwirtschaft	43
	Produktion vs. Extensivierung	
	Ernährungssicherheit	
	Konkurrenz aus dem Ausland	
	Kritik an Direktzahlungen	
	Kritik an Direktzahlungen	
	Fehlende Wertschätzung und falsches Bild der Landwirtschaft	45
	Ungerechtigkeitsgefühl	
	schwarze Schafe und Medien	
	Unverständnis falsche Vorstellungen	
	Nachhaltige Entwicklung als Kollektivproblem	36
	Relevanz anderer Wirtschaftsbereiche	
Die Schweiz als kleines Land		
Kritik an Verarbeitung, Vermarktung und Handel		
Widersprüchliches Verhalten der Konsumenten		
NE als Auflage mit unpraktikablen Massnahmen	29	
unpraktikable ökologische Massnahmen		
Belächeln von Massnahmen		
Beitrag der Landwirtschaft für mehr Nachhaltigkeit		101
	hoher Nachhaltigkeitsstandard in der Schweiz generell	11
	Standortangepasste Produktion, integrierte oder biologische Produktion	39
	Standortangepasste und integrierte Produktion	
	Biologische Produktion	
	kleine Betriebe	
	Tierwohl	
	Nährstoffverluste, THG-Emissionen und Risiken von Pflanzenschutzmitteln reduzieren	26
	Nährstoffverluste und Risiken von PSM reduzieren	
	THG-Emissionen reduzieren	
Biodiversitätsförderung und Landschaftspflege	18	
Verwertung von Nebenströmen und Reduktion von Food Waste	3	
Energieverbrauch reduzieren und erneuerbare Energien bereitstellen	4	
Zukunftsperspektiven und Visionen für die Landwirtschaft		41
	Herausforderung Klimawandel	
	Anpassung Produktion	
	andere Modelle	
	Kommunikation und Aufklärungsarbeit	
	persönliche Wünsche	
Randthema Migration und Bevölkerungswachstum		

Anhang F - Matrix Häufigkeit Kategorien pro Fokusgruppe

Codesystem	A Mittelland	B Mittelland	C Nordwest	D Nordwest	E Bergregion	F Bergregion
<ul style="list-style-type: none"> ● Ablehnende Haltung <ul style="list-style-type: none"> ● Wirtschaftlicher Druck und Existenzangst <ul style="list-style-type: none"> ■ ● Gefährdung der Nahrungsmittelproduktion als Hauptaufgabe der Landwirtschaft <ul style="list-style-type: none"> ■ ● fehlende Wertschätzung und falsches Bild der Landwirtschaft <ul style="list-style-type: none"> ■ ● Nachhaltige Entwicklung als Kollektivproblem <ul style="list-style-type: none"> ■ ● NE als Auflage mit unpraktikablen Massnahmen <ul style="list-style-type: none"> ■ ● Beitrag der Landwirtschaft für mehr Nachhaltigkeit <ul style="list-style-type: none"> ● hoher Nachhaltigkeitsstandard in der Schweiz generell <ul style="list-style-type: none"> ■ ● Standortangepasste Produktion, integrierte oder biologische Produktion <ul style="list-style-type: none"> ■ ● Nährstoffverluste, THG-Emissionen und Risiken von Pflanzenschutzmitteln reduzieren <ul style="list-style-type: none"> ■ ● Biodiversitätsförderung und Landschaftspflege <ul style="list-style-type: none"> ■ ● Verwertung von Nebenströmen und Reduktion von Food Waste <ul style="list-style-type: none"> ■ ● Energieverbrauch reduzieren und erneuerbare Energien bereitstellen <ul style="list-style-type: none"> ■ ● Zukunftsperspektiven und Visionen für die Landwirtschaft <ul style="list-style-type: none"> ■ ● Gruppendynamik <ul style="list-style-type: none"> ■ 						

Selbständigkeitserklärung

„Ich erkläre hiermit, dass ich diese Arbeit selbständig verfasst, keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt und die Daten gemäss den wissenschaftlichen Standards erhoben und bearbeitet habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäss aus Quellen entnommen wurden, habe ich als solche gekennzeichnet. Es handelt sich bei meiner Arbeit um kein Plagiat. Mir ist bewusst, dass eine Zuwiderhandlung die Note F zur Folge hat, dass die EHB zum Entzug des aufgrund dieser Arbeit verliehenen Titels berechtigt ist, und dass allfällige rechtliche Schritte vorbehalten bleiben (Art. 4 und 23 der EHB-Studienverordnung).“

Ueberstorf, 10. Dezember 2024

Michaela Krummen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Krummen', with a long horizontal flourish extending to the right.